

المجلة الأفريقية للعلوم السياسية

African Journal of Political Science

أكاديمية - دولية - محكمة

piissn:2661-7323

International Academic Journal

oissn:2661-7617

المجلد 1 عدد 1 سنة 2012

VIII

الناشر: بشير شايب جامعة 20 أوت 1955 سكيكدة الجزائر

<https://www.maspolitiques.com/ojs/index.php/ajps>

Editorial team

Editor in Chief: Assistant Professor Chaib Bachir, University of August 20, 1955 Skikda - Algeria

- Prof. Dr. Bouhania goui University of Kasidi Merbah - Algeria
- prof Boukalkoul el hadi Université Badji Mokhtar-Annaba algeria
- Prof. Mansour Rahmani University of August 20, 1955 Skikda - Algeria
- Prof. Mahmoud Saleh Al-Karawi University of Baghdad - Iraq
- Prof. Dr. Ismail Guira University of August 20, 1955 - Skikda - Algeria
- Dr. Bashir Mathaqi Cadi Ayyad University - Marrakech - Morocco
- Prof. Dr. Jamal Abdulkarim Shalabi Hashemite University - Hashemite Kingdom of Jordan
- Dr Mohamed Ould Dah University of Nouakchott - Mauritania
- Prof. Dr. Muthana Faye Al-Obeidi University of Tikrit - Iraq
- Dr. Reem Mohammed Mousa University of Bahri - Sudan
- Prof. Dr. Abdul Salam Filali Baji Mokhtar University - Annaba - Algeria
- Dr Mohamed El Fateh Hamdy University of Jijel - Algeria
- Dr. Zouhair Bouamama University of Tipasa - Algeria
- Dr Qassim Abdul Awad Al Mahbashi University of Aden, Yemen
- Dr. Habib Hassan Alloulb is a researcher specialized in the modern and contemporary history - Tunisia
- Dr. Ahmed Alzarouk Ansari University of Benghazi, Libya
- Dr. Issa Shalabi Al-Hussein Bin Talal University, Hashemite Kingdom of Jordan
- Prof. Dr. Mesut Idriz University of Sharjah (United Arab Emirates)

- Dr Ayman El Sayed Shabana. Cairo University, Arab Republic of Egypt.
- Dr Tewfik Hamel Chercheur en Histoire militaire & Etudes de défense Ã l'université Montpellier III-France
- Dr Roli Misra Associate Professor, Department of Economics, University of Lucknow, Lucknow, India

-Dr. Ali Awad Al-Shara'a, Bayt Al-Hikma Institute for Political Science, Mafraf / Jordan

-Prof. Hadi Mishaan Rabie Nasser. Anbar University - College of Law and Political Science Iraq

-Dr berrak soraya .University of August 20, 1955 Skikda - Algeria

-Shaher Ismail Al Shaher Associate Professor School of International Studies Sun Yat-Sen University-china

Editorial Secretary

w.soltane

soltane@maspolitiques.com

contact

chaib bachir

bnsbanis@gmail.com

mobile:213 794 222 878

Edited by Chaib Bachir *University of August 20, 1955 skikda algerie*

An international academic journal, which publishes original and innovative studies and research in various sciences that deal with the study of man in terms of ethics, society, behavior, history and politics. With full openness to political, legal and social studies on world affairs. Accepted research and studies written in Arabic, French and English for publication in the journal provided that the general publishing rules are respected in front of all researchers working in different universities and research centers

Open-access Statement

The African journal of political sciences is an open access journal, which means all its content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author as long as they cite the source.

copyright notice :

The journal allows the author(s) to hold the copyright without restrictions and will retain publishing rights without restrictions.

The submitted papers are assumed to contain no proprietary material unprotected by patent or patent application; responsibility for technical content and for protection of proprietary material rests solely with the author(s) and their organizations and is not the responsibility of the **AJPS** or its Editorial Staff. The main (first/corresponding) author is responsible for ensuring that the article has been seen and approved by all the other authors. It is the responsibility of the author to obtain all necessary copyright release permissions for the use of any copyrighted materials in the manuscript prior to the submission.

Author(s) Rights

It is important to check the policy for the journal to which you are submitting or publishing to establish your rights as author. **AJPS**'s standard policies allow the following re-use rights:

- The journal allows the author(s) to hold the copyright without restrictions.
- The journal allows the author(s) to obtain publishing rights without restrictions.
- You may do whatever you wish with the version of the article you submitted to the journal.
- Once the article has been accepted for publication, you may post the accepted version of the article on your own personal website, your department's website or the repository of your institution without any restrictions.
- You may use the published article for your own teaching needs.
- You may use the article in a book authored or edited by you at any time after publication in the journal.

Publishing ethics

Impersonation

The Miriam Webster Online Dictionary defines plagiarism as follows:

- Steal and pass (ideas or other words) as his own ideas
- Use (other production) without source constraint
- Committing a literary journey
- Introducing a new or original idea or product derived from an existing source

Academic journals consider plagiarism a serious crime. Academic journals are committed to the elimination of literary manuscripts from the process of review and publication. Revic Revues uses an iThenticate application to detect impersonation to examine each manuscript to see potential impersonations.

Spoofing is the first step in the process of reviewing the manuscript. The manuscripts that have an unacceptable level of similarity with other published works are immediately rejected. Please review the review process below.

Manuscripts must be the original work of the author (authors). Academic journals will follow the COPE guidelines in cases of suspected plagiarism.

Plagiarism Policy

Plagiarism means copying someone else's text or ideas and passing the copied material as your own work. You must both separate and identify the copied text from your text and give credit to (i.e., cite the source) the source of the copied text to avoid accusations of plagiarism. Plagiarism is considered fraud and has potentially harsh consequences including loss of job, loss of reputation, and the assignation of reduced or failing degrees. **AJPS** Review is strictly against any unethical act of copying or plagiarism in any form. Plagiarism is said to have occurred when large portions of a manuscript have been copied from existing previously published resources. Every manuscript submitted for publication in **AJPS** Review will be checked for plagiarism using text-matching software.

If low plagiarism is detected, the corresponding author will be alerted and asked to either rewrite the text or quote the text exactly and to cite the original source. If at least 15% of the original submission is plagiarized during initial stages of review it will be rejected and not considered for publication in **AJPS** Review.

Duplicates

Repeated submission is a position in which the author presents the same manuscript or similar manuscripts to two different journals at the same time, both in academic journals and in any other publisher. This includes the submission of manuscripts derived from the same data so that there are no fundamental differences between the manuscripts. The duplicate submission also includes the submission of the same manuscript / manuscript in different languages to different journals.

Manufacturing and forging data

It is immoral to fabricate, manipulate or falsify data in a manuscript. According to the COPE guidelines, Revues Revisions deals with suspected cases of fabrication and falsification.

Manipulation of Quotations

The manuscript should contain only the relevant citations. The inclusion of non-task bids is strongly discouraged. Similarly, self-citation is irrelevant to increasing the quote immoral.

Simultaneous Submission

Submitting a manuscript to multiple scientific journals at the same time is termed as simultaneous submission. At the time of manuscript submission, most journals obtain a declaration from the authors that the manuscript is original and is not being considered for publication by any other scientific journals. Declaring as such and then disregarding this process leads to submission to another journal where the chances of success are perceived to be better by the authors. This could lead to publication of the same manuscript by two different journals. As this type of misconduct occurs at the discretion of the author alone, the onus is on the author to submit to one journal and wait for a decision before submitting to another journal.

Submitting/presenting a paper for a scientific conference does not preclude authors from submitting the same paper for publication to a peer-reviewed journal.

submission fees

Every submitted manuscript proceeds through our rigorous double-blind peer review process. **AFRICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES**, its editors, and members of all editorial teams are committed to objective and fair double-blind peer reviews of submitted manuscripts for journal publication and will evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy. **THERE IS NO FEES FOR SUBMISSIONS OR EVALUATION OR PUBLICATION OF ARTICLES**

ARTICLE GUIDE

Title of the article, Times New Roman, Size 12, Bold, Interline 1

Name and Surname^{1,*}, Name and Surname², Name and Surname³

¹ Full affiliation (Country), Times New Roman 12, Interline 1

² Full affiliation (Country), Times New Roman 12, Interline 1

³ Full affiliation (Country), Times New Roman 12, Interline 1

Received: Day/Month/Year ; **Revised:** Day/Month/Year ; **Accepted:** Day/Month/Year

Summary: Enter the summary here in this frame (the abstract should not exceed a maximum of 250 words); The summary should be concise, focused and encompassing the main content of the article, without specifying details. The researcher presents the purpose of the research, namely its objective (the

problem posed in this research), the methodology of the work and the tools used. Also, expose the major results. The researcher must avoid inclusion in the abstract: citation, orientation to another reference, use of abbreviations (...., Etc.); the use of incomplete sentences, the use of ambiguous terms, the use of any form of graphs or tables.

Use of Times New Roman font in the title, size 12, bold, interline spacing 0.88, and font type in Times New Roman text, size 12, interline spacing 0.88 (this format applies to words keys). The summary is followed by keywords as cited in the article and (Times New Roman font, size 12, 0.88 interline spacing).

To note, taking into account not to exceed 5 keywords, undefined .

Keywords: Keyword1 ; Keyword2 ; Keyword3 ; Keyword4 ; Keyword5

I- Introduction :

The text of the boot is written in Times New Roman, size 12, the inter lines spacing 0.88 (of course, this format applies to all textual texts); the author of the article considers both the general and specific side of the subject to provide information that describes the problem accurately. Rationale of the subject should be presented in a form of a question the problem in the form of only one question, and the hypothesis/hypotheses underlying it (the possible outcome of the solution), in addition to the previous research and studies that dealt with the subject directly related, and written in a sequential and concise scientific way through which the researcher shows similarities and differences in terms of purpose, Sample study, variables, method and tools used, then the conclusions reached.

I.1.First Subtitle

Enter here the content of the text of the first subtitle in the same format (font, size, interlines spacing). Enter here the content of the text of the first subtitle in the same format (font, size, interlines spacing). Enter here the content of the text of the first subtitle in the same format (font, size, interlines spacing). Enter here the content of the text of the first subtitle in the same format (font, size, interlines spacing)ⁱ.

I. 2. Second Subtitle:

Enter here the content of the text of the first subtitle in the same format (font, size, interlines spacing). Enter here the content of the text of the first subtitle in the same format (font, size, interlines spacing). Enter here the content of the text of the first subtitle in the same format (font, size, interlines spacing). Enter here the content of the text of the first subtitle in the same format (font, size, interlines spacing)ⁱⁱ.

II Methods and Materials:

The author of the article in this section explains clearly how to select the sample, determine the variables and how to measure them, how to collect the data and describe how the data are summarized (average, percentage, ...), Statistical and standard tools used in data analysis, hypothesis testing and statistical significance. Sometimes it may be necessary to mention the programs used in the calculation. When using a method previously used and published by another researcher, must be referred to as marginalization without being re-described, Though There are changes in the method, which must be explained and explainedⁱⁱⁱ.

These methods and tools must be presented precisely and clearly without exaggeration so that other researchers can re-examine or verify them. The author can describe the tools and methods used in the form of a scheme, table or diagram to explain methods used^{iv}, This section is divided into sub-sections, where its contents vary according to the subject matter of the article.

III- Results and discussion :

Enter your results in this section in the same format (font, size, dimension between lines). A summary of the collected data should be presented in the proportions or totals form, then review the analysis conducted on the collected data using both text and illustrative means In the Appendix) in accordance with the method and tools reviewed above. After presenting the results, their contents can be evaluated and interpreted statistically in the light of the hypotheses and compared with previous studies results^v.

IV- Conclusion:

Enter the article abstract here in the same format (font, size, distance between lines). Considers the main conclusions and deductions of the previous section that answer the question in the introduction, followed by the proposals made through the field study, The abstract of the article includes the theoretical and practical limits of the research (self-criticism: reflect author future research intentions.

- Appendices:

Include data and information not necessary for inclusion within the text, which provide important explanatory information to understand the article, and information that can be included in the annexes, for example: raw data; questionnaires; graphs, tables, and diagrams (New Times Roman12; The interlines spacing lines 0.88).

Table (1) : Table title

Test 1	Test 2	Factor 1	Factor 2	Coefficient
15.21	15.21	15.21	15.21	15.21
18.58	18.58	18.58	18.58	18.58

28.05	28.05	28.05	28.05	28.05
11.14	11.14	11.14	11.14	11.14

The source :

Figure (1): The Figure Title

The source :

Figure (2): The Figure Title

The source :

Referrals and references:

Considers Times New Roman font, size 12, and interlines spacing 0.88, and a space before the reference. The bibliographic sources of the scientific material in the article are only those from which quotations are made, and precise exactly page / The referrals and references are arranged sequentially as they appear in the text of the text, and are all listed according to the American Psychological Association (APA)

- all references in Roman script with any non-Roman references transliterated into Roman script

Citations of journal article are generated automatically by ojs system on journal website

<https://www.maspolitiques.com/ojs/index.php/ajps>

url test:

<https://www.maspolitiques.com/ojs/index.php/ajps/article/view/171>

How to Cite

bilel filali, "Dynamics to Buffer Discrimination and Its Psychological Effects among Arab Americans:", *ajps*, vol. 8, no. 1, Feb. 2019.

More Citation Formats ▾

Note: The maximum number of pages of the paper, is 20 pages.

مقدمة حول الصراع السياسي في ساحل العاج
An introduction to the political struggle in Ivory Coast

د. إبراهيم محمد آدم جامعة جوبا

أ-فاني عبد الله الفاطمي - جامعة جوبا

Available online at <https://www.maspolitiques.com/ojs/index.php/ajps/article/view/45>

Abstract:

The Ivory Coast is historically considered part of the country of Sudan, which means blacks or Negroes, which included large parts of the African kingdoms in the east and west of the continent, namely Sennar, Dar Four, Mali, Sikto, Brno, Kanem, Bajarmi, and along the countries of Sudan to the west, it enters into Ghana, Ivory Coast Senegal and these countries include the political and economic spheres of influence of the Mandingo, Hausa, and Fulani tribes among others. The region was dominated in the past by the pure black blood from the Senegal River to the middle Niger, attracted to its homeland a large number of Fulani and others who were overwhelmed by Caucasian traits.

Key words: Ivory Coast, Negroes, Darfur, Ghana, tribes.

ملخص:

تعتبر ساحل العاج تاريخيا جزء من بلاد السودان التي تعني السود أو الزنوج التي شملت أجزاء كبيرة من الممالك الأفريقية في شرق وغرب القارة وهي سنار، دار فور، مالي، سكتو، برنو، كانم، باجرمي، وبامتداد بلاد السودان غربا تدخل فيهل غانا، ساحل العاج والسنغال وهذه البلدان تشمل مناطق النفوذ السياسي والاقتصادي لقبائل الماندنغو، الهوسا والفولاني وغيرها . سادت المنطقة في الماضي الدماء الزنجية الصريحة من نهر السنغال إلي النيجر الأوسط وانجذب إلي موطنها عدد كبير من الفولاني وغيرهم ممن تغلب عليهم الصفات القوقازية وكانت الدولة تتأثر بمملكة غانا وقت ازدهارها ويستوطن شعب الماندين تاريخيا بين المحيط الأطلسي غربا إلي منحنى نهر النيجر شرقا.

الكلمات المفتاحية: ساحل العاج، زنوج، دارفور، غانا، قبائل.

تمهيد

قبائل الماندين تمثل غالبية سكان دول غرب أفريقيا اليوم ويعيشون علي ضفتي النيجر وبالأخص في الجزء الجنوبي منه وشرقي السنغال وجنوبيه وعلي ضفتي ودأي قامبيا وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون ويربو عدد الناطقين بلغة الماندين علي العشرة آلاف نسمة وقد انعكس تباعد مساكنهم علي لهجاتهم ولكنها لهجات متقاربة يتفاهم الناطقون بها دون صعوبة (3). وهم من اشهر شعوب القارة تمسكا بالإسلام وتحمسا وعملا علي نشره بين القبائل الأفريقية الاخرى وكان لجهادهم الكبير والمتواصل أثرا في ازدياد انتشار الإسلام منذ عام 1050م وقد كان المذهب السني المالكي هو السائد بل انه لا يزال سائدا في معظم غرب أفريقيا مع وجود عدد قليل من إتباع المذهب الشافعي (4).

جاء اسم ساحل العاج لاشتهارها بتجارة العاج والصيد المكثف للأفيال ولكن الأفيال تم منع صيدها و تجارة عاجها وانخفض عددها بشكل كبير كما أن الغابات الكثيفة التي كانت تعيش عليها تم قطعها لأسباب اقتصادية (5).

بينما كانت بلاد غرب أفريقيا كما سبق ذكره قد شهدت قيام ممالك إسلامية كثيرة إلا أن ساحل العاج ظلت معزولة لوقت طويل حيث كان انتشار الأمراض وذبابة التسي تسي عائقا إمام المكتشفين فظلت المنطقة مغلقة حتى القرن الخامس عشر الميلادي ورغم هذه العزلة إلا انه في القرن السادس عشر تمكن السنوفو (SENOUFU) وهم المجموعة العرقية الثانية في البلاد من احتلال أجزاء كبيرة من أراضي السيكاسو (SIKKASO) إلي بواكيه وفي الشمال الغربي تمكن المالكي ويعرفون أيضا بالديولة من الهجرة في موجات كبيرة وطردوا السنوفو إلي الجنوب وكان الديولة محترفي تجارة وأصحاب خبرات في عرض منتجاتهم وكذلك كانوا دعاة للدين الإسلامي نتيجة لتمسكهم بعقيدتهم الإسلامية و تمكنوا من الانتشار عبر السافنا إلي بونوكو وأسسوا هناك مركزا في الطريق التجاري عبر نهر النيجر (6).

وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر عبرت مجموعتان من قبائل الاكان وهما اقاني وباولي نهر كومي واستقر الاقاني حول بوندوكو بينما عبر باولي نهر كومي واستقروا فيما يمثل اليوم وسط البلاد (7).

تتميز البلاد بالتعددية في كل مكوناتها العامة ويمكن تناول ذلك كما يلي :

التعدد العرقي

تتميز ساحل العاج بالتنوع العرقي وبها أكثر من ستين مجموعة عرقية محلية يمكن جمعها في سبع جماعات رئيسية بتجميع المجموعات الصغيرة علي أساس الثقافة المشتركة والخصائص التاريخية، ويمكن أيضا إعادة تقسيمها إلى أربع أقاليم ثقافية رئيسية هي مجموعة غرب الأطلنطي أو أكان (AKAN) أو شرق الأطلنطي (KRU) ثم الفولاتيك والماندي ويمكن التفريق بينها علي أساس البيئة، النشاط الاقتصادي، اللغة، وفوق هذا كله الخصائص الثقافية. وفي النصف الجنوبي من القطر تسود الثقافة الأطلنطية الغربية والشرقية ويفصل بينهما نهر باند وتشكلان ثلث السكان ، ويمكن القول أن غالبية السكان الذين يعيشون في الشمال هم من الماندين أما الفولاتيك فيعيشون في الشمال الشرقي (8).

يمثل شعب الاكان الثقافة الاطلنطية و الشرق اطلنطية ويتحدثون لغة مجموعة الكوا، ويمثل معظمهم أحفاد المهاجرين من مملكة الاشانتي في القرن الثامن عشر وغالبية السكان الاكان في ساحل العاج هم من البولي والاجاني وغالبية الاكان يعيشون في غانا وتوجو .

وعلي نهر بانداما يمثل شعب الكرو الثقافة الغرب اطلنطية ويعتبر هؤلاء أقدم مجموعة عرقية في ساحل العاج والمجتمعات التقليدية للكرو انتظمت في قري تعتمد علي الجمع والالتقاط وتتبنى في نسبها النظام الأموي ومن النادر أن تؤسس لزعامات تقليدية واكبر وحدة لمجموعة الكرو في ساحل العاج هي البييتي، في الشمال و تعتبر الفوارق الثقافية أكثر مما في الجنوب ويسيطر أحفاد الماندنغو علي الشمال الشرقي وينتشرون في شمال غينيا ومالي، وشعب مالي اكتسب اسمه من كبري هذه المجتمعات المالنكي، وفي الغالب فان اسم الماندنغو يطلق علي المالنكي، بامبرا ، جولو ، ومجموعات فرعية صغيرة.

التعدد اللغوي

تعتبر الفرنسية اللغة الرسمية وتستخدم في كل أنحاء القطر ولكن التعددية اللغوية في القطر تعكس تنوع المجموعات السكانية المشار إليها. إن أربعة من الثمانية أفرع للغات النيجر كونغولية نجدها ممثلة في الكوا ، الاطلنطية ، الماندي والفولتانيك ويمكن تقسيم الأمة لغويا إلي أربعة أقاليم لغوية (9) . تعتبر أقاني وباولي إلي حد ما أكثر انتشارا في الجنوب أما الماندي والسنوفو فهي أكثر انتشارا في الشمال وتستخدم أيضا في بعض المناطق التجارية في الجنوب، ومعظم العاجيين يتحدثون لغتين علي الأقل بطلاقة ولكن لا وجود للغة افريقية جامعة في البلاد.

تستخدم الفرنسية في المدارس والتجارة ويتحدثها الرجال بطلاقة أكثر من النساء ومعظم المطبوعات بما في ذلك المستندات الحكومية مطبوعة في فرنسا، يندر وجود صحف ناطقة بالعامية ولكن الأناجيل وبعض المواد المدرسية قد تمت ترجمتها إلى اللغات الأفريقية الرئيسية (10).

تدرس اللغة العربية في المدارس الإسلامية القرآنية التي يكثر انتشارها في الشمال ويتحدثها بعض المثقفين والمهجرين من لبنان وسوريا ولكن الإنجليزية غير شائعة حتى في أوساط المتعلمين.

التعدد الديني

تبلغ مساحة القطر حوالي 122780 ميلا مربعا و يبلغ عدد السكان حوالي 16 مليون نسمة، وتشمل الأديان في البلاد (11) : الإسلام، الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، الكنيسة البروتستانتية إضافة إلى بعض الديانات التقليدية، تشمل المجموعة البروتستانتية الكنيسة السبعية، التجمعات الإلهية، الكنيسة الباتستية الجنوبية، اتحاد الكنائس الأسقفية للخدمات والعمل في ساحل العاج، وحدة الكنائس، شهود يهوي، كنيسة القيامة، الكنيسة الميثودية لساحل العاج، كنيسة بينت كوستال لساحل العاج، كنيسة اليوربا الأولي، كنيسة البعثة الإلهية الدولية، بعثات الكنائس الباتستية.

تشمل الأديان الأخرى البهائية والبوذية وكنيسة الرسول بابا نوفيه (ديانة توفيقية وجدت في البلاد عام 1937 وتجمع بين المعتقدات المسيحية والمعتقدات التقليدية وتهتم بالتقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في القارة الأفريقية، الكنيسة المسيحية، البوسنيمية (ديانة تقليدية لعرقية الاكان)، ليمدوم المسيح (مجموعة كنسية صغيرة مجهولة الأصل)، ديانة الاكناكر (ديانة توفيقية وجدت في نيجيريا عام 1965م وتري إن وفاة الإنسان تمثل عقبة في زيادة مؤهلاته الإلهية وحركة الراليات ومعظم المجموعات الدينية هنا ذات ارتباط بالمجموعات الدينية الأمريكية.

الديانات الأكثر انتشارا

يوجد المسلمون بإعداد كبيرة في شمال البلاد وبدؤا بالانتشار في بعض مراكز الجنوب والغرب والشرق نتيجة للهجرات والنزوح والتزاوج المختلط . وفي عام 1998م شكل المسلمون 40% من مجوع سكان الحضر و 3303 من سكان الريف. يعيش الكاثوليك في الجنوب والوسط وشرق البلاد إضافة إلى أن بعض اللادينيين في الشمال قد تحولوا إلى الكاثوليكية. يتركز أصحاب الديانات التقليدية في المناطق الريفية في الشمال، الغرب، الوسط والشرق، يتركز البروتستانت في الوسط والشرق والجنوب الشرقي.

الاحتلال الفرنسي

في بداية القرن الرابع عشر تعرضت البلاد لحمالات البرتغاليين والقوي الأوربية الاخري وفي 1637م نزل أول زوار فرنسيين إلي أسيني وكانوا خمسة من المبشرين أصيب منهم ثلاثة بحمي الغابة وماتوا في الحال وخلال القرنين التي تلت ذلك فان مجهودات فرنسية قليلة بذلت لتأسيس قاعدة في البلاد وقد استقر الفرنسيون في قراند باسام واسيني ولكن لعدة سنوات فقط (12).

في 1942م بدأت الحكومة الفرنسية حملة لاكتشاف ساحل غرب أفريقيا بنية احتلال أراضي غنية وأدت هذه السياسة لإجراء حوار مع شيوخ القبائل في قراند باسام واسيني لمصلحة الطرفين وهي أن يقوم الفرنسيون بحماية المدن والقرى بينما يقوم الأفارقة بأعمالهم التجارية باللغة الفرنسية والسماح للفرنسيين بإنشاء بعض الحصون (13).

أصبحت ساحل العاج مستعمرة فرنسية عام 1893م وسمي "الكابتن" لويس جوستاف بنقر قائد جيش الاحتلال و مكتشف ساحل الذهب أول حاكم عليها وقام بالتفاوض مع ليبيريا والمملكة المتحدة وتوصل لاتفاق حول حدود ساحل الذهب وبعدها بدا حملة ضد ألماني ساموري زعيم المالك الذي حارب الفرنسيين حتى عام 1898م كما تمكن من تأسيس مراكز لحماية حدود الدولة وأسس مدينة بنقر فيل. ومن عام 1904 حتى 1958م كانت ساحل العاج وحدة إدارية ضمن الفيدرالية الفرنسية لغرب أفريقيا وكانت مستعمرة ومقاطعة من مقاطعات ما وراء البحار تحت الجمهورية الثالثة، وحتى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت الشؤون الإدارية لغرب أفريقيا الفرنسية تدار من باريس وكانت السياسة الفرنسية في غرب أفريقيا تتركز أساسا علي الانصهار والذي يعني أن مواطني ساحل العاج تابعين لفرنسا دون حقوق تمثيل في أفريقيا أو فرنسا (14).

خلال الحرب العالمية الثانية ظل نظام فيشي مسيطرا في فرنسا حتى عام 1943م عندما تمكن أعضاء حكومة الجنرال ديغول من السيطرة علي غرب أفريقيا الفرنسية، ولكن مؤتمر برازافيل 1944م وإنشاء أول جمعية دستورية للجمهورية الرابعة في عام 1946م والمكافأة الفرنسية لاختلاف الأفارقة خلال الحرب العالمية الثانية أدت إلى أقصى إصلاحات حكومية في عام 1946م حيث أعطيت المواطنة الفرنسية لكل سكان المستعمرات الفرنسية وتم الاعتراف بحق التنظيم السياسي وتم إلغاء كثير من أنواع العمل القسري.

تم الوصول إلى نقطة التحول في العلاقات مع فرنسا في 1956م بإصدار قانون إصلاح ما وراء البحار والذي حول الكثير من الصلاحيات والسلطات من فرنسا إلى حكومات الأقاليم المنتخبة في غرب أفريقيا الفرنسية وتم إلغاء ما تبقى من قيود علي التصويت.

الاستقلال

في ديسمبر 1958م أصبحت ساح العاج تتمتع بالحكم الذاتي في إطار المجتمع الفرنسي كنتيجة للاستفتاء الذي أعطى حق المواطنة لكل أعضاء الفيدرالية الفرنسية لغرب أفريقيا القديمة ماعدا غينيا التي صوتت ضد الاتحاد، أصبحت ساحل العاج جمهورية مستقلة في 7 أغسطس 1960م و أعطى مواطنيها حق إسقاط العضوية كمواطنين فرنسيين (15).

أن التاريخ المعاصر لساحل العاج يرتبط ارتباطا وثيقا بالرئيس فيليكس هوفوت بوانجيه رئيس الجمهورية ورئيس حزب الشعب الديمقراطي العاجي حتى وفاته في 7 ديسمبر 1993م ، وكان أحد المؤسسين للتجمع الديمقراطي الأفريقي الذي مثل الحزب السياسي لجميع مقاطعات غرب أفريقيا الفرنسية قبيل الاستقلال في ماعدا موريتانيا .

بعد الحرب العالمية الثانية انتخب بوانجيه لعضوية أول جمعية تشريعية يمثل فيها سكان المستعمرات، وقد مثل ساحل العاج في الجمعية الوطنية الفرنسية من عام 1946 حتى عام 1959م، وبعد 13 عاما من الخدمة في الجمعية الوطنية الفرنسية بما في ذلك ثلاثة أعوام كوزير في الحكومة الفرنسية اصبح أول رئيس للوزراء في ساحل العاج في أبريل 1959م وفي العام الذي يليه انتخب أول رئيس للجمهورية، وقد آمن أن الطريق إلى التضامن الأفريقي يتم خطوة خطوة بالتعاون في المجالين الاقتصادي والسياسي مع الاعتراف بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية الأخرى (16).

أسباب الصراع

في 31 أكتوبر 1963م تبنت الجمعية الوطنية في البلاد دستورا نص علي الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية، القضائية والتنفيذية وقد اقتبس الدستور كثيرا من دستور الولايات المتحدة الأمريكية " حكومة الشعب التي يكونها الشعب وللشعب "وبناء علي هذا التعريف الفضايف تميزت الحكومة الوطنية الأولى بالقوة والتسلط ومنذ البداية فان الحزب الديمقراطي لساحل العاج و الرئيس هوفويت بوانجيه قد سادا البلاد وعليه فان السبعين عضوا بالجمعية وكل مدراء الإدارات والمؤسسات والناخبين ينتمون لذلك

الحزب وبينما نص الدستور حرفيا علي انتخابات رئاسية حرة للرئيس وأعضاء الجمعية الوطنية كل خمس سنوات فإن حرية الاختيار قد طبقت في أضيق الحدود ويصوت الناخب لقائمة من المرشحين بدلا عن مرشح واحد وهذه القائمة تعد بواسطة الرئيس ومستشاريه وقد أدت إلي صعوبة وجود حزب منافس (17)، كما إن الحزب في حملاته يستقطب أحيانا قرية أو مجموعة عرقية بكاملها فيصبح الفرد عضوا فيه بموجب انتماءه المكاني أو العرقي، وكانت هذه وسيلة لكسب جماعات كبيرة ولكنها أدت إلي تفكك البلاد لاحقا وأصبح الحزب وزعيمه رمزا للوحدة الوطنية ومن يعارضهما معارضا للوحدة الوطنية ، وبرئاسته للحزب والدولة أصبح بوانجيه صاحب سلطة مطلقة غير قابلة للنقاش لا يمكن وجودها في بلد يدعي الديمقراطية.

كل القرارات المهمة في كل المجالات لا تتخذ دون مشورته ودائما هو ووزراءه أصحاب المبادرة في التشريعات، وبينما نص الدستور علي حق الجمعية الوطنية في نقض قرارات الرئيس فان ذلك لم يحدث أبدا، ومنذ رئاسته للبلاد في عام 1960م فإن بوانجيه قد أطلق يده في توجيه سياسات البلاد وفقا لنظرياته الخاصة وتحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي فان معتقدات بوانجيه والمسائل المحلية مثل التعليم والصحة يمكن التعامل معها بفاعلية وسرعة وبدون تقدم اقتصادي فانه لا يمكن مواجهتها، ووفقا لبوانجيه فالشرط الأول لزيادة الإنتاج هو الجو السلمي المستقر ولهذا اتخذ الرئيس كل ما في وسعه بما في ذلك العنف والوسائل غير القانونية لتحقيق أهدافه وكان يسوس الدولة مثل سياسة الأب لأبنائه وكل وسائل الاتصال مملوكة للدولة وتعمل للدعاية لها فأصبح سيدا للمسرح السياسي(18).

بدأت أول معارضة سياسية لبوانجيه من المنظمات الطلابية التي انتقدت نظام الحزب الواحد والرأسمالية ذات الحريات المحدودة ومسائل أخرى خاصة بشكل الحكومة، وعندما خرج الطلاب المعارضون في مظاهرات من جامعة أبيدجان في مايو 1969م أصدر بوانجيه أوامره للجيش باحتلال الجامعة واعتقال 400 طالب معظمهم تم إطلاق سراحه بعد أن امضي تعهدا بالامتناع عن أي نشاط سياسي إلا تحت إشراف الحزب الديمقراطي لساحل العاج، وفيما عدا الاختلافات والصراعات الايدولوجية بين بوانجيه والطلاب فان هناك معارضة ضعيفة في بداية الأمر لنظام حكمه ونظر لبوانجيه كزعيم قومي تقليدي بل زعيم روحي ذو قوة إلهية خارقة ، وبهذا استطاع بوانجيه استثمار كل السلطات المتاحة إضافة إلي مهاراته كسياسي في تدعيم الاستقرار والسلام في البلاد فصر 60 مجموعة عرقية في امة واحدة حتى انفجر الصراع بصورة درامية كما سيأتي تفصيله .

الوضع السياسي المائل

رغم وقوعها في إقليم يتميز بالاضطرابات السياسية شهدت ساحل العاج استقرارا سياسيا ملحوظا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960م حتى العام 1999م ، وتحت حكم هوفوات بوانجيه منذ الاستقلال وحتى عام 1993م وقد حافظت ساحل العاج في تلك الفترة علي علاقات سياسية وثيقة مع الغرب بينما شهدت أقطار كثيرة مجاورة انقلابات عسكرية متكررة وحافظت حتى علي علاقاتها مع الاتحاد السوفيتي والصين وقد أعقب بوانجيه في الحكم الرئيس هنري كونان بيدي ، وخلال رئاسة بيدي فان انتشار الفساد وسوء الإدارة أدى إلى الإسراع بخفض العون الأجنبي في عامي 1998م و1999م ، وأدي كذلك إلى أول انقلاب في تاريخ القطر في 24 ديسمبر 1999م قاده الجنرال روبرت قاي .

بعد الانقلاب الأبيض شكل الجنرال قاي حكومة وحدة وطنية ووعده بإجراء انتخابات مفتوحة ، تم أعداد مسودة دستور جديد وتمت أجازتها في استفتاء عام في صيف عام 2000م ، وقد حوى الدستور فقرات أوضحت التمايز والتقسيمات بين الشمال والجنوب ، المسيحيين والمسلمين والتي بدأت في التنامي منذ وفاة بوانجيه.

تم وضع جدول انتخابات في عام 2000م ولكن عندما آثر الجنرال قاي علي المحكمة العليا وأعلن عدم أهلية كل المرشحين من الحزبين الرئيسيين انسحب مراقبو الانتخابات الغربيون وقاطعتها الأحزاب وانحصر التنافس بين لوران قباغو وروبرت قاي وعندما أظهرت النتائج الأولية تقدم قباغو أوقف قاي العملية الانتخابية بدعوي ان تزويرا قد حدث وحل مفوضية الانتخابات وأعلن نفسه الفائز بالانتخابات وفي غضون ساعات ملأ أنصار قباغو شوارع العاصمة أبيدجان وتحول النزاع الي عنف دموي عندما هاجموا حرس القصر الرئاسي وانضم الي اولئك العديد من الجنود و افراد الشرطة للقتال ضد قاي مما اضطره للهرب، وبناء علي حيازته لأغلبية الاصوات نصب قباغو رئيسا وهنا ملا انصار حزب (RDR) الشوارع داعين إلي انتخابات جديدة لان المحكمة العليا اعتبرت مرشحهم للرئاسة وبقية المرشحين غير مؤهلين. وبدأت موجو جديدة من العنف عندما بدأت القوات المؤيدة للحكومة الجديدة تنضم الي الشباب في مهاجمة متظاهري (RDR) وقتل المئات قبيل إعلان رئيس حزب (RDR) اعترافه بحكومة قباغو ودعوته للسلام.

وفي 7 يوليو 2001م هزت محاولة انقلابية جديدة الهدوء المؤقت وبعد أسابيع قليلة أجريت في ربيع ذلك العام انتخابات المجالس المحلية دون عنف وبمشاركة جميع الأحزاب وحصل (RDR) الذي قاطع

الانتخابات الرئاسية والتشريعية علي أغلبية مقاعد الحكومات المحلية وبلييه (PDCI) و (FPI) وبدأت الحياة تسير بهدوء وفي أغسطس 2002 شكل قباقيو حكومة وحدة وطنية شملت حزب (RDR). وفي 19 سبتمبر 2002م قام الأفراد الذين عزلوا من الجيش بعد تمردهم بمهاجمة الوزراء والمعدات العسكرية في ابيدجان، بواكيه وكروهوجو. وفي ابيدجان أفضلت القوات الحكومية المحاولة الانقلابية ولكن الهجمات أدت إلى وفاة وزير الداخلية أيلي بوكا دودو وعدد كبير من ضباط الجيش واغتيل الجنرال قاي نفسه في ظروف غامضة، وبعد المحاولة الانقلابية مباشرة قامت الحكومة بحملات أمنية عدائية مكثفة في ابيدجان خاصة الضواحي العشوائية التي يقطنها المهاجرون وبعض العاجيين بحثا عن الاسلحة والمتمردين كما قامت القوات الحكومية بتدمير وحرق العديد من هذه الضواحي وتشريد اكثر من 12000 نسمة.

تحولت المحاولة الانقلابية بعدها إلى تمرد قسم القطر لشقين وتحولت إلى اكبر معضلة للبلاد منذ الاستقلال في عام 1960م وسمت المجموعة المتمردة نفسها بالحركة الوطنية العاجية وبسطت سيطرتها علي بواكيه، كورهورو وفي بقية أجزاء شمال البلاد وغربها ظهرت حركات تمرد جديدة مثل الحركة الشعبية العاجية من اجل الغرب العظيم، الحركة من اجل العدالة والسلام واتحدت الحركتان الأخيرتان مع الحركة الأولى وأطلقت الحركات علي نفسها اسم القوات الجديدة.

في يناير 2003م نشرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 1200 جندي من قوات حفظ السلام من خمس دول برئاسة السنغال وعضوية غانا، بنين، توجو والنيجر علي الأرض إلى جانب 3000 جندي من قوات حفظ السلام الفرنسية، وقد حافظت القوات علي خط وقف إطلاق النار في الشرق والغرب مقسمة القطر إلى قسمين، وفي أواخر يناير من نفس العام توصلت الأحزاب السياسية الرئيسية و القوات الجديدة الي اتفاق سلام بمساعدة من فرنسا أكدت فيه علي اقتسام السلطة، المصالحة الوطنية وتكوين حكومة قومية تشمل ممثلين للقوات الجديدة، وانفقت الأحزاب علي العمل معا بناء علي الهوية الوطنية، أهلية المواطنة واجل حكومة الوحدة الوطنية.

الأطراف الفاعلة في الصراع

يمكن تقسيم الأطراف الفاعلة في النزاع علي النحو التالي (19)

1-الحكومة المركزية وتسيطر عليها الجبهة الشعبية

2- الحركة الوطنية العاجية

3 الحركة من اجل العدالة والسلام

4- الحركة الشعبية للغرب الكبير

الحركات الثلاثة الأخيرة تعتبر حركات متمردة ومن اصل اسلامي من الشمال وتتحد كلها في تجمع القوي الجديدة وتسيطر علي معظم انحاء القطر .

أسباب أخرى لتفاقم الصراع

1- الانقلابات العسكرية

بدأت موجات الصراع بانتشار الذعر والنزاع العرقي الذي هدد القطر وانعكس في موجات النزوح الجماعي ولجوء اكثر من 70000 شخص للدول المجاورة بل انعكس حتى على استقرار الإقليم و لأكثر من ثلاثة عقود منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1964م كانت ساحل العاج نموذجاً للسلام والاستقرار في غرب أفريقيا (20).

أدى الحكم الاوتوقراطي التكتيكي لأول رئيس للبلاد فيليكس هوفويت بوانجيه إلى تمازج عرقي وديني إضافة إلى ازدهار اقتصادي حتى بعد وفاته في عام 1993م أما سلفه هنري كونان بيدي فقد بذر بذور نزاع عرقي في عام 1995م عندما ادخل مفهوم العاجية وهذا استخدم لإنكار المواطنة العاجية عن منافسه السياسي الرئيسي أسانس كوتارا وإبعاده من الانتخابات التي أجريت في ذلك العام، وقد أصر بيدي على أن كوتارا وهو مسلم من شمال البلاد علي أنه من بوركينا فاسو، ومنذ ذلك التاريخ حدثت هجمات متزايدة على المواطنين من مناطق التداخل مع دول الجوار، ويعتبر ربع سكان ساحل العاج البالغ عددهم 16 مليون نسمة من المهاجرين معظمهم من بوركينا فاسو، مالي، غانا والنيجر .

بدأت الأزمات السياسية كما سبق ذكره عندما قام العسكريون بقيادة الجنرال روبرت قاي بالإطاحة بالحكومة المنتخبة برئاسة بيدي في أول انقلاب تشهده البلاد في فجر أعياد الكريسماس في عام 1999م، ورغم أن الانقلاب قد قام به الجنود احتجاجاً على عدم دفع مرتباتهم سوء أحوالهم ولكن سرعان ما ظهر بوضوح انه مثل بيدي فان قاي سيدخل في صراعات دينية واثنية للقضاء على المعارضين له، واستمرارا في تعميق مفهوم العاجية فان قاي قد ادخل المزيد من القيود والمتطلبات للانتخابات الرئاسية لعام 2000م ومرة أخرى استبعد أسانس كوتارا بسبب انتماءه المزعوم إلى بوركينا فاسو .

عاش الحكم العسكري لفترة قصيرة وقد اجبر الجنرال قاي على الفور عقب مظاهرات احتجاج على ادعائه بالفوز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكتوبر 2000م وهذا أعطى الفرصة للوران قباقبو باعتباره المرشح الفائز، ولكن الانتخابات أفسدها العنف ضد المدنيين من قبل جميع الأطراف وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان المدعومة من قبل الدولة والتي شملت استهدافا عرقيا مقصودا (21) قتل أكثر من 150 شخصا وجرح المئات، وحسبما تم توثيقه بواسطة منظمة مراقبة حقوق الإنسان فان قوات امن الدولة اغتالت العديد من المعارضين السياسيين إضافة إلى مدنيين عزل في الطرقات العامة كما اعتقلت العديد من الناشطين السياسيين والأجانب إلى جانب إلي العاجيين المشكوك في مواطنتهم، وفي حادث منفرد قامت قوات الأمن بذبح 57 من الشبان وتم قبرهم في مقابر جماعية في مدينة يوبوقون على أطراف أبيدجان العاصمة (22) .

كان الضحايا العنف هم من أنصار الجبهة العاجية التابعة لقباقبو والجبهة الجمهورية التابعة لكوتارا ولكن عندما هرب قاي خارج البلاد فان الضحايا في معظمهم من المعتقد في إنهم أعضاء التجمع الديمقراطي من الأجانب أو المسلمين (23)، كان قباقبو مثل سابقه قد جعل موضوع الجنسية مركزيا في أجندته السياسية، وكان الموضوع الشائك في مواطنة كوتارا سببا أساسيا في تهميش المسلمين القادمين بصفة رئيسية من الشمال.

2-محاولات استئصال الدين الإسلامي:

يمكن الاعتقاد أن الإسلام والانتماء الأثني قد جعل المسلمين هدفا للتمييز بواسطة الحكومات المتعاقبة بغض النظر عن الترخيم والخدمات الحكومية الأخرى ونتيجة للحالة السياسية في ساحل العاج والانتماء العرقي والديني فان العديد من المسلمين يتم التدقيق مليا في حقوق المواطنة بالنسبة إليهم لسبب بسيط هو إنهم يشتركون في الأسماء ، نوع الملابس ، والعادات مع مواطني العديد من الدول المجاورة ذات الأغلبية المسلمة.

وخلال ذلك الصراع أصبح المسلمون هدفا للقمع والقتل الانتقامي، وبناء على تقارير موثوق بها فان القوات الحكومية، بصحبة قتلة غير معروفين ، قد قتلت العديد من زعماء المسلمين. وفي يناير 2002م اعتقلت قوات الشرطة السرية محمودو جاناما وهو مدرس تربية دينية في مدينة بيانوا أيامي في الجنوب الشرقي اثناء احتفال تخريج لبعض طلابه ووجد جثمانه لاحقا في مدينة ابويسو مورج ، وفي يناير من نفس العام فان أربعة رجال مسلحين قد قتلوا الإمام محمود سماسي مؤسس وإمام مسجد ليس التقني في

أبيدجان في منزله ، وفي 8 يناير فان المجلس الاعلى للائمة قد نظم تظاهرة في أبيدجان للاحتجاج علي مقتل الإمام سماسي، وفي فبراير فان قتلة مجهولين وقوات الشرطة السرية باغتيال محمد سنقاري الإمام المناوب لمسجد ابوبو في أبيدجان ، وتم إطلاق النار على سنقاري مرتين حين رفض الصعود إلى عربة الشرطة السرية ، وأيضا في فبراير خلال ساعات الغروب فان العديد من قوات الشرطة السرية وضباط البوليس قاموا بحملات تفتيش ونهبوا العديد من المنازل في أنياما وهو حي بأبيدجان غالبيته من المسلمين وخلال التفتيش فان رجال الشرطة السرية اغتالوا موري فاني سيبي وهو داعية إسلامي عندما رفض فتح بابه، وجرح اثنان آخران عندما أطلقت قوات الأمن الأعيرة النارية لتفريق المواطنين الذين تجمعوا في محاولة لوقف محاولة أخذهم لجة سيبي.

الحالة الإنسانية

بناء على تقرير مجلس الأمن في فبراير 2004م فان التقديرات تقول أن هناك 500000 نازح داخلي و69000 لاجئ إضافة إلى تأثر آلاف المجتمعات في البلاد، نظام الصحة العامة بما في ذلك تكرير وتنقية مياه الشرب اللذان قد تأثر جدا، وثمانون بالمائة من الخدمات الصحية التي كانت متوفرة قبل اندلاع النزاع في سبتمبر 2002م في شمال وغرب البلاد قد تم إغلاقها أو إنها تعمل بطاقتها الدنيا، والخدمات الصحية بالجنوب تزايد الضغط عليها نتيجة لموجات النازحين الذين في أمس الحاجة للرعاية الصحية (24).

لمحة عن الاثنيات السياسية

كما سبق ذكره تتميز الدولة بالتعدد العرقي والاثني وتحولت هذه الاثنيات لاحقا إلى أطراف أساسية في الصراع الدائر هناك ويمكن تقسيمها كما يلي: (25) .

- 1- الجبهة الشعبية العاجية FPI: أقدم حزب معارض وهي ذات مظهر حديث لها توجهها اشتراكي ولكنها تؤمن بالإصلاح والتغيير الديمقراطي بدلا عن التغيير الراديكالي للاقتصاد ، تتمتع بالنفوذ وسط مناطق أثنية البيتي في الجنوب الغربي وهي منطقة الرئيس لوران قباقبو .
- 2- الحزب الديمقراطي العاجي PDCI: يتركز ثقله في مناطق أثنية بولي في وسط البلاد وهو موطن هوفوات بوانجيه وبيدي ولكنه يمثل كل سكان ساحل العاج.

3 التجمع الجمهوري RDR: تجمع غير ايدولوجي تم تأسيسه بواسطة أعضاء سابقين من الجناح الإصلاحية في الحزب الديمقراطي العاجي وترأسه رئيس الوزراء الأسبق السانس كوتارا وهو الآن الاقوي في المناطق الشمالية الإسلامية.

تحليل ونتائج:

بتحليل الصراع يتضح أن المجتمع العاجي تواجهه عدة أزمات منها:

1- مشاكل الصفوة السياسية: المعركة بين الزعماء الأربعة (بيدي، قاي، كوتارا وقباقبو)أقلقت الحياة السياسية في البلاد لعشر سنوات وأدت إلي حسابات تكتيكية مرحلية أو المحافظة علي السلطة علي حساب التنمية ذات الندي البعيد، وقد الفساد أيضا إلي تعطيل حكم القانون .

2- المشاكل المالية في ساحل العاج تعود في الأساس إلي انخفاض أسعار الكاكو ، إضافة إلي تعليق بعض المساعدات الدولية على الوضوء المعلومات بوجود تصرف فاسد في الدعم الأوربي المقدم لقطاع الصحة .

3- مشاكل عميقة حول الهوية

طوال العشر سنوات الماضية فان مفهوم العاجية قد تم تحريفه بواسطة السياسيين في إطار بحثهم عن الشرعية، إن الايدولوجية والدعاية التي يتبناها أولئك الذين في السلطة قد أوجدت شيئا فشيئا في خيال المجتمع مجموعتان وهويتان هما ال 100% عاجي الجذور وأولئك المشكوك في عاجيتهم ومن هؤلاء الزعيم اليسانس كوتارا زعيم التجمع الجمهوري ورئيس الوزراء السابق في عهد هوفويت بوانجيه والذي استبعد من الترشح في الانتخابات نتيجة للشك في عاجيته وإلى جانبه كل مجتمعه مستهدفا، إضافة إلى مجتمعه هذا هناك ربط بين غير العاجيين والأجانب لتصبح المعادلة كآلاتي كوتارا = ميليشيات التجمع الجمهوري = أهل الشمال = المسلمين = من لا جنسية لهم = الأجانب. وعلى هذا النحو الانشقاق إلي نحن في مقابلهم قد أصبح راسخ الجذور .

ليس هناك شيء طبيعيا في كل تلك التخيلات إنما أوجدها المجتمع نفسه ففي ساحل العاج هناك اتجاه لعكس أن جزء من المواطنين لا ينتمون إلى المجتمع السياسي. وهذه ايدولوجية مبنية على نقاء الهوية بناء على الأصل.

وهذا تناقض لان الهوية المبنية على وحدة الدم مجرد أسطورة من الماضي توجد في المجتمعات البدائية ذات الارتباط الوثيق ببعضها وفي هذه الحالة يمكن إقصاء بعض الأفراد عن عضوية المجتمع ما لم

ينتموا إليه بوحدة الدم وهذه الوحدة المعني بها فقط أولئك العاجيين الذين عاشوا في البلاد لعدة أجيال وليست أولئك الذين يعتبرون مواطنين بناء على ما يحملونه من أوراق ثبوتية ولهذا تم تطبيع الثقافة وعلى أساسها فان العديد من الناس يطلقون على أنفسهم عاجيين بنسبة مائة بالمائة وان كانت جذورهم متعددة وبهذه الطريقة فان الحياة الاجتماعية والسياسية قد دمغها بالعرقية والإثنية وهذا يؤدي إلى التمييز العنصري، الهجرة القسرية بل والتطهير العرقي.

الاعتبار الثاني في هذه الايدولوجية والادعاء هو إحساس العاجيين الحقيقيين بأنهم ضحايا بانتمائهم للتجمع الجمهوري، و الاتهام بأنهم أجانب وضحايا في نفس الوقت للأعلام العالمي. هذه الادعاءات تنقل عقول هؤلاء وتغذي الأحقاد ضد الآخرين.

هذه الدعاية تغذي الخوف والكراهية للآخرين وتشعر الفرد يوميا بالتمييز العنصري، و الإذلال والابتزاز وتكون في النهاية ألام اجتماعية قابلة للانفجار ومستصغر الأشياء يمكن أن يفجرها.

References

Arabic references

- 1 Al-Tunisi- Al-Siddiq Muhammad Bin Al-Sayyid Bin Omar - Sharing the minds of the Biography of the Arab Countries and Sudan - Dunn - 1850 AD - P.20
 - 2Deshan - E religions in black Africa - translation by Ahmed Sadiq - Cairo - 19956 AD - p. 50
 - 3Sella - Abdelkader Mohamed - Muslims in Senegal - The Nation's Book Series - Published by Al-Ummah Magazine - Qatar - 1406 AH - p. 12
 - 4Mervyns Hiskeett –The Development of Islam In West Africa- Longman - London and New York- 1984
 - 5Albert Rossellini- The Ivory Coast In Picture- steering publishing company-INC New York-USA- 1976.
 - 6Al-Baiktek - Jamila Muhammad - the Islamic Kingdom of Singhai during the reign of Ischia Muhammad Al-Kabeer 1493 A.D. - 1528 A.D. - Publications of the Libyan Jihad Center for Historical Studies - Libyan Jamahiriya - 1998 A.D.
 - 7Albert Rossellini- The Ivory Coast In Picture- steering publishing company-INC New York-USA-1976.
 - 8www. bbc.com .country profile - Ivory Coast
 - 9Albert Rossellini- The Ivory Coast In Picture- steering publishing company-INC New York- USA- 1976.
 - 10www.abdigan .com.abdigan.Ivory Coast news.
 - 11www. bbc.com .country profile - Ivory Coast
 - 12B Clarke - West Africa and Islam - study of Religious development from 8th to 20 the century Edward Arnold Publishing –UK- 1982
 - 13Albert Rossellini- The Ivory Coast In Picture- steering publishing company-INC New York- USA- 1976.
 - 14Ibid
 - 15Ibid
 - 16Ibid
 - 17Ibid
 - 18Ibid
 - www.hrdoc .com –human recourses and conflict management
 - 19www.oxfam.org.uk
 - www.hrdoc .com –human recourses and conflict management
- Human Right Watch - dece 2000
- 20
 - 21Peter B Clarke - West Africa and Islam - study of Religious development from 8th to 20 the century Edward Arnold Publishing –UK- 1982
- Human Right Watch - dece 2000
- 22Albert Rossellini- The Ivory Coast In Picture- steering publishing company-INC New York- USA- 1976.
 - 23Human Right op cit
 - 24www.oxfam.org.uk
 - 25hUman Right Watch - Dece 2000

مفهوم الأقليات وعوامل نشوئها

The concept of minorities and their origins

بشير شايب . بجامعة 20 أوت 1955 سكيكدة الجزائر

Available online at <https://www.maspolitiques.com/ojs/index.php/ajps/article/view/49>

Abstract:

The concept of the minority is linked to the number of individuals belonging to it and who have common ties and distinguish them from others within the society forming the one state on its region, and they see that the minority is the least numbered ethnic group in a society, and supporters of this trend are engaged in social sciences and legal studies, but this trend It clashes with the fact that there are different groups within a country, with none of them enjoying the majority status, as these groups are forced to form the desired majority in the face of another minority or minority group, and this is the case in Lebanon. This numerical standard loses some degree of its credibility, in addition to that. As it is difficult to verify the statistics announced, as it must be present on the same geography in which these minorities are present, and if the matter of verifying the number of a minority is in a unified central state, it is difficult if not impossible in the decentralized or federal countries, and this is because of the emergence of minorities within the minorities (les sous-minorités) as is the case in Iraq, where the Kurds are a minority for Arabs, while Arabs are a minority in the Kurdistan region.

Key words: minority, majority, country, Arabs, religion.

تبلورت إستراتيجيتان أساسيتان في التعامل مع التعدد الإثني بين إعتباره مشكلة صفرية تتطلب حلها لتستمر الدولة ،وتستقر وبين إعتباره واقعا يمكن التعايش معه وإدارته وتوجيهه لخدمة التنوع الثقافي للدولة ،وهو ما يفرض الإستراتيجيتين التاليتين :

1- إستراتيجية الإقصاء: وتنتهج الدولة فيها أساليب الإبادة الجماعية والترحيل القسري والتقسيم أو الفصل ،أو الإدماج والتذويب والإستيعاب .

2- إستراتيجية التسوية وإدارة التعدد: وتتضمن الهيمنة على الجماعات الإثنية والتحكم فيها ،من خلال تقاسم السلطة ،أو الفدرالية التي تتطابق فيها الحدود الجغرافية للأقاليم مع الحدود الإثنية، وسيركز الباحث في هذه الدراسة على الفدرالية كأحد خيارات إدارة التنوع الإثني والتحكم بالأقليات والحد من الصراعات التي تنفجر بينها .

مفهوم الأقليات وعوامل نشوئها

يطرح مشكل الأقليات عندما يتعثر مشروع بناء الأمة أو مشروع بناء الأغلبية الاجتماعية-السياسية، هذا المشروع الذي تطمح إليه كل دولة من أجل أمنها الإجماعي ورفقها وتماسكها ،

المطلب الأول: إتجاهات تحديد مفهوم الاقلية

إعتمد الدارسون لموضوع الأقليات على ثلاث أتجاهات رئيسية في تحديد مفهومها وقدموا عدة تعاريف وفق تلك الإتجاهات وهي:

الفرع الأول: الاتجاه العددي

يرى أنصار هذا المعيار ان مفهوم الاقلية مرتبط بعدد الافراد المنتمين اليها والذين تجمعهم روابط مشتركة وتميزهم عن غيرهم داخل المجتمع المشكل للدولة الواحدة على اقليمها، ويرون أن الاقلية هي الجماعة العرقية الأقل عددا في مجتمع ما، وأنصار هذا الاتجاه من المشتغلين بالعلوم الاجتماعية والدراسات القانونية^[1]، إلا أن هذا الاتجاه يصطدم بحقيقة تواجد مجموعات مختلفة داخل دولة ما مع عدم تمتع أي منها بصفة الاغلبية حيث تضطر تلك المجموعات الى التكتل لتشكيل الأغلبية المنشودة في مواجهة أقلية أخرى أو مجموعة أقليات وهو الحال في لبنان^[2]. وهذا يفقد المعيار العددي صدقيته الى حد ما ما ،زد على ذلك صعوبة التحقق من الاحصائيات المعلن عنها ،أذ يجب التواجد على نفس الجغرافيا التي تتواجد فيها تلك الأقليات، وأن كان أمر التحقق من عدد أقلية ما في دولة مركزية موحدة ،فانه يصعب ان لم يستحيل في الدول اللامركزية أو الفدرالية ،وهذا لظهور الأقليات داخل الأقليات

(les sous-minorités) كما هو الشأن في العراق حيث يعتبر الأكراد أقلية بالنسبة للعرب في حين

يشكل العرب أقلية في إقليم كردستان، ويعرفون الأقلية حسب المعيار العددي على أنها:

أولاً-الأقلية هي:مجموعة من الناس يتمتعون بجنسية الدولة التي يعيشون فيها بذاتهم ويختلفون عن غالبية مواطنيها في الجنس واللغة والعقيدة والثقافة والعادات والتقاليد ^[3] . إلا أن هذا التعريف وصف بالمتزمت والمتطرف الى حد ما، نظرا لإستحالة أو صعوبة إيجاد أقلية تختلف عن باقي سكان دولة ما في كل الخصائص ،الدينية والجنسية واللغوية والعقدية والثقافية والتاريخ ، والعادات والتقاليد ويرى منتقدوه أن توفر عنصر من العناصر الآتفة الذكر كاف للوصول إلى وضع الاقلية.

ثانيا -الأقلية هي :كل مجموعة بشرية تعيش داخل إقليم دولة ما وتتمتع بخصائص تميزها عن غيرها من بقية السكان سواء كانت خصائص ثقافية أو دينية أو لغوية أو تاريخية أو جنسية^[4].

ثالثا-الأقلية هي :كل جماعة يتقاسم أفرادها روابط الأصل أو اللغة أو الدين ،كما يجب أن يشعر هؤلاء عن وعي تام بوضعهم ويتصرفون على أساسه^[5] .

رابعا-الأقلية هي :هي مجموعة من الناس قليلة العدد بالنسبة لباقي سكان دولة ما ،والتي يمتلك خصائص مشتركة بين أفرادها تختلف عن بقية خصائص مجموعات سكان الدولة وتتميز بتلك الخصائص (أثنية ،دينية ،لغوية)ولها الإرادة والرغبة في المحافظة على كل أشكال تميزها عن الآخرين^[6].

الفرع الثاني:اتجاه الفاعلية

يرى أنصار هذا المعيار إن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي هو العنصر المحدد لمفهوم الأقلية ،وهي حسبهم كل جماعة عرقية مستضعفة أو مقهورة أو مغلوب على أمرها بغض النظر عن عدد أفرادها كثرة كانوا أم قلة^[7]، ويستدلون على ذلك بوضع الهنود الحمر في أمريكا في بداية الغزو الأوربي لها وكذلك الزواج في جنوب إفريقيا أيام حكم الميز العنصري .

واعتماد معيار الفاعلية لا يخلوا من الإنتقاد ،ففي بلجيكا مثلا نجد الفرانكفونيين الذين يشكلون حوالي أربعون بالمائة 40 % من عدد السكان وهم بذلك في حكم الأقلية بالمعيار العددي ،لكن التشريعات البلجيكية منحهم امتيازات جعلتهم في وضع المهيمن على حساب الفلامون les flamands ،إلا أن الفدرالية أعطت أيضا امتيازات لجماعة الفلامون مما جعلها أيضا في وضع المهيمن إلى جانب الأقلية الفرانكفونية ،وننتج عن هذا الوضع ما يسمى بالهيمنة المشتركة co-dominance ووجدت وفقا لهذا الوضع الجماعة الهولندية هي الأقلية الوحيدة بالمعيار العددي ومعيار الهيمنة^[8].

يعرف أنصار هذا الإتجاه الأقلية على أنها:

أولاً-الأقلية:هي كل جماعة في الدولة لا تسيطر ولا تهيمن على جماعة أخرى وتتمتع بجنسية تلك الدولة،إلا أنها تختلف عن باقي السكان في لغتها ودينها،وتسعى إلى حماية ثقافتها وترقية لغتها والمحافظة على تقاليدها ⁽⁹⁾.وان كان هذا التعريف يربط مفهوم الأقلية بفاعليتها فقط فان اعتماده يؤدي إلى خلق نوع من الخلط بين مفهوم الأغلبية والأقلية ،خاصة في الأوضاع التي نكون فيها أمام مجموعتين أحدهما كثيرة العدد وأقل سيطرة والأخرى قليلة العدد ومسيطرة فكلتاها أقلية وأغلبية حسب معيار الدارس أو الملاحظ ⁽¹⁰⁾.

ثانياً-الأقلية :هي مجموعة يتشارك أعضاؤها في واحد أو أكثر من الخصائص الثقافية أو الجنسية ،وفي عدد من المصالح ولديهم الوعي التام بواقعهم وتمايزهم عن باقي السكان ،وهم متضامنون في مواجهة مصيرهم ⁽¹¹⁾.ويتميز هذا التعريف بإدراجه للعامل النفسي المتمثل في الوعي والإحساس لدى أفراد المجموعة كما سيأتي لاحقاً.

ثالثاً-الأقلية:كل مجموعة تربطها روابط بيولوجية أو ثقافية تميزها عن غيرها وتتعرض للاضطهاد أو التمييز وعدم المساواة ⁽¹²⁾. إلا أن ما يعاب على هذا التعريف هو إعماده على الخصائص البيولوجية والتي تحيلنا إلى مفهوم السلالة البشرية، وهذا المفهوم لم يعد متداولاً نظراً لاقتصاره على عالم الحيوانات دون الإنسان ،فالبشر ينقسمون إلى ثلاث مجموعات كبرى وهي :

1-الجنس الأبيض leucoderme.

2-الجنس الأسود mélanoderme.

3-الجنس الأصفر xanthoderme.

وهذه المجموعات اختلطت وتصارهت عبر التاريخ لعدة أسباب أهمها الحروب والهجرات والنزوح ⁽¹³⁾. رابعاً-الأقلية :هي جماعة من الناس منفصلة بخصائصها العضوية أو الثقافية عن بقية المجتمع الذي تعيش فيه ،وتعاني معاملة غير متساوية مع باقي أفراد المجتمع ،وعليه فهي تحس بالتفرقة والتمييز ⁽¹⁴⁾.

الفرع الثالث:اتجاه الفاعلية والعدد معا

لقد تعرض أصحاب معيار العدد كما أصحاب معيار الفاعلية إلى كثير من الإنتقادات مما حدا بمجموعة من الدارسين إلى اعتماد المعيارين معا في اتجاه جديد وتتمحور تعريفاتهم لمفهوم الأقلية بين الجمع المتزامن بين قلة العدد ودونية الوضع السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي ومن بين التعاريف التي ساقوها نورد:

أولا-الأقلية:مجموعة من مواطني دولة ما تختلف عن أغلبية المواطنين في الجنس أو الدين أو اللغة أو الثقافة ،مع شعورها بالتهميش والاستهداف من غيرها كما أنها لا تتمتع بأي هيمنة على المجموعات الأخرى ،مما يوجب حماية القانون الدولي لها ^[15].

واللافت في هذا التعريف هو ظهور عنصر الجنسية وإشتراطه في تعريف الأقلية ،والجنسية هنا يستتبط منها عنصر الولاء للدولة التي تتمتع أي مجموعة بجنسيتها ،كما أنها تتيح للدارسين التفريق بين مجموعات المهاجرين أو اللاجئين المتواجدين على إقليم أي دولة ^[16].

ثانيا-الأقلية:هي كل جماعة لها أصل عنصري ثابت وتقاليد دينية ولغوية،وهي الصفات التي تختلف بصفة واضحة عن بقية الشعب الذي تعيش فيه،ويجب أن يكون عددها كافيا للمحافظة على تلك التقاليد والخصائص ،كما يجب أن تدين بالولاء للدولة التي تتمتع بجنسيتها ^[17].

وهذا التعريف هو نفسه الذي اعتمده اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة (نيويورك من 6-12 أكتوبر 1951)، ويتميز هذا التعريف بعنصر الولاء للدولة وما يترتب عليه قانونيا .

ثالثا-الأقلية:هي كل جماعة غير مهيمنة وقليلة العدد بالنسبة لبقية سكان الدولة التي تعيش فيها ،والتي يرتبط أفرادها فيما بينهم بروابط العرق والدين والثقافة واللغة ويتميزون بهذه الخصائص بشكل واضح،ويتكاتف أفرادها من أجل الحفاظ على خصوصيتهم وترقيتها ^[18].

الفرع الرابع:العوامل المحددة لمفهوم الأقلية

من التعاريف السابقة لمفهوم الأقلية يمكن الإشارة إلى مجموعة من المحددات اللازمة التي تتحكم إلى حد كبير في بلورة مفهوم واضح للأقليات تتلخص فيما يلي:

أولا:العامل المجتمعي L'élément communautaire

وهو من المحددات الأساسية لمفهوم الأقلية، إذ لا يمكن وصف أي مجموعة على أنها أقلية إلا إذا اشترك أعضاؤها في خصائص مشتركة تميزهم عن غيرهم من جهة وتوحدتهم حولها من جهة أخرى، وشكلوا تجمعا واضح المعالم، إذ لا يعقل إن توصف بالأقلية مجرد مجموعة أفراد أو أسر تعيش مبعثرة في أرجاء الدولة وبين أهلها (19).

ثانيا: العامل الكمي L'element quantitatif

ويعني ذلك وجود تجانس ديني، لغوي، ثقافي، تاريخي بين أعضائها مع توفرها على عدد كاف من الأفراد يشكلون مجموعة وطنية حقيقية وليست مجرد جماعة حاملة في مشهد فلكلوري محلي (20).

ثالثا: العامل النفسي L'element psychologique

ويقصد به أن الجماعة المتجانسة لا يصطلح عليها بالأقلية إلا إذا أحست بوضعها عن وعي تام بواقعها وتصرفت على أساسه في كل تفاعلاتها مع المحيط الداخلي والخارجي على حد سواء (21).

رابعا: العامل الجغرافي L'element géographique

ويشكل المسرح الحقيقي لتفاعل كل الخصائص والمقومات وتبلورها بين أفراد الأقليات فبالإضافة إلى عوامل الدين واللغة والتقاليد والعرق.... الخ، يشكل الوطن الأم الوعاء الذي تنصهر فيه كل تلك العوامل مع الزمن، وتلتصق بالأقلية مبرزة شخصيتها ومن هذه العوامل التي تنفرع من الاشتراك في وطن واحد لجماعة ما نذكر منها الاسم والماضي المشترك والتاريخ والثقافة والتضامن (22):

01- الاسم: تأخذ الأقليات أسماءها في كثير من الأحيان من اسم الإقليم أو الرقعة الجغرافية التي تعيش فيها منذ زمن بعيد، كما تشكل الأسماء رمزا هاما لشخصية المجموعة، كما أنها تدل على قدر أدنى من التنظيم والتعارف والتقدير بين أفراد المجموعة كل حسب مكانته.

02- الماضي المشترك: وهو الملهم لكل أفراد المجموعة فيما بينهم من أجل العيش.

03- التاريخ: ويشكل الذاكرة المشتركة لكل الأفراد والذي يساهم في الإلهام الروحي وتعبئة الأفراد من أجل ألتفافهم حول المصير المشترك لجميعهم.

04- الثقافة: وتتجلى في شكل اللباس وطريقة الطبخ والغناء والنماذج العمرانية واللغة والدين

05- التضامن: ويبرز قوة الروابط بين أفراد الأقلية ويقاس مستوى تماسكهم.

خامسا: العامل السياسي l'element politique

أن مواطني أقلية ما داخل الدولة يتعرضون للحرمان والتهميش في المشاركة، وإدارة الشأن العام، وهم بذلك يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية وهذا الإحساس بالغبن ينمي لديهم الرغبة في المساواة، والمشاركة على قدم المساواة في إدارة الشأن السياسي لوطنهم مع باقي مواطني الدولة^[23]. ومن خلال ما تقدم من محاولات إعطاء تعريف لمفهوم الأقلية من خلال المعايير التي أعتمدها الدارسون لمسألة الأقليات يرى الباحث أن إختصاص الدراسات وتنوعها هو ما يجعل هذا الفريق يعتمد على معيار دون الآخر، ولما كان موضوع بحثنا سياسيا وهو محاولة الوصول إلى العلاقة بين الأقليات والنظم السياسية في أفريقيا، خاصة تلك التي اعتمدت الفدرالية كنظام حكم محلي تتوزع فيها السلطات بين المركز والوحدات الإقليمية، حيث تتمتع الأقاليم بالاستقلالية الإدارية والتشريعية، فإن مفهوم الأقلية يتبلور من خلال العوامل القوية والتي تشكل الخصوصية البارزة لمختلف الجماعات، وأمام كثرة الأقليات في الفضاء الإفريقي وتنوعها، واختلاف تقاليد وثقافتها ومعتقداتها ولغاتها، يشكل الدين أو المعتقد واللغة والثقافة عنصرا قويا نظرا للبعد الحضاري الذي يشكله وعليه فالباحث يرى أن الأقلية هي: "مجموعة أقل أهمية من الناحية الديموغرافية، يتشارك أفرادها عناصر الهوية ويتناغمون معها بكل وضوح، ويعيشون في دولة، ويختلفون عن بقية السكان في الخصوصيات الإثنية واللغوية والعادات والتقاليد، ويكونون في الغالب ضحية للتهميش والإقصاء من طرف المجموعات الأخرى أو من طرف الدولة عبر تشريعات غير منصفة".

المطلب الثاني: تصنيف الأقليات

الأقلية مصطلح فضفاض ومطلق يحمل الكثير من التفاسير وقد تجلّى ذلك في محاولة حصر مفهومه الذي أخذ اتجاهات متعددة ولم يصل إلى أجماع الدارسين حول تعريف متفق عليه وثابت يمكن اعتماده، وكلمة أقلية هي كلمة نكرة حتى لو عرفت بأل، لأنها لا تعني شيئا دونما إضافتها إلى كلمة أخرى تؤدي المعنى المراد قصده، بل لقد ذهب باحثون كثر إلى رفض اعتماد مصطلح الأقلية في الدراسات العلمية الجادة^[24]. فمصطلح الأقلية يأخذ معناه من المصطلح أو الكلمة التي يضاف إليها، مثل أقلية لغوية، أقلية دينية، وطنية، ثقافية، وبناء على ذلك يمكن ذكر التصنيفات التالية:

الفرع الأول: الأقليات الأصلية *minorités autochtones*

وكلمة *autochtone* مستمدة من الأصل اليوناني *auto-khthôn* والتي تعني لإنسان الذي ولد من نفس الأرض (*celui qui est né de la terre même*) وهي الشعوب والأقليات التي تواجدت قبل تشكل الدولة نفسها، في مناطق عديدة من العالم وشكلت على مر العصور وحدة أثنية وثقافية ولغوية

،وقد يستعمل مفهوم الشعوب الأصلية للتفريق بينها وبين المهاجرين مثل الهنود في أمريكا^[25]، كما أن توصيف الشعوب الأصلية بالأقلية لا يحيل إلى عددهم فقط ولكنه يؤشر على موجة المهاجرين التي استقرت في بلادهم وهيمنت على كثير من مناحي الحياة العامة.

الفرع الثاني: الأقليات القومية minirotés nationales:

يمكن تعريفها على أنها تلك المجموعة من السكان التي تعيش في المناطق الحدودية للدولة، وليست لها كل الخصائص الثقافية أو اللغوية لسكان تلك الدولة، وإنما تشكل جزء من أغلبية في الدولة المجاورة ويرتبط هذا المفهوم ببداية تشكل الدولة الوطنية والتي لأسباب كثيرة قد تفصل عنها أجزاء من ترابها وتلحق بإقليم دولة أخرى^[26]. ويجب في هذا المقام معالجة مسألة الأقليات الوطنية على ضوء الاتفاقيات التي أدت إلى نشوئها والتي تلي عموما فترة الحروب والنزاعات بين الدول، أو الحدود الموروثة على الاستعمار، مثل ما هو الشأن في كثير من الدول الإفريقية .

الفرع الثالث: الأقليات الإثنية les minorités ethniques

إذا كانت عوامل الدين واللغة والثقافة والعرق (la race) هي العوامل الأكثر التصاقا بمفهوم الأقلية، فإن العرق مسألة وراثية بيولوجية لا دخل للأفراد فيها فهم لا يقررونها وإنما تنشأ بينهم نتيجة ميلهم إلى التزاوج من نفس أفراد المجموعة التي ينتمون إليها، وإذا كان انغلاق المجتمعات وعزلتها فيما مضى وتباعد أقاليمها قد ساهم في بروز الثقافة الخاصة بكل مجموعة، فإن المسألة الآن فيها إعادة نظر، نظرا لظهور زيجات بين مختلف المجموعات حتى بين تلك الأشد اختلافا، وهذا مرده إلى وسائل الإعلام والاتصال، كما أن الثقافة لم تعد محددًا قويا قوة الدين لتلاقحها مع ثقافات أخرى نتيجة لتفتح الجماعات وتفاعلها داخل الدولة الواحدة، وعلى العكس من ذلك ساهمت تلك الوسائل والظروف الجديدة في بروز الفوارق الدينية وتبلورها أكثر وعليه يأتي الدين في المرتبة الأولى متبوعا بالثقافة واللغة والعرق. وتعرف الأقلية الإثنية على أنها مجموعة أفراد يتمتعون بهوية تختلف عن هوية باقي المجموعات داخل الدولة، متجذرة في الوجدان التاريخي، ولهم أصل عرقي واحد، ويتمتعون بوعي تام بواقعهم مبني على عناصر الدين و اللغة والثقافة والتقاليد التي تفاعلت على إقليم معين عبر الزمن^[27].

ويرو بعض الدارسين أن ربط الإثنية بالعرق *la race* يشكل قناعاً للعنصرية أكثر مما يساهم في التمييز بين الأقليات^[28]). وكلمة الإثنية *ethnos* مشتقة من اللغة اليونانية القديمة وتعني الشعوب غير المنظمين في المدن *polis*. أما في العصر الحديث فإن ظهورها يعود إلى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ومنها جاءت الأنتولوجيا والتي تعني علم الشعوب ومثلها الأثنو-غرافيا، واستعملت كلمة الإثنية للدلالة على الإشكاليات الاجتماعية *problematiques sociales* ووردت في دراسات *gobinau* كتابه *lessai sur l'énégalité des races hummaines* للدلالة على اختلاط الأعراق، وفي سنة 1896 م أقرح *vaucher de lapouge* من جديد مصطلح الإثنية للتفريق بين :

01-العرق: كمجموعة خصائص فيزيولوجية تميز مجموعة ما عن مجموعات أخرى.

02-الأمة: كوحدة سياسية واجتماعية وتاريخية

03-الإثنية: كمجموعة الخصائص الدينية واللغوية والثقافية التي تتميز بها مجموعة بشرية عن أخرى. أما ماكس فيبر *max weber* فقد فصل في مفهوم الإثنية حسب استعمالاتها لتعني العرق أو الإثنية أو الأمة، ويرى فيبر أن العرقية تركز على وحدانية الأصل، في حين تؤدي الإثنية معنى الأيمان والوعي والإعتقاد بوحداية ذلك الأصل، أما الأمة فتعني مجموعة المطالب بضرورة إيجاد قوة سياسية تعبر على المصالح المشتركة بين أفرادها^[29].

أولاً -تصنيف الأقليات الإثنية :

تعددت الآراء حول المعايير الواجب اعتمادها في تصنيف الأقليات الإثنية وأفرزت رأيين هامين نسوقهما فيما يلي :

1-الرأي الأول: تصنف الأقليات الإثنية حسب المقومات الأساسية الذاتية من عرق ولغة ودين وتندرج تحت هذا الرأي الأقليات الإثنية التالية^[30]:

أ-الأقليات السلالية: وهي الجماعات التي ترتبط فيما بينها بأصل عرقي مشترك، يتبلور في سمات فيزيولوجية كاللون وشكل العيون.... الخ^[31].

ب-الأقليات اللغوية: هي كل جماعة يتحدث أفرادها لغة تختلف عن لغة الأقليات الأخرى في المجتمع^[32].

ج الأقليات الدينية: هي كل جماعة يشكل الدين أكبر مقوماتها وأبرز ما يميزها عن غيرها من الجماعات^[33].

2-الرأي الثاني: تصنف الأقليات الإثنية على أساس موقعها السياسي والاجتماعي والإقتصادي إلى :
أ-الأقليات الإثنية المسيطرة: وهي الأقليات التي تهيمن على المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتسيطر على عملية صنع القرار في مجتمعها^[34].

ب-الأقليات الإثنية غير المسيطرة: وهي على النقيض من الأقلية المسيطرة إذ لا تهيمن على أي من نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية^[35].

References:

- [1] - Ahmad Wahban, "Ethnic Conflicts and the Stability of the Contemporary World," New University House, Alexandria, 2001, p. 99
- [2] - José woehrling, Les trois dimension de la protection des minorités en droit constitutionnel comparé, rapport generale présenté aux journées mexicaines de l'association Henri Capitant à Mexico et Oaxaca du 18 au 25 mai 2002, p100
- [3] - Ahmad Wahban, "Ethnic Conflicts and the Stability of the Contemporary World," previous reference, p. 100
- [4] - Same as previous reference.
- [5] - Ibid.
- [6] - Nicolas schmitt, protection des minorités, federalisme et democratie de concordance: tout etat lié, institut du federalime-universite de fribourg (suisse), conference sur le burundi, geneve, 17-19 avril 1996, p5
- [7] - Ahmad Wahban, Previous Reference, P.104.
- [8] - José woehrling, Les trois dimension de la protection des minorités en droit constitutionnel comparé, op.cit, p104
- [9] - Ahmad Wahban, ibid
- [10] - Ibid, p. 109
- [11] - Ibid, p. 105
- [12] Ibid., P. 106
- [13] - Claude levis-strauss, rev.int.sc.soc, vol23 (1971), N ° 4, p647
- [14] Samira Bahr, "An Introduction to the Study of Minorities", The Anglo Egyptian Library, 1982, p. 10
- [15] Ahmed Wahban, Previous Reference, P 109
- [16] - José woehrling, op.cit, p105
- [17] Mahmoud Abu Al-Enein, "Managing and Resolving Ethnic Conflicts in Africa," University House for Publishing, Distribution and Printing, First Edition, Libya, 2008. p. 15-16
- [18] Ahmed Wahban, Previous Reference, P 112

[19] - Landre-sousthene beni, gestion des forets et exclusions des minorites pygmees baaka dans la reserve speciale de dzanga-sangha republique centrafricaine, memoire de maitrise en sociologie, bangui, 96-97, p10

[20] -ibid, p11

[21] -ibid

[22] - Christian Geiser, Le retour des réfugiés en Bosnie: quelles conséquences pour la paix?, Approches théoriques sur les conflits ethniques et les réfugiés, communications présentées lors d'une table ronde tenue le 19 novembre 1998 sous l'égide de la Chaine Téléglobe Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques.

[23] -Beni Landry-Sosthène, LES MINORITES PYGMEES AKA DE LA LOBAYE FACE AUX ENJEUX D'INTEGRATION SOCIALE EN CENTRAFRIQUE, MEMOIRE de D.E.A. de SOCIOLOGIE, INSTITUT DES SCIENCES SOCIALES RAYMOND LEDRUT, Toulouse, année académique: 2000-2001, p10

[24] Masoud Zahir, "Minorities in the Arab World", available at: <http://aljazeeraatalk.net/forum/showthread.php? T = 3869>, the file was downloaded on April 12, 2011, 12:12 pm

[25] -ejournalusa, <http://www.america.gov/ar/publications/ejournalusa.html>, consulter le 14 avril 2011,14: 00

[26] -francoise fonval, problemes des minorités ethniques et culturelles en vue de l'elaboration d'indicateurs sociaux, unisco, ss-82 / conf. 815 / col, p4

[27] -ibid, pp5-6

[28] -Dominique Franche, Généalogie du génocide rwandais, Editions Tribord, 2004, p109

[29] -Anais leblon, le pulaaku, bilan critique des etudes de l'identité peule en afrique de l'ouest, rahia, collection clio en afrique, n ° 20, automne 2006, pp5-6

- [30] Ahmad Wahban, Previous Reference, P.120

[31] - Ibid.

[32] - Ibid, p. 121

[33] - Ibid, p. 122

[34] - Ibid, p. 123

[35] - Ibid.

إدارة التنوع الإثني اللغوي في بلجيكا قراءة في التجربة

Belgium Department of Ethnic-Linguistic Diversity - Reading in Experience

بوحنية قوي جامعة ورقلة الجزائر

جيدور حاج بشير. جامعة غرداية

Available online at <https://www.maspolitiques.com/ojs/index.php/ajps/article/view/52>

The article below deals with one of the questions that have a relation with the form of internal relations between the human tissues of the State, it is the question of ethnic diversity and multilingualism in a State.

The Belgian model on the European continent is one of these models, where they live within this country of different ethnic groups (German, French and Dutch), in addition to the essential state of the linguistic aspect, so as the Constitution and to adopt a legal set of official languages: (German, French and Dutch).

Excellence in the face of the Belgian model is the capacity of the State to shape political conditioning, and the adoption of the federal system to contain this diversity and multilingualism, and the adoption of constitutional and legal mechanisms to manage it.

key words: federal system, multilingualism, diversity, constitutional, mechanisms

ملخص:

تتناول المقالة أدناه أحد الأسئلة التي لها علاقة بشكل العلاقات الداخلية بين الأنسجة البشرية للدولة ، وهي مسألة التنوع العرقي والتعددية اللغوية في الدولة.

النموذج البلجيكي في القارة الأوروبية هو أحد هذه النماذج ، حيث يعيشون داخل هذا البلد من مجموعات عرقية مختلفة (الألمانية والفرنسية والهولندية) ، بالإضافة إلى الحالة الأساسية للجانب اللغوي ، لذلك كدستور وتبني مجموعة قانونية من اللغات الرسمية: (الألمانية والفرنسية والهولندية).

التميز في مواجهة النموذج البلجيكي هو قدرة الدولة على تشكيل التكيف السياسي ، واعتماد النظام الاتحادي لاحتواء هذا التنوع والتعددية اللغوية ، واعتماد الآليات الدستورية والقانونية لإدارته.

الكلمات المفتاحية: النظام الفيدرالي ، التعددية اللغوية ، التنوع ، الآليات الدستورية

يعالج المقال واحدة من القضايا التي باتت تطبع شكل العلاقات الداخلية بين الأنسجة البشرية المشكلة للدولة، وهي قضية التنوع الإثني والتعدد اللغوي في الدولة الواحدة، حيث أن النموذج البلجيكي في القارة الأوروبية يعتبر واحدا من هذه النماذج، أين تتعايش في قلب هذه الدولة مجموعة من الإثنيات المختلفة (ألمانية وفرنسية وهولندية)، بالإضافة إلى غنى الدولة من الجانب اللغوي، بحيث يعتمد الدستور بشكل قانوني مجموعة من اللغات الرسمية (ألمانية وفرنسية وهولندية). وجه التميز في النموذج البلجيكي هو قدرة الدولة على تكيف شكلها السياسي، وذلك باعتماد النظام الفيدرالي لاحتواء هذا التنوع الإثني والتعدد اللغوي، واعتماد الآليات القانونية والدستورية لإدارته.

مقدمة:

لقد بدت صورة العالم بعد مؤتمر "ويستفاليا" سنة 1648 متجهة نحو التكتل والاندماج وبناء الدولة الوطنية، مما يتيح لكل مقيم على أرض له، شعورا وطنيا وقوميا مميزا، ويضمن له هذا الشكل الجديد من أشكال الكيان السياسي وهو الدولة الوطنية مزيدا من الاستقرار والأمن.

لكن الدولة الوطنية أهملت غداة تشكلها في مراحل تاريخية قديمة، مسألة تعدد في عالم اليوم هامة وأساسية، وهي تنوع نسيجها البشري وغنى تركيبته، حيث لم تكف أي دولة من دول العالم من مجموعات غير متشابهة من البشر في أشكالها أو أعراقها أو لغاتها، حتى بدت الدولة كأنها مجموعة من دول في كيان واحد.

إن تلك الاختلافات لم تكن لتظهر بشكل كبير خلال مراحل تاريخية قديمة، وذلك راجع لعدم تبلور وعي قومي، حيث لم يكن متاحا لأي مجموعة بشرية التفكير في اختلافها أو الإحساس بتميزها، فكانت أغلب نماذج الدول القديمة ممن تحتضن هذا الزخم والفسيفساء الإثنية تعيش في منأى من القلاقل التي قد يسببها نمو الوعي القومي بين الإثنيات مما يؤدي إلى دخولها في معترك المطالبات والمساومات ذات العلاقة بفرض الوجود والتمحور حول العرقية.

وفي مراحل لاحقة، وعندما بدأ التفكير في الشكل الأسلم لإدارة الدولة ذات الإثنيات المختلفة، ظل التساؤل قائماً ولا يزال عن أفضل أنماط الإدارة الحكيمة والرشيده لها، فقد ظل التنظير السياسي وخاصة في مجال الإدارة المركزية والمحلية، يحاول إيجاد أفضل السبل لضمان تنظيم أحسن لهذه الجماعات، في ظل سؤال آخر أيضاً، "يطرح ملحا خلال السنوات الأخيرة مفاده: أي كبر للدور الذي أصبحت تلعبه حالياً الجماعات الإثنية في الحراك الاجتماعي والسياسي؟ وهل أن الهويات العرقية باتت تشكل واقعا جديدا يطبع المجتمعات الحديثة؟"

من أبرز هذه النماذج، يبرز النموذج البلجيكي في أوروبا، حيث تحتضن هذه الدولة مجموعة من الاختلافات بين مكوناتها البشرية في خليط من أعراق وإثنيات واختلافات لغوية، مع وجود عنصر آخر يميزهم وهو ارتباط كل منها بوحدة من دول الجوار الأوروبية، لكنها قدمت نموذجا إداريا فيدراليا، لم يهمل مسألة التنوع الإثني والتعدد اللغوي الذي يميزها.

ومنه يبرز التساؤل عن مدى نجاح نموذج الإدارة الأقاليمية القائم على الفيدرالية في احتواء وإدارة التنوع الإثني والتعدد اللغوي في بلجيكا؟

ماهية الإثنية والتنوع الإثني:

الإثنية كظاهرة إنسانية لا يمكن التغافل عنها في حقل الدراسات السياسية والإدارية، ذلك لأنها ظاهرة الانتماء إلى أصل "عريقي (Race)" فهي من مكونات المجتمعات البشرية ولا تخلو منها أية دولة مهما اتسمت بالقومية (Nation - State)، ولعلنا لا نجد دولة ذات نقاء عريقي (Ethnic Purity) إلا نادراً. والصورة المثلى لدولة تتسم بالتجانس العريقي لم تتحقق على أرض الواقع في عالمنا المعاصر، ما عدا استثناءات لا ترقى إلى مستوى الدراسة المقارنة، لقد كشفت الدراسات الحديثة أنه من بين 150 دولة مستقلة خضعت للدراسات المقارنة خلال الأعوام 1970-2000، لا توجد سوى 15 دولة تتمتع بالتجانس السكاني المطلق⁽¹⁾.

تشتق مفردة "إثنية" من "الكلمة الإغريقية "ethnos"، وتعني حسب أرسطو: الأمة أو الجماعة المؤسسة على علاقات عائلية، والتي تنحدر من نفس الأصل، وهي عكس المدينة "Polis" التي تشير إلى مجتمع مؤسس على تنظيم سياسي" [2].

لقد "أطلق قدماء اليونان مصطلح الإثنية على الغرباء المتوحشون (Wide people)، ثم انتقل إلى اللاتينية (Ethnicum) ليقترّب من الدلالة اليانانية، حيث وصف به الكفار (Les Infidèles) والغرباء من غير المسيحيين واليهود" [3].

في سنة 1896 اقترح جورج فاشير دولا بوج (Georges Vacher De La Pouge) في كتابه "الاختيارات الاجتماعية" (Sélections Sociales) استعمال كلمة إثنية للإشارة إلى السكان ذوا الخلفية العنصرية، التي لا تتغير رغم وجود اختلافات لغوية أو انشاقات ديموغرافية [4].

تُرجم مصطلح الإثنية في بداية القرن العشرين إلى "الألمانية (Ethnikam das)، وإلى الإنجليزية (Ethnic)، وإلى الفرنسية (Ethnie)، الإسبان والبرتغاليون والإيطاليون استعملوا كلمة (Ethnia) بدلا من (Ethnos)، أما في اللغة العربية فقد نقلت الكلمة بترجمتين: حرفيا إلى "إثنية" وداليا إلى "عرقية".... فأغلب القواميس العربية تترجم (ethnicity) إلى عرقية بدلا من إثنية" [5].

أما في العصر الحديث، فقد "أصبح مصطلح "الإثنية" مستعملا بشكل شائع منذ 1970، وهو

يحتل الآن حيزا هاما في الدراسات الاجتماعية والاجتماعية السياسية والخطابات الأمنية والسياسية" [6].

تركز بعض الدراسات المعاصرة على تاريخية مصطلح العرق وارتباطه المبدئي بالمفهوم القانوني،

ثم انسحابه على بعض التخصصات الأخرى كعلم السياسة وعلم الإنسان، (الأنثروبولوجيا) وعلم الاجتماع، وعلم الاجتماع السياسي.

ف "في أنتروبولوجيا التنوير (عصر الأنوار) تم سحب مصطلح "العرق" من مفهومه القانوني الصرف، ليصبح ذا معنى وصفي (Descriptive)" [7]. وقد شهدت أوروبا وأمريكا سجلات حول موضوع العرق والعرق البيولوجي، في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، حتى تطورت تلك السجلات لترسم علاقة هذا المصطلح بأساسيات المجتمع ومختلف القضايا التي يعيشتها.

إن "فكرة العرق البيولوجي كانت قد ولجت أبجديات النقاش العام في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ما بين 1870 و 1900، ففي الولايات المتحدة الأمريكية اقتضت النقاشات في "مشكل السود" و"الهجرة". أما في فرنسا فكان النقاش يدور حول ثلاث قضايا أساسية للمجتمع الفرنسي آنذاك ما بين 1870 و 1945، وهي: الاستعمار، الهجرة ومعاداة السامية" [8].

الإثنية حسب ما تقدم، ليست إلا "ظاهرة تاريخية تعبر عن هوية اجتماعية، تستند إلى ممارسات ثقافية معينة، ومعتقدات متفردة، والاعتقاد بأصل وتاريخ مشترك، وشعور بالانتماء إلى جماعة تؤكد هوية أفرادها في تفاعلهم مع بعضهم ومع الآخرين" [9].

أولا . احتواء التنوع الإثني واللغوي في بلجيكا:

يعتبر نموذج الدولة في بلجيكا، واحدا من النماذج التي تستحق الدراسة، ليس في أوروبا فحسب، إنما في العالم أجمع، ذلك أن هذه الدولة تعتبر مزيجا من الإثنيات والمجموعات العرقية، وتتعايش في داخلها مجموعة من اللغات التي يرسمها الدستور البلجيكي لغات رسمية، كما يتيح لكل مجموعة من المجموعات السكانية حرية استعمال لغاتها داخل أقاليمها.

1- تاريخية التعامل مع التنوع الإثني في مجتمعات التعدد:

لقد كان ظهور مسألة القوميات في الغالب متأنيا بين صورتين متكاملتين، "الأولى: تحرير جماعات المواطنين الواقعيين في الدولة التي ينضون إليها تحت سيطرة حكومة يمت أعضائها بسبب

إلى قومية أخرى، وإعطاء الأقليات القومية بذلك إمكانية تشكيل دولة مستقلة. الثانية: جمع الشعوب التابعة لقوميات بذاتها، والتي كانت من قبل خاضعة لسيادات مختلفة، سواء كانت دولا مستقلة أو كانت أقليات قومية في دولة واحدة" ([10]).

أما على صعيد التاريخ فقد "ظهرت حركة القوميات من أعوام 1815 - 1848 تمهيدا لحركات وحدوية إيطالية وألمانية، بلجيكا سنة 1830، بولونيا الروسية عام 1831 ... وفي عام 1848-49 احتلت المحاولات التوحيدية، المكان الأول في الدول الألمانية والدول الإيطالية والإمارات الرومانية" ([11]).

هذه الحركات القومية، كانت تتوخى تأسيس أوطان لها، بعد أن تؤسس لمفهوم الجماعة العرقية، التي تعني "تجمع بشري يرتبط أفرادها فيما بينهم من خلال روابط فيزيقية أو بيولوجية أو ثقافية، ويعيش هذا التجمع في ظل مجتمع سياسي أرحب، مشكلا لإطار ثقافي حضاري مغاير للإطار الثقافي والحضاري لباقي المجتمع، ويكون أفرادها هذا التجمع مدركين لتمايز مقومات هويتهم وذاتيتهم، عاملين دوما من أجل الحفاظ على هذه المقومات في مواجهة عوامل الضعف والتحليل" ([12]).

2- النظام السياسي البلجيكي: (النموذج الفيدرالي):

نموذج الإدارة الإقليمية في بلجيكا، ينطلق من تكييف النظام السياسي واعتماد النموذج الفيدرالي لاستيعاب التنوع الإثني والتعدد اللغوي الذي يميز مجموعة من الأقاليم داخل كيان سياسي موحد، ذلك أن النموذج الفيدرالي يؤسس للحرية في الإدارة الإقليمية، ويعمل على حماية خصوصية الوحدات المشكلة للدولة، ويحول . مادامت تطبعه الليونة ووضوح التشريعات . دون فك الارتباط بين أقاليم الدولة الفيدرالية.

بلجيكا "دولة في أوروبا الغربية، عضو مؤسس للإتحاد الأوروبي، وتستضيف مقر الإتحاد الأوروبي، فضلا عن ذلك، عدة منظمات دولية أو إقليمية، مثل منظمة شمالي الأطلسي ([13])، وهي "مملكة دستورية - اتحادية - برلمانية، عدد سكانها 11 مليون نسمة تقريبا، دستورها المعمول به،

صدر في 07 فيفري 1831، وقد تم تعديله لأكثر من مرة، كان آخرها في جوبلية 1993، والمتمثل في تحول الدولة من دولة بسيطة إلى دولة اتحادية"^[14]، أما هذا التعديل الدستوري لسنة 1993، فقد كان "التعديل الأخير في سلسلة التعديلات (1970 - 1980 - 1988)"^[15].

3- الارتباط التاريخي للاتنيات البلجيكية بدول الجوار:

إن الناظر لمسألة التنوع الإثني الذي يميز المملكة البلجيكية والتوزيع الجغرافي فيها والخريطة الجغرافية لذات الدولة، ليجري له دون شك وجود تنظيم معين تنفرد به هذه الدولة، ذلك أن بلجيكا تملك حدودا مشتركة مع كل من فرنسا وألمانيا وهولندا، وتتوزع اللغات الرسمية فيها بين الفرنسية والألمانية والهولندية، كما أن نسيجها الإثني مرتبط بهذه الدول من حيث أقاليم الإقامة، "فالمواطن البلجيكي منحدر أصله بالضرورة من واحدة من هذه الدول"^[16]، فإن لم يكن ذا أصول فرنسية فهو ألماني أو هولندي.

من الناحية التاريخية، تعتبر الثورة البلجيكية عام 1830 والتي أدت للاستقلال البلاد هي نقطة بداية تاريخ بلجيكا وعلاقتها بدول الجوار، لأنها كانت قبل ذلك جزءاً من هولندا.

بالنسبة للارتباط بألمانيا، فبعد استقلال الدولة سنة 1839 ودخولها معترك النهوض الاقتصادي، احتلت من طرف الألمان في الحرب العالمية الأولى، وبقت تحت سيطرتهم حتى عام 1918، لتعود ملكية أراضي ذات أغلبية ألمانية إلى بلجيكا بعد انتهاء الحرب، ثم أعاد الألمان احتلالها في سنة 1940 في بداية الحرب العالمية الثانية وبقيت تحت سيطرتهم لحين تحريرها عام 1944 من قبل البريطانيين، ومنه بقي قطاع كبير من الألمانيين فيها مشكلين وحدة ألمانية في المملكة البلجيكية.

وبحكم الجوار أيضا، فقد نمت علاقات بينها وبين فرنسا وهولندا، بنيت في البداية على أسس تاريخية، "حيث كانت فرنسا من ألد أعداء الألمان، وتجلت ذلك في دخولها في حروب معها منذ ما قبل الحربين العالميتين وخلالهما، وعندما كانت ألمانيا عدوا لبلجيكا وكانت فرنسا عدوا لألمانيا وصاحبة

جوار بلجيكا، فقد نمت العداوة بينهما ... وتشكل لفرنسا قطاع هام من السكان البلجيكيين المرتبطين بها وبتقافتها ولغتها^[17]، بالإضافة إلى قطاع آخر مرتبط بهولندا المجاورة.

لقد شكل التنوع الثقافي واللغوي المشكلة الأولى لبلجيكا على مدى تاريخها الحديث، حيث يوجد مجموعان أساسية: الوالونيون (ذي الثقافة الفرنسية) والفلاميون (ذي الثقافة الهولندية)، بالإضافة إلى عدد من ذوي الثقافة الألمانية.

ثانيا . إدارة التنوع الإثني واللغوي في بلجيكا:

1- التقسيم الأقليمي للملكة البلجيكية:

الدولة الاتحادية البلجيكية تجمع بين التنوع الثقافي والإثني واللغوي، فهي " دولة فيدرالية تتكون من وحدات وأقاليم"^[18]، ذلك أن الدستور البلجيكي عّلم نطاقات الأقاليم وحيوزها الجغرافية وخصوصياتها الإثنية واستقلالها اللغوي من جهة، ومن جهة أخرى، شكّل النظام السياسي الذي يدير مجموع أقاليم الدولة الاتحادية، وحدد أشكال علاقاتها البينية وحدود كل إقليم في الإدارة المحلية، بالإضافة إلى السلطات العامة في الدولة وكيفية عملها وأداءها.

من خلال قراءة الدستور البلجيكي في بابه الأول (بلجيكا الفدرالية، مكوناتها وأرضها)، فإن بلجيكا تتكون "من ثلاث وحدات: الوحدة الفرنسية، الوحدة الفلامندية والوحدة الألمانية"^[19].

أما بالنسبة للأقاليم ف "تتكون بلجيكا من ثلاثة أقاليم: الإقليم الفالوني، الإقليم الفلامندي وإقليم بروكسيل"^[20].

إن فهم مواد هذا الباب في الدستور، هو فهم التقسيم الإداري للمملكة البلجيكية، التي "تتقسم إلى ثلاث حكومات جهوية: فلاندرز (La Région Flamande) (الشمال)، والونيا (La Région Wallonne) (الجنوب)، والعاصمة بروكسل (Bruxelles) ذات الوضع الخاص. هذه الحكومات

الجهوية لها صلاحيات ومهام يحددها الدستور، في مجالات الاقتصاد والصحة وغيرها [21]. ومنه فالأقاليم في بلجيكا هي:

أ. إقليم بروكسل العاصمة (Région de Bruxelles-Capitale):

هو "واحد من الأقاليم الفدرالية الثلاث، يقع في شمال وسط بلجيكا، وهو ذو حكم ذاتي إسوة بالأقاليم الأخرى، والتي أنشئت عام 1995 على أسس إثنية ولغوية" [22].

إقليم بروكسل العاصمة ناطق باللغتين الفرنسية والهولندية، وبه بلديات مستقلة الإدارة يبلغ عددها تسعة عشر، ومركزه بروكسل العاصمة البلجيكية، ويقدر عدد سكانه بـ: 1.018.029 نسمة. "يحتل الإقليم الفلامندي الجزء الشمالي من بلجيكا بمساحة 13.522 كم² أي ما يعادل 44.29 % من مساحة البلاد" [23].

عند تأسيس هذا الإقليم . حيث يتكلم فلاندرن اللغة الهولندية . نقلت جميع الصلاحيات الدستورية لإدارة شؤون الإقليم لسكانه الفلامان . بموجب هذا الانتقال يتوفر الإقليم على برلمان خاص وحكومة خاصة إسوة بالأقاليم البلجيكية الأخرى . وهي "تمثل مجموع الشعب الفلاماني في بلجيكا بما ذلك الفلامان الذين يقطنون العاصمة "بروكسل"، ولكن أعضاء البرلمان القادمين من بروكسل لا يحق لهم التصويت فيما يتعلق بشؤون الإقليم الفلاماني الخاصة" [24].

اللغة الرسمية للإقليم هي الهولندية، وهي اللغة التي يتكلمها الفلامند بشكل عام، كما أن اللغة الفرنسية تستعمل أيضا لأغراض إدارية معينة لاسيما حول العاصمة بروكسل وفي البلديات المتاخمة للإقليم الوالوني. الإقليم الفلامندي يشتمل على خمس ولايات أو مقاطعات، وهي تتضمن بدورها 308 بلدية، وهي: أنتوارب، ليمبورغ، فلاندر الشرقية، برابنت الفلامندية، فلاندر الغربية [25].

ج- إقليم والونيا الناطق بالفرنسية (Région wallonne):

والونيا (Wallonie): هي المنطقة التي يسود فيها استخدام اللغة الفرنسية ضمن المناطق الفيدرالية الثلاث المكوّنة لبلجيكا، عاصمتها (نامير)، ولغاتها الرسمية: الفرنسية والألمانية. تتوزع والونيا على المنطقة الجنوبية لبلجيكا، وتمتدّ على مساحة 16844 كم² (ما نسبته 55.18% من مساحة البلاد). تشمل على المقاطعات التالية:

هينو (Hainaut)

لييج (Liege)

لوكسمبورغ (Luxembourg)

نامير (Namur)

البرابنت الوالوني (Brabant Wallon) [26].

الفرنسية هي اللغة الرسمية في أغلب البلديات المنتشرة في والونيا، وتعرف بالفرنسية البلجيكية، وتختلف عن الفرنسية المنتشرة في فرنسا إلى درجات مختلفة حسب المتكلم. "أما الألمانية فهي اللغة الرسمية لتسع بلديات تقع شرق المنطقة" [27].

"تعيش أقلية ألمانية متكونة من 70.000 فرد في إطار الجماعة الناطقة باللغة الألمانية في بلجيكا، وتعتبر من أكثر الأقليات المحمية في أوروبا. لكن هذا لا يعني عدم وجود محاولات منها الجماعة للحصول على مزيد من الاستقلالية عن المنطقة الوالونية" [28].

2- المناطق اللغوية في بلجيكا:

يحدد الدستور في مادته الرابعة: "تتكون بلجيكا من أربع مناطق لغوية: منطقة اللغة الفرنسية، منطقة اللغة الهولندية، منطقة بروكسيل العاصمة مزدوجة اللغة، ومنطقة اللغة الألمانية. كل وحدة إدارية" للمملكة تشكل جزءاً من هذه المناطق اللغوية. لا يمكن تغيير أو تعديل حدود المناطق اللغوية

الأربع إلا بقانون يتم تبنيه بأغلبية الأصوات لكل وحدة لغوية ولكل من المجالس. على شرط أن تجتمع أغلبية أعضاء كل وحدة بحيث يصل مجموع الأصوات الإيجابية المعبرة في وحدتين لغويتين إلى نسبة الثلثين" [29].

تحدد هذه المناطق اللغوية في المملكة البلجيكية بوصفها "أقاليم لغوية"، حسب ما جاء في دراسة (مارك فان دير هولست) (Marc Van Der Holst)، رئيس الدائرة القانونية في البرلمان البلجيكي، بعنوان: "من دولة موحدة الإدارة إلى دولة فدرالية: التشارك في المسؤوليات في بلجيكا"، حيث يصنفها:

الإقليم الناطق بالهولندية: (خمسة مقاطعات فلمنكية).

الإقليم الناطق بالفرنسية: (خمسة مقاطعات والونية، باستثناء تسعة بلديات).

الإقليم الناطق بالألمانية: (تسع بلديات من مقاطعة "الون").

إقليم العاصمة بروكسل: ثنائية اللغة: (19 بلدية) [30].

الوحدة الجيرمانية (الناطقة بالألمانية)	منطقة بروكسيل العاصمة مزوجة اللغة والوحدة الفلامندية (الناطقة بالهولندية)	الوحدة الفرنسية (الناطقة بالفرنسية)
--	---	-------------------------------------

3- الأجهزة الإدارية وصلاحيات الوحدات والأقاليم:

إن الإدارة في بلجيكا مشكلة من "هرمية: الدولة . الإقليم . البلدية (La commune)" [31].

حيث كانت أقاليم وبلديات بلجيكا (وما تزال) "أكثر من مجرد أجزاء إقليمية صغيرة من الدولة، إنها فروع للحكومة بما تمتلك من حق مكتسب، ولهذه الفروع سلطات تشريعية وتنفيذية. فهي حكومات بما لها من صلاحيات في "جميع الأمور المتعلقة بشأن الأقاليم والبلديات" [32].

لقد ظل المشرّع البلجيكي خلال فترات زمنية طويلة، يحاول إيجاد أفضل أنماط التسيير والإدارة الإقليمية للدولة الاتحادية، وذلك من خلال المراجعات والتعديلات التي مست مواد الدستور منذ تأسيس الإتحاد الفيدرالي، حيث خضع هذا الأخير للتعديلات الأهم خلال سنوات (1970 - 1980 - 1988) من القرن الماضي، هدف المشرّع من وراءها إلى إعادة تنظيم الحياة السياسية "وإعادة توزيع السلطة التشريعية بين الهيئات الاتحادية" [33]، وكذا إعادة النظر في المسائل ذات العلاقة بإدارة الأقاليم البلجيكية، لأن الظروف الدولية والحاجيات الإقليمية كانت تفرض ذلك من حين لآخر.

أ. تكوين المجتمعات والأقاليم:

يعود التفكير في تكون المجتمعات والأقاليم إلى سنة 1930، حيث بدأت المطالبة بالاستقلال الثقافي للناطقين بالهولندية في المجتمع الفلمنكي كردة فعل على الهيمنة الاجتماعية للطبقة البرجوازية الناطقة باللغة الفرنسية" [34].

ومنذ عام 1960 "بدأت تظهر مطالب بالاستقلال الاقتصادي، نشأت في (والونيا) والتي هدفت إلى حث قاعدتها الصناعية المتراجعة، وهي جذر تأسيس أول مجتمعين إقليميين في عام 1980، ثم عرفت سنة 1988 "تأسيس إقليم العاصمة في بروكسل" [35].

ب. أجهزة الإدارة الإقليمية في بلجيكا:

تنظّم الإدارة الإقليمية البلجيكية مجالس الوحدات الإدارية والأقاليم، حيث يسمح الدستور لكل إقليم بتشكيل حكومته، ويعطي لكل منها صلاحيات محددة، بالإضافة إلى برلمان في كل إقليم للمسائل التشريعية، وذلك في صورة تنظيمية لأقاليم تحكم نفسها بنفسها داخل نسق سياسي موحد.

ومجالس الوحدات الإدارية والأقاليم هي مجالس ينظمها الدستور من خلال مواده: 115 إلى 122، حيث يسميها "مجالس وحدة"، تهتم بتنظيم الشؤون العامة لتلك الوحدات التي تشكل الدولة، وهي المسئولة فيما بعد على تشكيل حكومة الإقليم [36]، "هنالك مجلس للوحدة الفرنسية وآخر للوحدة

الفلاندية يدعى المجلس الفلاندي، حدّدت تركيبتها ووظيفتها بقانون ... هنالك مجلس للوحدة الجيرمانية تم تحديد تركيبته ووظيفته بقانون"[37].

"يتكوّن مجلس الوحدة من نواب مُنتخبين، هم أعضاء يتم انتخابهم بشكل مباشر كأعضاء لمجلس الوحدة المعنية أو كأعضاء لمجلس الإقليم"[38]. ينتخب المجلس لعهدة تدوم خمس سنوات، ثم يجدد كليا: "يتم انتخاب أعضاء المجالس لفترة خمس سنوات. ويتم تجديد المجالس كليا كل خمس سنوات"[39].

ج. حكومات الوحدة والإقليم وصلاحياتها:

مثما يؤسس الدستور لإنشاء مجالس الوحدات، فهو يؤسس أيضا لتشكيل حكومات الأقاليم: "هنالك حكومة للوحدة الفرنسية وأخرى للوحدة الفلاندية حدّدت تركيبتها ووظيفتها بقانون ... هنالك حكومة للوحدة الجيرمانية تم تحديد تركيبتها ووظيفتها بقانون"[40]، أما المشكّل لحكومة الإقليم فهو مجلسها.

- صلاحيات الوحدات:

يضطلع مجلسي الوحدة الفرنسية والوحدة الفلاندية، وكذا مجلس الوحدة الجيرمانية كل في مجاله، بتنظيم الشؤون الثقافية وشؤون التعليم، مع استثناءات محددة كتنشيت بداية مرحلة الدراسة الإلزامية ونهايتها، وتوفر الحد الأدنى لشروط منح الشهادات العلمية ونظام الرواتب وغيرها، والتي تعد من صلاحيات الحكومة الفيدرالية"[41].

كما أن مسائل اللغات المحلية واستعمالها والتعامل بها إداريا، يعتبر من صلاحيات الوحدات، حيث "ينظّم مجلسي الوحدة الفرنسية والوحدة الفلاندية، كل في مجاله ... استخدام اللغات: في الشؤون الإدارية، في التعليم، في شؤون العلاقات الاجتماعية بين رب العمل ومستخدميه وكذلك في العقود ووثائق المنشآت ..."[42].

صلاحيات الأقاليم والسلطات المخصصة لها: يمكن الإشارة إلى بعض صلاحيات الأقاليم، من خلال ما يلي:

استخدام الأراضي والتخطيط.

السياسات البيئية والسياسات المتعلقة بالمياه وحماية الطبيعة.

السياسات الزراعية والسياسات الاقتصادية والتجارة الخارجية.

سياسات الطاقة والسياسات العملية.

الأشغال العامة والنقل والإسكان.

التنظيم والرقابة على المقاطعات والبلديات [43].

ثالثاً . خصائص ونقد النموذج البلجيكي في الإدارة الأقليمية:

يتميز هذا النموذج الأوروبي كنموذج للدولة الاتحادية بعدة خصائص قد لا نجد لها مثيلاً في العديد من تجارب الدول الفيدرالية في أوروبا أو في العالم، مما انعكس بشكل إيجابي على نمط الإدارة الإقليمية في الدولة، ومن أبرز هذه الخصائص:

التفكك: لم تنبثق الفيدرالية البلجيكية كغيرها من الفيدراليات الكبيرة عن اتحاد بين وحدات سياسية موجودة مسبقاً، إنما انبثقت نتيجة تنازل عن السلطات في دولة موحدة.

التركيبية: تتميز بلجيكا عن نماذج الفيدرالية الكلاسيكية، من خلال نوع الوحدات السياسية المتحدة فيدرالياً، وهي المجتمعات اللغوية والمناطق الإقليمية، فالمجتمعات الثلاث هي: المجتمع المتحدث بالفلمنكية، المجتمع المتحدث بالفرنسية، والمجتمع الذي يتكلم الألمانية. كما أن هنالك ثلاثة مناطق: "المنطقة الفلمنكية" و"منطقة الولون" و"منطقة العاصمة بروكسيل"، حيث يتوفر لكل مجتمع ومنطقة سلطة تشريعية تسمى (المجلس) وسلطة تنفيذية تسمى (الحكومة).

اللاتمائية: هي ميزة في الفيدرالية البلجيكية، تسمح بوجود اختلافات في تنظيم سلطات الوحدات السياسية المتحدة فيدراليا ([44])، حيث من الممكن أن يكون نمط الإدارة داخل وحدة سياسية ما مختلف شكلا ومضمونا عنه في وحدة سياسية أخرى، مادامت كل هذه الوحدات السياسية متصلة في نطاق السلطة المركزية ممثلة في الدولة الاتحادية.

خاتمة:

إن أفضل النماذج في إدارة الإقليم الذي يتشكل من إثنية أو مجموعة من الإثنيات، هو نموذج الدولة الاتحادية أو الفيدرالية، التي "تظل النظرية الوحيدة المختبرة تجريبياً للتكامل الإقليمي التي تجمع بين الوحدة والتنوع. وهي أيضاً ضمناً نظرية حكومة محددة، فنموذج الدولة الفيدرالية يمكن أن يحقق مجموعة من الفوائد أهمها:

يضمن هذا النموذج شكلاً أقوى للإدارة، حيث تحتفظ الإثنيات بمقوماتها وشخصيتها.

تتلاشي شخصية دولة (ولاية) الإثنية لصالح الحكومة المركزية، فهو لا يقضي عليها نهائياً، بل يسمح لها أن تحتفظ بها، فتسبح داخل حدود ولايتها، بما يسمح لها بترقيتها وتنظيمها.

إبعاد الانشغال بالسياسة الخارجية والدفاع ومسائل العلاقات الدولية، لأنها من صلاحيات الحكم المركزي الاتحادي الذي يتولاها، أما الإثنيات فإنها تلتفت إلى المسائل الثقافية، وما تعلق بتطوير موروثةا ولغتها وكيانها القومي، ف"القيمة الديمقراطية في مجتمع مكون من إثنيات، أن سلطة اتخاذ القرار متاحة لكل الشعوب المكونة للبلد، وله الحق في تقرير كل ما يمسه: طريقة الحياة، ثقافته، مؤسساته، عاداته، تقاليده، وما تعلق باستعماله لإقليمه الخاص" ([45]).

يقدم "بهارت" (Bihhart) رؤيته لإقامة حكومة ديمقراطية مستقرة، في مجتمعات متعددة الإثنيات، تقوم على أفكار أساسية اتحادية:

الائتلاف الكبير: وفيه تتكون الحكومات من ممثلين عن مختلف الجماعات الإثنية الرئيسية.

التناسب: يتطلب تخصيص عدد معين من المقاعد في البرلمانات والحكومة للجماعات الإثنية على أساس عدد أفرادها

الفيثو المتبادل: للجماعة الإثنية الرئيسية، الحق في وقف أو تأخير أي تشريع تعتقد أنه سيؤثر تأثيرا خطيرا في مصالحها.

الحكم الذاتي الشريحي: حيث ينبغي نقل السلطة حيث تستطيع الأقاليم في دولة ما، أن تكون فيها الأقلية الإثنية هي الأكثر بالفعل، وأن يكون لها حكم ذاتي محلي كبير ([46]).

References:

1Federal federal rule and the suppression of ethnic strife, the website of the Enlightenment Center for Studies, is available at the following link:

<http://tanweer.sd/cgi-sys/suspendedpage.cgi?itemid=100>, page visit date: 01/25/2012

-2Dandan Abdel-Ghani (2010), Ethnic Conflicts in International Relations, paper presented at the National Forum on State Policies Against Ethnic Groups, organized by the Department of Political Science, University of Guelma, Algeria, 28-29 April 2010, p. 19.

-3Ibid., P. 19.

“-4Ethnie”, Dans: Site de Ressources pour la paix, Disponible sur l’URL Suivant:

<http://www.irenees.net/fr/fiches/notions/fiche-notions-67.html>, Page visitée le 20/02/2011

-5Dandan Abdel-Ghani, a reference previously mentioned, pp. 19-20.

-6Steve Fenton, “ETHNICITY”, 2 édition. USA: Polity Press, Malden, 2010, P 01.

-7Mickael VAILLANT, Race et culture. Les sciences sociales face au racisme, Thèse de Doctorat en sciences politiques, Institut d’études politiques de Paris: 2006, p 59

-8Ibid, P 242

-9Riad Meziane, conceptual rooting for the ethnic phenomenon, ”paper presented in: The National Forum on State Policies in the Face of Ethnic Groups, Organized by: Department of Political Science, Qalmah University, 28-29 April 2010, p. 64.

-10Pierre Renovan and John Baptiste, An Introduction to the History of International Relations, translation. I want you to engrave, 3rd floor. Beirut: Aouidat Publications, 1989, p. 243.

-11The same source.

-12Ahmed Wahban, Ethnic Conflicts and the Stability of the Contemporary World, A Study of Minorities, Groups, and Ethnic Movements, Alexandria, Egypt: New University Publishing House, 2001, p. 74

-13The official website of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), available at the following link:

<http://www.unesco.org/ar/external-relations/external-relation/donors-partners/unescos-main-donors-and-partners/bilateral-government-donors/donor-profiles/belgium/&sa=U&ei=fhORTfTdIIjAhAfLmLmWD>, page visit date 20/20/2011.

-14Basem Ali Khreisan, the Belgian political system, at: the website of the Iraqi Independent High Electoral Commission, is available at the following link:

www.ihec-iq.com/en, page visit date 20/20/2011.

15The official website of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), a reference previously mentioned.

-16Federalist rule and quelling ethnic strife, op.

-17ibid.

-18Royaume de Belgique, Constitution de Février 1831, Titre Ier, Article 01.

-19Ibid, Article 02.

-20Ibid, Article 03.

“ -21Royaume de Belgique”, Dans: Encyclopédie Collective, Disponible sur l’URL suivant::

<http://ar.wikipedia.org/wiki/belgique>, Page web visitée le: 01/03/2011.

-22Idem.

-23The official website of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), a reference previously mentioned.

“ - -24Royaume de Belgique”, Op. cit.

-25Royaume de Belgique, Constitution de Février 1831, Titer Ier, Article 05.

-26Idem.

-27The official website of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), aforementioned reference.

» -28Royaume de Belgique», Op. cit.

-29Royaume de Belgique, Constitution de Février 1831, Titre Ier, Article 04.

-30Mark van der Holst (2006), “From a unified state to a federal state: sharing responsibilities in Belgium”, paper presented at the International Conference: Building a Single Iraqi State - Federal Options and Dealing with Diversity, organized by the Jordanian government, Amman , 21 and 22 September 2006, p. 05.

-31ibid., P. 03.

-32The same source.

-33Basem Ali Khreisan, a reference previously mentioned.

-34Marc van der Holst (2006), op. Cit., P. 09.

“ -35Royaume de Belgique”, Op. cit.

-36Royaume de Belgique, Constitution de Février 1831, Titre III, Chapitre IV, Section Ière, Sous section II, Article 122.

37Ibid, Sous section Ière, Article 115.

-38Ibid, Article 116.

-39Ibid, Article 117.

-40Ibid, Article 121.

-41Ibid, Article 130.

-42Ibid, Article 129.

-43Marc van der Holst (2006), op. Cit., P. 16.

-44Basem Ali Khreisan, op. Cit.

-45Luis Villoro, Luis Villoro, “Quelle démocratie”, In: Chérif Bassiouni (Rapporteur général), La démocratie: principes et réalisation, (PP 97-105), Genève, Suisse: L’union parlementaire, 1998, P 103.

-46Souad Hafaf, a reference previously mentioned, p. 128. About: Stephen Ryan, Nationalism and Ethnic Conflict, in: Issues in Global Politics, United Arab Emirates: Gulf Research Center, 2004, p. 194

منهج التدافع في المجتمع البشري -قراءة تحليلية في أصول الصراع-

The Scramble Approach in Human Society - An Analytical Reading of the Origins of Conflict

الدكتور إبراهيم شوقار الجامعة الإسلامية العالمية . ماليزيا

Available online at <https://www.maspolitiques.com/ojs/index.php/ajps/article/view/54>

Abstract

Throughout human history, conflict has been the human experience. We are now living in global era and changing world, but the potential to destroy is the certain fact that ever-increasing in step with the technological revolution. Parallel to this was great contributions has been made for understanding of conflict as a social interaction phenomena, and of equal importance efforts has been made to conflict resolution, particularly in Social psychology. The Holly Qur`an on the other hand, had provided the humanity with useful potentials and concepts concerning conflict and conflict resolution.

The study, analytically, has addressed this issue at its genesis and root causes dimensions. Theoretically, socio-psychological theories and Qur`anic concepts has been used to discover roots or fundamental causes of conflicts and conflict resolutions. The discussion has concluded that conflict is a social phenomena which might not be avoided forever but it is, of course, can be managed by peaceful means that might be attained through recognition and management of four fundamental reasons of conflicts: interest, power, freedom o, and fulfillment of basic human needs.

Keywords: revolution, world, fundamental, conflict resolutions, social phenomena

ملخص:

طوال تاريخ البشرية ، كان الصراع هو التجربة الإنسانية. نحن نعيش الآن في العصر العالمي والعالم المتغير ، لكن القدرة على التدمير هي حقيقة مؤكدة تتزايد باستمرار مع الثورة التكنولوجية. وبالتوازي مع ذلك ، تم تقديم مساهمات كبيرة لفهم النزاع كظاهرة تفاعل اجتماعي ، وبذلت جهود متساوية الأهمية لحل النزاع ، لا سيما في علم النفس الاجتماعي. من ناحية أخرى ، قدم القرآن الكريم للبشرية إمكانات ومفاهيم مفيدة تتعلق بالصراع وحل الصراع.

تناولت الدراسة ، تحليليًا ، هذه القضية في أبعادها وأسبابها الجذرية. نظريًا ، تم استخدام النظريات الاجتماعية النفسية والمفاهيم القرآنية لاكتشاف جذور أو أسباب أساسية للصراعات وحل النزاعات. خلصت المناقشة إلى أن الصراع ظاهرة اجتماعية قد لا يتم تجنبها إلى الأبد ، ولكن بالطبع يمكن إدارتها بالوسائل السلمية التي يمكن تحقيقها من خلال الاعتراف وإدارة أربعة أسباب أساسية للصراعات: المصلحة والسلطة والحرية. ، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

الكلمات المفتاحية: ثورة ، عالم ، أساسي ، حل النزاعات ، الظواهر الاجتماعية

بمنهج تحليلي متكامل بين المفاهيم القرآنية ومقررات النظريات الوضعية تناول هذا البحث موضوع التدافع أو مشكلة (الصراع) في المجتمع البشري في أصوله العامة. فقد تعرض البحث، إلى جانب طبيعة الصراع من المنظور القرآني، للأصول العامة التي تحدد طبيعة النزاعات وأنواعها وأسباب إثارتها وطرق معالجتها، وذلك من خلال عرض أهم وأحدث النظريات العلمية عن الصراع من خلال ثلاث نقاط: أولى عن الصراع في المجتمع البشري في إطاره التاريخي، والثانية عن دور التنظير العلمي في فهم طبيعة الصراعات، وأخيراً دور هذه النظريات في كشف أسباب الصراع وأمثلة الطرق للتعامل معها وإدارتها . من خلال العرض تبين أن التدافع والصراع في المجتمع البشري ظاهرة تفاعلية وسنة إلهية تقتضيها واقع الحياة، كما هي في مجتمعات أكثر الكائنات، وبالتالي لا يمكن إنكارها ولكن يجب البحث عن أفضل الطرق لتنظيمها وإدارتها والتي هي أحسن، كما يقره القرآن الكريم. أما أهم أسباب الصراعات، وفق هذه النظريات، فهي أربعة: المصلحة، القيم، الحاجة، والسلطة. فالدراسة تمثل فهماً تأصيلياً لطبيعة الصراع في المجتمعات البشرية من المنظورين الإسلامي والوضعي وتضع إطاراً نظرياً قابلاً للتطبيق في حل النزاعات القائمة في العالم الإسلامي، لا سيما في السودان.

1. انظرة تمهيدية في طبيعة الصراع

إن النظر في التدافع والصراع بين المجموعات البشرية له أبعاد مختلفة. فالصراع من حيث طبيعة تكوينه هو ظاهرة تفاعلية في حاجة إلى أطراف متعددة وعوامل مشتركة، لذلك فهو يرتبط بعلمي السياسة والاجتماع، كما يرتبط بعلم النفس الذي هو ضرورة لفهم طبيعة التكوين النفسي لأطراف الصراع. أما الصراع من حيث جوهره وأصول أسبابه فإنه ظاهرة طبيعية قامت على سنة الازدواج في الكون، بها تتجه الخلائق إلى نضجها وكمالها، وبها تتطور الأمم إلى مراقي مجدها ثم اضمحلالها، ومن خلالها يدرك الفرقاء ضرورة الائتلاف بعد الاختلاف وتذوق نعمة السلام بعد مرارة التنزع والاحتراب. فالصراع بين الناس، مهما كانت أشكاله، صورة من صور التفاعل الاجتماعي تتخذ أساليب متباينة تتأرجح بين منطوق العقل وبيان الحجة باللسان إلى التعارك بالأيدي وأحدث مبتكرات الإنسان. ولذلك فإن النظر في قضايا التدافع في المجتمع البشري بمختلف مستوياته، الفردي والجماعي والدولي، يجب أن ينصرف نحو الكشف عن العوامل التي تخرجه عن إطاره (الإنساني)، أعني الدفع والتي هي أحسن، إلى إطاره (الحيواني)، أي العنف والقتل والخراب والدمار. لأن من شأن هذا النوع من النظر أن يكشف الأسباب الأصلية للصراع ويهدي إلى وسائل ضبطه وتنظيمه.

أما التدافع من حيث نطاقه فيشمل كل وحدات المجتمع وفي سائر أوضاعها، ولكن على الجملة يتحدد في ثلاث صور: نزاع ذو طابع شخصي، أي من حيث موضوعه وأسبابه. وهذا يقوم بين الأفراد وجهاً لوجه ولو كانوا في أسرة واحدة، كالزوجين والإخوان والأصدقاء. ونزاع آخر ذو طابع جماعي مترابط، موضوعه يخص كل أعضاء المجموعة ويكون الحل لجميعهم، كالصراعات القبلية والحروب الأهلية. ودراسة هذه الصورة الثانية من الصراع تفيد في فهم أسباب التنازع وإدراك مدى ترابط المجموعات وتماسكها، كما تفيد في إجراءات اتخاذ القرارات المناسبة لاحتواء الموقف. والصورة الثالثة هي أن يقع النزاع بين وحدات مستقلة أو مجموعات مختلفة، مجموعتين أو أكثر - تقوم على الهوية الثقافية أو العرقية أو الإيديولوجية أو الجغرافية.. الخ. وهذه المجموعات قد تكون صغيرة مثل الدولة القطرية أو كبيرة مثل التحالفات الكبرى، ولكن يتوجه النظر، على كل حال، إلى المجموعات والعلاقة الرابطة لكل مجموعة، كالجنس أو العرق أو الثقافة، لا إلى الأفراد. ومقصودنا في البحث هو هذه الصورة الأخيرة ولكن ينحصر في نطاق الصراعات على مستوى الدولة القطرية، وليست الصراعات الدولية التي أسماها صمويل هانتغتون بتصادم الحضارات، رغم التشابك الظاهر بين هذين النوعين من الصراع في عصر العولمة، أعني الصراعات الداخلية والدولية.

يتجه هذا البحث، انطلاقاً من هذه النظرة، إلى مناقشة مشكلات الصراع والتنازع في أصولها العامة التي تحدد طبيعة النزاعات وأنواعها وأسباب إثارتها وطرق معالجتها، وذلك من خلال عرض أحدث النظريات في هذا الشأن، إلى جانب المفاهيم القرآنية للتدافع .

2- الصراع في المجتمع البشري في إطاره التاريخي

الصراع ظاهرة لازمت البشرية منذ ظهورها على هذه الكوكبة. ويبدو أن الدراسات النظرية في العلوم الإنسانية المختلفة لم تقدم إلا القليل في هذا الجانب التاريخي، فإن القرآن يحدثنا عن أول واقعة للنزاع في التاريخ البشري حدثت بصورة مأساوية أدت إلى إزهاق الروح البريئة لم يذكر القرآن سبباً واضحاً لإثارة تلك الواقعة إلا الحقد من أحد طرفيها، مما يؤكد أن العوامل النفسية هي الأساس في ظاهرة الصراع، ولذلك ينبغي لكل بحث عن حلول ناجعة في هذا الشأن أن يرتبط بإدراك العوامل النفسية، بترضية النفوس ودفع المظالم واستيفاء الحقوق. ويحدثنا القرآن أيضاً مراراً عن الصراع بين الكفر والإيمان من خلال قصص الأنبياء والرسل (عليهم السلام) وأقوامهم. والصراع بين الحق والباطل ممثلاً في الحقائق المعرفية والمعطيات العلمية التي يقدمها أولئك الرسل، والخرافات التي ينتسب بها أهل

الباطل. وهذه الصورة للصراع قد اتخذت أشكالاً مختلفة في هذا العصر يمكن تمثيلها بصراع الإيديولوجيات والثقافات المختلفة وبين أصحاب المواقف السياسية والدول وغيرها.

فبعد التاريخ البشري كان الصراع تجربة إنسانية ملازمة، اتخذت بين الحوار والتنازع وبين الإعمار والدمار صوراً مختلفة. فرغم أن الإنسان في تطور وتغير مستمر من الناحية الفكرية والمعرفية إلا أن الجانب الثابت فيه هو قدرته على التنازع والتدمير. وهذه الخاصة في الإنسان، رغم مخاطرها الظاهرية، يبدو أن ثمة حكمة إلهية جليلة تكمن فيها. إذ أن القرآن بيّن لنا أن النفس الإنسانية مفضولة على الفجور والنّفوى، وهي السمة التي لولاها لصار الإنسان ملكاً كريماً أو شيطاناً رجيماً. ولكن جعل الله تعالى مهمة تكييف تلك النفس وتهذيبها للإنسان لتتخذ موقعها بإرادته لا بالجبر والإكراه. وهذه المجاهدة التهذيبية -التنظيمية المستمرة هي التي تعكس رسالة الإنسان في الحياة وتبيّن طبيعة الصراع الإنساني في أصوله التي بها تتحرك عجلة التاريخ وبها تقوم الحضارة والعمران. فكيف يكون الحال إذا رغب كل إنسان عن أسباب التنازع في الحياة، معرضاً عن التنافس في متاعها والسعي لتعمير الأرض فيها، كالرهبان ؟

هذه الخلفية للتدافع والتنازع هي التي دفعت بعض الباحثين إلي الميل نحو إثبات وظائف إيجابية للصراع في إطار المجتمع البشري. من أهمها: إنه يطلق التوتر الضروري لحركة المجتمع ونموه وتطوره. ومنها إنه يجعل القضايا المهمة في المجتمع تظهر وتطفو على السطح. ومنها إنه يدفع المجتمعات والدول إلى إعادة تقييم رسالتها وأهدافها. ومنها إنه يدفع إلى التغيير الاجتماعي من أجل إزالة الظلم والطغيان .

مهما يكن من أمر، فإن أساليب العنف ووسائلها التي صاحبت النزاعات في التاريخ البشري وصور الخراب والدمار البشعة التي ارتسمت منها في أذهان الناس سلبت كل صورة إيجابية للصراع .
عندما وجّهت الدراسات اهتمامها بقضايا الصراع في المجتمع البشري مؤخراً، ضمن العلوم الإنسانية بصورة عامة، ظهرت بعض النظريات التي بحثت عن أسباب الصراع وطرق فهمه وتنظيمه في إطار علمي. ولعل من أهم تلك النظريات التقليدية نظرية (الصراع) بفروعها المختلفة، مثل نظرية التبادل الاجتماعي التي ترى أن المصلحة هي القوة الموجهة للسلوك الإنساني في الصراع. ونظرية صراع الجماعات، ونظرية العلاقات الإنسانية، ونظرية اللعبة التجريبية، والنظرية النفسية الدينامية وغير هذه من النظريات التي حاولت أن تعالج قضايا الصراع في المجتمع البشري بأسلوب أكثر علمية وبنظرة أكثر دقة وشمولية.

إن النتائج المهمة التي توصلت إليها هذه النظريات وإن لم تتمكن من وضع تقنين كلي لضبط الصراع ليكون بطريقة سلمية على المستوى العام؛ مع إنشاء منظمات دولية كالأأم المتحدة؛ إلا أنها دفعت الكثير من الأمم إلى تنظيم الصراع وإدارته في أهم جوانبه وهو المستوى السياسي. وذلك في شكل التجربة الديمقراطية التي وضعت حداً لكثير من النزاعات الداخلية والحروب الأهلية لكثير من الدول ولا سيما الغربية منها. فباتت الديمقراطية عندهم نظاماً راسخاً ذا مضامين قيمية وثقافية مثل احترام حقوق الإنسان والتسامح الفكري، والقبول بالتعدد السياسي والفكري واحترام رأي الآخر والمشاركة السياسية... الخ

3- طبيعة الصراع من المنظور القرآني:

في إطار تنظيم الوجود الاجتماعي للإنسان وتحديد معالم لمجتمع الاستخلاف، بين القرآن الكريم عبارات واضحة وبشكل دقيق صور التفاعل الاجتماعي في المجتمع البشري في سائر أوضاعه وفي جميع مستوياته المحلي والدولي. فالقرآن يستخدم مصطلح (التنازع) للتعبير عن التفاعل الاجتماعي بين البشر في صورة صراع مادي، وهو الأمر الذي لا يجوز حدوثه، على كل حال، بين من تربطهم عروة الإيمان أو وشائج الوطن، نظراً لعواقبه الوخيمة. قال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (الأنفال: 46). فالتنازع، وفق المنطوق القرآني ليس قرين الضعف والفشل فحسب، وإنما يؤدي إلى زهاب الهوية وضياع الكيان الذاتي للجماعة، أمة كانت أو دولة. أما المجادلة بالحسنى والتباين الفكري بصورة عامة فمسموح به، وفق ضوابط محددة، بين المسلمين أنفسهم ومع غيرهم طلباً للحق وتبيناً للصواب من الرأي والتصور. وفي ذلك يستخدم القرآن مصطلحات أخرى مثل: الجدل والحوار والحجة والبرهان.. الخ.

وللتعبير عن سائر هذه الأحوال، المادية والمعنوية، في سياق واحد يستخدم القرآن مصطلحاً آخر جامع لكل صور التفاعل الاجتماعي، وهو لفظ (التدافع) الذي يعبر عن المشيئة الإلهية وسنته العامة في المجتمع والتي بها تتحرك عجلة التاريخ وتتحقق حركة الأمم الحضارية نهوضاً أو انحطاطاً، وهي ما يشير إليها قوله تعالى: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ)) البقرة: 251).

يُسْتَنْبَطُ من الآية معنيين مهمين تتعلقان بالحركة الحضارية للأمم: الأول يفيد أن التدافع بين البشر أمر ضروري لقيام الحضارة، والثاني يقضي بأن الله سبحانه وتعالى لن يتدخل مباشرة لتحريك عجلة التاريخ، إلا في إطار المعجزات الكبرى، كإهلاك الحضاري الذي وقع لبعض الأمم في السابق عندما عم الفساد في المجتمع. ولأن الله لن يتدخل لتحريك عجلة التاريخ، وإنما يدفع الناس بعضهم ببعض، يجب

على المسلمين أن لا يتوقعوا تبدل حالهم إلى أحسن حال بحجة التدين بالإسلام من غير إتباع لسنن التاريخ بالعمل والاجتهاد.

ولأن غاية التدافع بين البشر بصورة عامة في نظر القرآن هي صلاح الأرض- ليس بإظهار الحق ودحض الباطل فحسب وإنما أيضاً بالسعي فيها بالتعمير واستخراج كنوزها وخيراتها- فإن أفضل وسيلة أو أسلوب للدفع هي ما يعبر عنه قوله تعالى: {ادْفَعْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ} (فصلت: 34). وهذا يبين أن إظهار الحق يتحقق في الأساس بالوسائل السلمية، كما أن الصراع المادي والتنازع بالحرب والافتتال في المجتمع البشري لا تكون وسيلة لإظهار الحق أو لنيل الحقوق بصورة عامة إلا استثناء في حالتين: الأولى: عندما لا يكون الدفع بالحسنى عن طريق بيان الحجة بالفكر والمنطق العقلي محققاً لغايته وهي صلاح الأرض. والحالة الثانية: لرد العدوان الذي يعبر عنه قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (البقرة: 190). والعدوان له صورة مختلفة كلها تجاوز للدفع بالتتي هي أحسن، لغايات متعددة و لأغراض مختلفة.

فإذا نظرنا إلى أشكال الصراع بصورة عامة، سواء في نطاق النزاعات الداخلية في نظام الدولة القطرية- في العالم الإسلامي وغيره- أو في نطاق النزاعات الإقليمية والدولية، نجد أن أصول هذا الصراع ترجع بالأساس إلى عنصر واحد جوهري وهو غياب الدفع بالحسنى، لأن التدافع في حد ذاته أمر ملازم للمجتمع البشري. فمثلاً عندما تحققت للعالم الغربي، بعد تاريخ حافل بالحروب الدامية، أهمية هذا العنصر- أعني الدفع بالحسنى- تمكن أهله من وضع أسس الديمقراطية المعاصرة كصيغة لإدارة الصراع والتنازع بالوسائل السلمية.

إذن هو ابتلاء الإنسان لأن يتدافع على مستوى التفاعل الاجتماعي بكل صورته. فكما أن الله تعالى أراد للإنسان أن يتولى نفسه المهمة بالفجور والتقوى بالتركية والتهديب بوسائل مختلفة منها ممارسه الشعائر العينية في الدين، فكذلك على الإنسان أن يظهر طاعته بالدفع بالتتي هي أحسن على مستوى التفاعل الاجتماعي في سائر علاقاته مع بني جنسه. فكل منهما سنة شرعية قضت بها الإرادة الإلهية للبشر، فتلك لتهديب دوافع النفس وهذا لتهديب حركة المجتمع وتنظيمها بإرادة الإنسان، لتكتمل له بذلك دائرة القربى من الله تعالى بشقيه منفرداً ومجتمعاً. والأسئلة المهمة التي تثور هنا هي كيف يمكن تحقيق هذا الدفع بالحسنى؟، وما هي وسائله وأدواته؟ ثم ما هي أفضل السبل لحسم الصراعات في حالة نشوبها؟

إن محاولة التصدي لهذه التساؤلات والبحث عن أفضل الطرق العلمية وأقوم الوسائل الحضارية لتنظيم وإدارة التدافع في المجتمعات البشرية على مستوييها المحلي والدولي، قد تضع التصور الذي يؤطر

منطق التدافع في هذا العصر، الذي تداخلت فيه العلاقات بين الأمم والجماعات، فباتت القضايا مهما صغرت تخرج عن نطاق أطرافها وتبحث عن الحلول في المستوى الكوني. ولهذا لا تكتمل عناصر البحث في قضايا الصراع والتنازع في عصر العولمة إلا في إطار عام، أي من خلال منهج تكاملي يجمع بين علوم مختلفة.

4- دور التنظير العلمي في فهم طبيعة الصراع

إلى جانب تلك النظريات التقليدية التي استعرضت أصول الصراع في المجتمع البشري من وجهة نظر علم النفس الاجتماعي؛ فقد برزت نظريات أخرى معاصرة طورت من نتائج تلك البحوث بنظرة أكثر عمقاً وبمناقشة أشد تفصيلاً. فقد طرحت هذه النظريات، في بحثها عن حلول عملية للصراعات، أسئلة رئيسية وهي: كيف يبدأ النزاع بين المجموعات البشرية وفي أي اتجاه يسير، وما مواقف الأطراف عندئذ؟ وكيف يمكن للنزاع أن تشكل الفكر الإنساني على مستوييه الفردي والاجتماعي وتؤثر فيه، وما هي الحلول؟

كان تركيز هذه النظريات موجهاً بشكل أساسي نحو الكشف عن الأسباب الحقيقية للصراع بصورة عامة والبحث عن أقوم الوسائل لتنظيمه وإدارته بأسلوب سلمي لا بالعنف والاحتراب. وعلى الجملة يمكن ردّ أصول النظريات في هذا الصدد، من حيث المبدأ، إلى مدرستين فكريتين هما: مدرسة الرؤية المعرفية، ومدرسة الرؤية التفاعلية.

إن الرؤية المعرفية أو النظرية المعرفية في محاولتها لفهم الصراع لا تهتم بالسلوك ولا بالتفاعل ولكن توجه جلّ همّها إلى ما يدور في عقل الإنسان. فوفقاً لهذه النظرية إن الإنسان خلق مكيفاً على المصلحة، ومن مقدراته أن يستخدم المعلومات لتحقيق مصلحته الشخصية والاجتماعية في الحياة. ولذلك السؤال الذي ينبغي فهمه عن الصراع الإنساني وفق هذه النظرية هو: ما الأهداف والغايات التي يسعى إليها الإنسان وفي أي الأحوال ولماذا؟

أما الرؤية التفاعلية فتذهب إلى أن السلوك الإنساني هو المحل الذي ينبغي البحث عن أسباب الصراع. فبينما تركز الرؤية المعرفية على العمليات العقلية والتصورات التي تؤثر على السلوك فإن الرؤية التفاعلية تركز على السلوك نفسه. فهي ترى أن الأفعال والسلوك عبارة عن سلسلة من الأحداث والوقائع المترابطة، ولذلك يتأسس تفسير الصراع عبر تلك النماذج من الأحداث المتشابكة، مما يجعل معاني النزاع لا يمكن فهمها إلا وفق سياقها من الأحداث. أي أن مشكلات الصراع حقائق مترابطة ينبغي النظر إليها بصورة شمولية لا تجزئية. فالرؤية المعرفية تفسر صراعاً محدداً بأنه بناء معرفي أو

مشروع يحمله الناس في أذهانهم. أي أن الموقف نفسه أمر ثابت وإنما له أحوال متعددة وفق نظرة أطراف النزاع، وبالتالي فإن إدراكات الأطراف ومشاعرهم تجاه الموقف تؤثر في سلوكهم واستراتيجيات تصرفاتهم. وفي الجانب المقابل فإن الرؤية التفاعلية تكبر الواقعة نفسها بصورة هائلة، وترى أن المشاعر والإدراكات رغم أهميتها في الحدث فإنها لا تفسر الواقعة ولذلك يكون التركيز على السلوك والأفعال.

4/1- الصراع ظاهرة تفاعلية

إن ظاهرة الصراع، وفق أكثر الباحثين، هو تفاعل اجتماعي بين أطراف لها علاقات متداخلة تسعى إلى تحقيق غاياتها وفق مفاهيم غير متناسقة، مع محاولة كل طرف السيطرة على الوضع. أو بتعبير دوتش (Deutsch) الذي عرّف الصراع ضمن عنصر الإثارة- هو الحالة المعاشة في كل ظرف يحصل فيه عدم انسجام في الأنشطة بين الأطراف فيحول التعارض بينها القيام بعمل مثمر تجاه الأهداف.

هذا التعريف يبيّن أن الصراع بطبيعته ظاهرة تفاعلية لا تقع بشكل كلي تحت سيطرة طرف واحد. كما أنه ليس مجرد عدم توافق وإنما أهم عنصر فيه هو التفاعل، أي أن الصراع باعتباره تفاعلاً يكشف عن سلسلة من الأفعال وردود الأفعال التي تعتبر مقدمات منطقية تحدد مفاهيم الناس وإدراكاتهم، وآمالهم وطموحاتهم في الحياة. والتفاعل بهذا المعنى أمر مركزي ومبدأ عام يقع بين الناس في كل المستويات، الفردية والجماعية والدولية، ويتخذ أشكالاً متعددة، كل شكل يبيّن أنواعاً خاصة من المشاكل التي في حاجة إلى التعامل معها بصورة خاصة. فأفعال العنف المتبادلة نوع من التفاعل يمكن أن يحدث في سائر المستويات، وبالمثل التفاوض والحوار نوع من التفاعل يتميز عن العنف في الوسيلة لا في الطبيعة.

إن من أبرز أنواع الصراع المعروفة في إطار التفاعل الاجتماعي بين الناس هي المباريات والمنافسات الحرة التي يحاول كل طرف فيها أن يلحق الهزيمة بالطرف الآخر، مثل أكثر ألعاب القوة الملائمة وغيرها. ولكن يمكن للصراع أن يتخذ صورة أكثر رقة ولطافة، لتبيّن القدرات العقلية للإنسان ومدى ذكائه وقدرته على التنافس، كألعاب الورق والدومينو وغيرها.

ففي كل هذه الأحوال إنما هناك تفاعل بين طرفين أو أكثر للوصول إلى غاية ما باستخدام وسائل مختلفة قد ترتبط بعضها ببعض بحيث يتصف الصراع بطابعين ممتزجين هما: التنافس والتعاون، كما هو معروف في لعبة (أزمة السجين)

فمن أهم أسباب النزاع من حيث كونه ظاهرة تفاعلية، المصالح والعلاقات المتداخلة بين الأطراف. أي أن سلوك الأطراف وأفعالهم لها آثار على بعضهم البعض، ولذلك ينشأ الصراع عندما يشعر الناس أن طرفاً آخر يتدخل ليحول دون تحقيق مصالحهم. وهذا الشعور قد يكون حقيقياً وقد يكون وهمياً ولكن على كل حال هو السبب في تفجر النزاعات، لأن الناس قد يتصرفون دون إدراك واضح للأهداف أو المصالح التي يسعون إليها أحياناً.

-4/2 أنواع الصراع والتنازع في المجتمع البشري

إن أهم تصنيف للصراع من حيث القدرة على فهم طبيعته والبحث عن الحل له يكون بالنظر إلى حدته وشدة التوتر فيه. ومن هذا الوجه فإن الصراع يتنوع إلى صراع شديدة الحدة وآخر أقل حدة. ومن أهم سمات النوع الأول شدة العدواة والتعصب اللذين يجعلان من الصعب السيطرة على الأطراف. بينما النوع الثاني يكون عكس ذلك ويكون عادة قضايا حقيقية حول المصالح ومصادرها النادرة، أو مظالم واقعية في حاجة إلى حلول .

وثمة تصنيف آخر للصراع وفق طبيعة التفاعل، إذ أن من أهم مميزات التفاعل التمييز بين الصراع الواقعي، والصراع غير الواقعي. فالتفاعل في النوع الأول تفاعل مثمر لأن الصراعات الواقعية هي التي تنشأ حول الأهداف والغايات نفسها، أي حول القضايا الجوهرية التي يجب على أطراف النزاع مواجهتها من أجل تنظيم وإدارة التدافع حولها. أما التفاعل في النوع الثاني فإنه ينشأ أساساً حول أمور ثانوية لا علاقة لها بجوهر القضية وأهداف غير محددة، وبالتالي فهو صراع غير مثمر، بل قد يكون مدمراً وتظهر طبيعته في تلك التعبيرات العدوانية التي الغرض منها الهزيمة وإلحاق الضرر بالطرف الآخر في نهاية المطاف، لا تحقيق الحق.

فأطراف النزاع في الصراعات غير الواقعية أهدافهم غامضة ومتذبذبة، ويحاول كل طرف خدمة أغراضه ومصالحه الخاصة، بصرف النظر عن مصالح الطرف الآخر فيصبح كل طرف أقل مرونة فيتعقد النزاع ويطول أمده ويكثر ضحاياه وتزداد معاناتهم. ومن هنا فإن الصراع غير الواقعي يدفع إلى توتر غير مبرر وينتهي إلى العنف ومن وسائله القوة والإكراه. ومن مظاهره العدواة والاستغلالية وارتياب كل طرف في نوايا الطرف الآخر والتشهير به وتضليله. وهذه هي العناصر التي تميز بين التنافس والتعاون في النزاع.

بينما في التفاعل الإيجابي أو في الصراعات الواقعية فإن وضوح الأهداف يفسح لأطراف النزاع مساحة واسعة لإبداء المرونة الكافية في سبيل التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف، مع التأرجح بين الخيارات

للممكنة مثل التفاوض والحوار والإقناع، بل حتى اللجوء إلى التصويت لحسم اختلاف والصراع برأي الأغلبية. ولأن أطراف التفاعل الإيجابي يدركون أن لهم أهدافاً مشتركة، يصفون النزاع بأنه مشكلة مشتركة ينبغي السعي لحلها، ومن ثم يتخذون كل الوسائل الممكنة للتوصل إلى حل مقبول لكل الأطراف.

5- أسباب النزاعات والأسلوب الأمثل لمواجهتها

إن التنازع والتدافع قد ينشأ بين الناس بسبب التباين الطبيعي، كالعرق والجنس أو لعوامل فكرية كالدين والمذهب وغيرهما، كما هو في الظاهر. ولكن بنظرة فاحصة أدرك الباحثون أن كل هذه الاختلافات الطبيعية والفكرية ليست أسباباً حقيقية للنزاع بين الناس في أكثر الأحوال، وإنما هي عوامل مساعدة يستغلها الأطراف لإشعال نار الصراع وتطويل أمده.

إذن ما هي الأسباب الحقيقية للصراعات التي صاحبت التاريخ البشرية وما هي أنجع الطرق والوسائل لضبطها وإدارتها؟

في عام 1906 استخدم أحد علماء علم النفس الاجتماعي المشهورين في ذلك الوقت مصطلح التعصب العرقي، ليشير به إلى ضيق أفق ثقافي مرتكز على العرق يدفع بصاحبه إلى رفض كل ما هو خارج مجموعته التي ينتمي إليها. وفيما بعد استخدم المصطلح نفسه ليشير إلى تحامل عام كامن في العوامل التي توجه حركة الفرد تجاه الآخرين. ولكن تم تطوير مفهوم التعصب العرقي من مستواه الفردي إلى المستوى الجماعي، حيث استخدم في النصف الثاني من القرن العشرين بمعنى تحامل وتمييز عنصري متجذر في العلاقات بين المجموعات.

إن التقدم والتطورات المتلاحقة للدراسات حول الصراع منذ منتصف القرن العشرين المنصرم أفضت إلى ابتكار نظريات عديدة، لعل من أهمها النظرية الواقعية للتنازع بين المجموعات، المعروفة اختصاراً بـ(RCT)، والتي ترى أن المصلحة هي السبب الجوهرى للصراع بين الناس. وذلك لأن ندرة المصادر وعدم التناسق والانسجام بين الأطراف نحو تحقيق الأهداف المصلحية تفضيان إلى التصادم والصراع. ومن هنا تقرر هذه النظرية أن التعصب العرقي أو الجهوي ما هو إلا رد فعل للصراع حول المصالح، أكثر من كونه تعبيراً عن عملية نفسية دينامية في إطار الفرد.

والاتجاه نحو المصلحة لجعلها سبباً جوهرياً للصراع أدى إلى صياغة نظرية الحاجات الإنسانية. وجوانب النقص التي لحقت بالنظرية الواقعية (RCT) استدركتها نظرية أخرى تعرف بنظرية الهوية

الاجتماعية (SIT)، فوفقاً لهذه الأخيرة إن الناس يكابدون من أجل الحفاظ على سمعة إيجابية لشخصياتهم، وبالتالي فإن تحديد الهوية الاجتماعية واتخاذ عضوية في جماعة والمساهمة فيها، كلها عوامل قائمة على عنصر المقارنة بين المجموعات بعلاقة الأفضلية. ولذلك عندما تؤدي المقارنة الاجتماعية إلى هوية اجتماعية سلبية سيحصل عدم رضا بتلك الهوية. فإن كانت حالة المجموعة غير مستقرة لا تقوم على قواعد عادلة فإن أعضائها يلجأون إلى الأفعال التي من شأنها تحسين هويتهم الاجتماعية. وهذه المحاولة التحسينية للهوية هي التي تؤدي إلى التعصب العرقي أو الجهوي، وما يرتبط به من المواقف مثل الانطباق العرقي تجاه الآخر. ولذلك فإن نظرية (SIT)، على خلاف نظرية (RCT)، ترى أن الصراعات الواقعية حول المصالح لا تؤدي حتماً وفي كل الأحوال إلى زرع بذور الصراع بين المجموعات والتمييز بينها.

إلى جانب نظريتي الواقعية (RCT) والهوية الاجتماعية (SIT) فقد ناقش العلماء نظريات أخرى مهمة في مجال علم النفس الاجتماعي، من أجل فهم أفضل لأسباب الصراع بين المجموعات البشرية والبحث عن الوسائل لتنظيمه وإدارته. من أهم تلك النظريات التي اهتمت بالصراع بين المجموعات نظرية العدالة، ونظرية الحرمان النسبي، ونظرية النخبة، وغيرها.

كل واحدة من هذه النماذج أو النظريات حاولت بطريقتها الخاصة، وبما لديها من أدوات، أن يتناول جانباً من الصراع. فالنظرية الواقعية ركزت في جانب الصراع على مستوى الجماعة، أو بين المجموعات، ولكنها تميل إلى إهمال الصراع على مستوى الأفراد. ونظرية الهوية الاجتماعية أحدثت تكاملاً واندماجاً بين المستويين الفردي والجماعي في التدافع والصراع من خلال البناء الأولي للهوية الاجتماعية، ولكنها ضعيفة إلى حد ما في صراع الجماعات التي تعكس حقيقة الصراع على المصالح. ومن جملة هذه النظريات نكتشف أن الصراع ظاهرة ذات بعدين: أحدهما ذاتي في شكل مؤثرات على أطراف النزاع، والآخر موضوعي يتمثل في المصلحة. وتتشكل الأسباب الحقيقية للصراع من التركيبة المتجانسة لهذين البعدين. ولكن ما هي الوسيلة الجامعة لمناقشة هذين الجانبين بصورة شاملة وكيف يمكن الجمع بينهما؟

5/1- النموذج التكاملي لفهم ظاهرة التصارع

لعلنا نجد اللبنة الأولى للمنهج التكاملي لفهم أبعاد الصراع في ما يسميه أرنولد فيشر بـ (النموذج الانتخابي-التكاملي). تعود أصل الفكرة في هذا النموذج إلى دوبرن (Robert V. Dubin)، الذي تبني

المنهجين القياسي والاستنباطي معاً لتطوير نماذج تطبيقية أكثر تلبية لدواعي الواقع في الصراع. ومن أهم مميزات هذا المنهج، كما يرى فيشر، إنه نموذج تفاعلي يبني مراحل تحليله على الحاجة من أجل فهم أفضل لتعقيدات الصراع. وهو لذلك يجمع بين الذاتي والموضوعي وبين الاستنباطي والقياسي في المنهج، وبين الأفراد والمجموعات في النطاق .

فيما يتعلق بالمنهج التكاملي فإن الباحثين يميزون بين المجموعات المتكافئة وغير المتكافئة في كيفية نشأة الصراع. فالنزاع بين المجموعات غير المتكافئة، كما يرى تايلور ورفاقه، ينشأ على خمسة مراحل: ففي المرحلة الأولى العلاقة بين المجموعات المختلفة القائمة على أسس الفطرة والسليقة كالإثنية، أو الوصفية كالدين، صفات لا تكون محلاً للتساؤل والاستغراب بين أعضاء المجموعات. وفي المرحلة الثانية تصبح العضوية في الجماعة كسبباً شخصياً أكثر من كونه وصفاً للجماعة. وهذا يقود إلى المرحلة الثالثة التي فيها تعبئة وتحريك اجتماعي. والمقصود بذلك هو محاولة أعضاء بعض المجموعات التي تعاني من الظلم أو التمييز الاجتياز إلى المجموعات الأكثر حظاً، وهي عملية قد يفلح فيها بعضهم ولكن سيفشل آخرون، وبالتالي يقود شعورهم بالظلم والمعاملة الجائرة إلى رفع درجة الإحساس بالذات لديهم، وذلك في المرحلة الرابعة. وهذا الشعور يقودهم إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة العلاقات التنافسية بين المجموعات التي يتصرف فيها أعضاء المجموعات الأقل حظاً بصورة جماعية طلباً للتحسين من وضعيتهم. وهذا سيؤدي إلى العمل بحسابات الربح والخسارة في العلاقة بين المجموعات، الأمر الذي سيفضي إلى صراع مفتوح بينها.

من خلال هذا النموذج ذي الخمس مراحل استطاع تايلور ورفاقه من تفسير نشأة الصراع بين المجموعات غير المتكافئة في المجتمع، ومن هذا الوجه يمكن تفادي الصراع بإزالة أسبابه في إحدى تلك المراحل قبل تفجّره واستفحاله.

أما فكرة دوين، التي ترمي إلى عرض صراع المجموعات بصورة عامة، فنقوم على سبعة أصول نظرية تشير إلى الخطوات التي يتبناها الباحثون في سبيل تشييد نموذج تكاملي. فتبدأ العملية بتحديد الوحدات أو المتغيرات الرئيسية للمصلحة من أجل صياغة قوانين للتفاعل الاجتماعي التي تشير إلى كيفية ارتباط هذه المتغيرات مع بعضها البعض. وذلك من أجل وضع تعريفات للحدود التي تبين شرعية التفاعل الاجتماعي بين المجموعات.

يضع فيشر هذه المتغيرات، ضمن ثلاثة مستويات فردي، جماعي ومجموعات، في أربعة أنواع: أولاً، المتغيرات القبلية، وهي المميزات التي تحدد العلاقة بين الأفراد أو الجماعة أو الجماعات مسبقاً قبل

التعبير عن مشاعر الصراع. ثانياً، التكيّفات، ويقصد بها النوايا والمفاهيم والمواقف التي تعبّر عن تطور الصراع في مراحلها الأولى. ثالثاً، العمليات، ويعني بذلك الأساليب والسلوك والتفاعلات التي تغذي مثيرات الصراع وتعبّر عنها في نفس الوقت، سواء كان على مستوى الأفراد أو الجماعات. رابعاً، النتائج، وهي عبارة عن حصيلة الصراع وآثاره الإيجابية بالنسبة للأطراف، ومن أهمها على مستوى الأفراد إثبات الاعتبار للذات، وعلى مستوى الجماعة يحصل الترضية لرغباتهم. ومن أهم نتائج الصراع على مستوى الجماعات تقوية الترابط الداخلي للجماعة الواحدة.

إن أهم أسباب الصراع بين المجموعات البشرية، وفقاً للنموذج التكاملي أربعة هي المصالح والقيم والحاجات والسلطة. وهنا تتساقط النظرية التكاملية مع النظرية الواقعية لصراع المجموعات (RCT) والنظريات المتفرعة عنها. ففي المجموعات المتكافئة يقود التكالب على المصالح بالاشتراك مع عداوات تاريخية واختلافات ثقافية إلى الصراع فيما بينها. أما الفئات غير المتكافئة فإن الصراع على المصالح وفق شروط محددة سوف يؤدي إلى الشعور بالظلم في جانب الأطراف الأقل حظاً في المجتمع، كالأقليات، وذلك وفقاً لنظرية الحرمان النسبي.

وملخص القول في هذا الأمر، إن تبني منهج متعدد الأبعاد ممثلاً في النموذج التكاملي، سيسهم في فهم الجوانب المختلفة لأسباب الصراع ودواعي إثارته ووسائل حله. وهذا النموذج التكاملي يزود نظرية الحاجات بإطار من العمليات التي توفر لها تفصيلاً شاملاً لعوامل الإثارة وأسباب التنزع في صراع المجموعات.

5/2- دور نظرية الحاجات الإنسانية في كشف أسباب الصراع

اهتم الفكر الإسلامي بموضوع المصالح والمفاسد وحاجات الإنسان بصورة كبيرة في إطار الفقه الإسلامي. وكانت غاية علماء المسلمين في ذلك لا تقتصر على وضع حد للصراعات فحسب وإنما أيضاً تحديد المصالح الجوهرية التي تقوم عليها كيان المجتمع لتكون محمية بقوة الدولة ورعاية الجمهور ضد أي ضرر يلحق بها .

كان الإمام الشاطبي (ت: 790هـ) من السابقين في هذا المجال، إذ عالج هذا الموضوع بصورة دقيقة في كتابه "الموافقات في أصول الشريعة"، وجعل المصالح في ثلاث مراتب: ضرورية وحاجية وتحسينية. أما المصالح الضرورية فهي التي تشكل عصب الحياة الاجتماعية ويقوم عليها كيان المجتمع ومصيره، ولذلك تُضحى بكل شيء من أجل الحفاظ عليها، وتقوم الدولة بحراستها، وهي خمس: حفظ

النفس والدين والعقل والمال والنسل. أما المصالح الحاجية والتحسينية فتأتي في مرتبة بعد الضروريات. الحاجيات، وهي الأمور التي لو لا لها لوقع الناس في حرج كبير مثل التبادل التجاري وسائر المعاملات، مقدمة على التحسينات. والأخيرة هي ما زاد عن الحاجة من المباحات.

هذه النظرة، إلى جانب تحديدها للمصالح الضرورية وحمائتها، فإنها تضع حداً للصراع لأنها تبحث المصلحة ضمن الأحكام الشرعية التي الغاية منها تنظيم التدافع والتفاعل في الحياة الاجتماعية. على كل حال فقد توسع الفكر الوضعي بدراسات مفصلة في هذا الشأن، أعني دور المصالح والحاجات في الصراع، ولعل أهم إسهام في ذلك هو نظرية الحاجات الأساسية للإنسان.(BHN)

إن النظر في نظرية الحاجات هنا يكون من جانبيين: من حيث طبيعتها ومضمونها، ومن حيث كونها النظرية الأساسية التي تهدف إلى إيجاد حلول جذرية للصراعات.

نجد معالجة دقيقة للجانب الأول عند روي (Ramashray Roy) في بحثه التحليلي حول طبيعة هذه النظرية بعنوان: (النزاعات الاجتماعية ونظرية الحاجات). تقوم هذه النظرية على جعل الإنسان الفرد هو الوحدة الرئيسية للتحليل. وذلك لأنها ترى أن الحل الجذري للصراعات يتمثل في تلبية الحاجات الأساسية للإنسان. صحيح أن وسائل تلبية الحاجات قد تختلف من ثقافة ومن بيئة إلى أخرى، إلا أن عدم القدرة على تلبية هذه الحاجات أو تلبيتها بطريقة غير مرضية هما السببان الجوهريان للصراع في المجتمع البشري. وتلبية حاجة الفرد ليس القصد منها ترضيته فحسب، وإنما هي مهمة لأنها تحدد الشروط الضرورية لبقاء المنظمات الاجتماعية في انسجام في كل مستوياتها المحلي والدولي. أي أن التركيز على حاجة الإنسان كوحدة رئيسية للتحليل وحلّ المشكلات موجه نحو استقرار وتقدم المجتمعات. لأن حاجة الفرد هي التي تجعل الإنسان قادراً على تفعيل الوحدات ضمن النظام الاجتماعي، والتي بدونها لا يكون ثمة انسجام للمنظمة الاجتماعية.

وربط انسجام المجتمع بتلبية حاجة الفرد يمكن تفسيره على ثلاثة وجوه: الأول، يُفسر على أنه إذا تمت تلبية حاجات الفرد فإن ذلك سيزرع جذور النزاعات، لأن النزاع ينشأ بسبب غيبة أمل مستمر لتلبية حاجات رئيسية معينة للأفراد. الثاني، إن غيبة الأمل عن تلبية الحاجات هي التي تبث نتائج الجهود المبذولة من أجل إحداث انسجام في المؤسسات الاجتماعية، لأن تلك الجهود لا تجعل من الإنسان الفرد وحاجاته وحدة للتحليل. الوجه الثالث، يفسر ارتباط الانسجام الاجتماعي بتلبية الحاجات الرئيسية للفرد من حيث أن كل نزاع ينشأ يحمل في طياته قضية تلبية الحاجات. لأن النزاع ينشأ بسبب فشل طرف معين في رعاية تلك الحاجات، أو لم تلب بطريقة مرضية.

الظاهر من هذا العرض إن التفسير الأول يتجه إلى مصدر الصراع، بينما التفسير الثاني يتجه إلى العلاج من حيث أن الحاجة تكشف موضع الداء في بنية المجتمع. أما التفسير الثالث فمباين للتفسير الثاني ويرى أن النزاع هو الذي يبيّن طبيعة الحاجات التي ينبغي تلبيتها.

مهما يكن، فإن السؤال الجوهرى الذي يواجهه هذه النظرية يأتي بالصيغة التالية: ما المقصود بالحاجات الأساسية للإنسان، وهل يمكن ترضية الإنسان الفرد بصورة كاملة؟

ثمة وجهات نظر مختلفة في صدد الإجابة عن هذا التساؤل، لعل أمثلها تلك التي ترى أن الحاجات الأساسية للإنسان لا تنحصر في رغباته المادية البيولوجية وإنما تشمل أيضاً تلك التي تميزه عن الحيوان وتجعله كائناً اجتماعياً متقفاً ومتديناً. أما عن الرضا بتلبية الحاجات فإنه أمر متغير مع تغير المجتمع والبيئة. مع ملاحظة أن هذا النظرية تتجاهل دور المجتمع في بناء الفرد والتأثير عليه، إذ أن المجتمع نفسه أحد الحاجات الضرورية للإنسان الفرد.

أما عن دور نظرية الحاجات في حل النزاعات فهناك العديد من الدراسات في هذا الصدد، نجد خلاصتها في البحث الشامل الذي أعده كريستوفر (Christopher Mitchell) بعنوان: (رجل الحاجات وحلّ النزاع)، حيث حاول الإجابة عن الأسئلة الجوهرية التي تثار في هذا الشأن، من أهمها: هل يمكن لمفهوم (حاجات الإنسان) أن يضع الأسس التي تقوم عليها نظرية عامة في حل النزاع؟ وما هي الإيضاحات المطلوبة لقيام مثل هذه النظرية؟

لسنا بصدد للإجابة عن هذه التساؤلات في هذا الموضع، ولكن دور تلبية الحاجات الأساسية للإنسان في إيجاد مجتمع منسجم مترابط تعلوه المودة والسلام أمر لا تخفى أهميته على أحد. ولذلك كان حرص القرآن على رد الحقوق وتحقيق المساواة بين الناس يأتي من هذا الجانب. كما أن للقرآن منهج فريد في تنظيم التدافع في المجتمع البشرى. وذلك بتقرير المساواة والتكافؤ بين الجنس البشرى في الإنسانية، وباستيفاء الحاجات الضرورية للإنسان بصورة مرضية. فهو يتدرج في هذه المسألة، فيضع مبدأ الإيثار والتطوع في قاعدة التفاعل الاجتماعى، ثم يزيل الأحقاد وأسباب التباغض بالتوزيع العادل للثروة وبرد جزء من مال الأغنياء إلى الفقراء. ثم إحاطة كل ذلك بضمان حفظ الحاجات الضرورية: النفس والدين والعقل والمال والنسب، ورعاية الأمور الحاجية وجعل عنصر (الرضا) هو أساس التعامل في المعاملات والتفاعل الاجتماعى، أما الأمور التحسينية فمباح ومجال للتنافس بين سائر الناس.

وهكذا يتحقق الإفادة العظمى من المنهج القرآني في تنظيم التدافع وحل النزاعات، بمقارنته بمقررات الدراسات التحليلية ومكتشفات النظريات الوضعية في هذا الشأن وذلك لتكون هذا النظريات، بل كل

المجهود البشري في هذا المجال، هي الإطار النظري لتحليل مسائل التدافع وقضايا الصراع وطرق حلها، وصولاً إلى مجتمع التعاون والأمن والسلام على مستوييه القطري والدولي. ومن جملة العرض والتحليل السابق نخلص إلى حقيقتين مهمتين:

الأولى: إن الأسباب الجوهرية للتنازع في المجتمع البشري تتمثل في أربعة أشياء: المصالح المشتركة ومصادرها النادرة، السعي لتلبية الحاجات الضرورية، البحث عن السلطة وإمتهاداتها، وأخيراً الدفاع عن القيم الدينية والثقافية والعرقية. وإذا كان التدافع حول هذه الأشياء أمراً مشروعاً في أكثر الأحوال، فليكن بالتالي هي أحسن كما ذكر القرآن، بضبطه وتنظيمه وإدارته، دون تحويله إلى حرب واقتتال وتدمير.

الحقيقة الثانية: إن الطريق الصحيح للتعامل مع أي صراع قائم والتصدي له بحلول ناجعة يمر عبر بوابتين: الأولى، الإدراك الصحيح لطبيعة الصراع، هل هو صراع واقعي حول غايات جوهرية يجب على أطراف النزاع مواجهتها من أجل تنظيم وإدارة التدافع حولها، أم هو حول أمور ثانوية لا علاقة لها بجوهر القضية؟ الإجابة عن هذا التساؤل يقتضي معرفة التكوين النفسي لأطراف الصراع، وهو عنصر ضروري لغايات استراتيجية. أما البوابة الثانية فهي العنصر الظرفي، أي لابد من إدراك كامل وقراءة جيدة لواقع الحال، والتنبؤ لمتغيرات الوقائع المحيطة بالصراع، لأن الزمن هو العنصر الحاسم في عصر العولمة.

References :

- 1- Burton, John, Conflict: Human Needs Theory (Center for Conflict Analysis and Resolution, George Mason University, Virginia, USA 1990)
- 2- Conflict and Intervention in The Third World, edited by Mohammed Ayoob (ST.Martin's Press, New York 1980).
- 3- Coser, Lewis, The Functions of Social Conflict (The Free Press, New York 1956).
- 4- Constructive Conflict Management, edited by Ferd E. Jandt & Paul B. Pederson (Sage Publications, London 1996).
- 5- Conflict and Social Psychology, edited by Knud S. Larsen (International Peace Research Institute, London 1993).
- 6- States in a Changing World, edited by Robert H. Jackson & Alan James (Clarendon Press 1993).
- 7- Hare, A. Paul, Social Interaction as Drama: Applications from Conflict Resolution (Sage Publications, London 1985).
- 8- Luard, Evan, Conflict and Peace In the Modern International System (State University of New York Press 1988).
- 9- Simone, T. Abdou Maligalim, In Whose Image?: Political Islam and Urban Practices in Sudan (The University of Chicago press 1994).

مسؤولية الدولة عن المعاهدات الدولية
State responsibility for international treaties

خرباشي عقيلة - جامعة الجزائر

Available online at <https://www.maspolitiques.com/ojs/index.php/ajps/article/view/141>

Every legal system admits that the people of the law bear their responsibilities when their actions constitute a restriction of the rights and interests of other people to the law, but raising the responsibility of the state for a long time was difficult in light of the unequal relations between the state and its people. Do not ask. Although the relationship between countries seems to be theoretically equal because it is based on the principle of symmetry in the legal personality, that is, equal bearing obligations and the acquisition of rights, customary international rules did not recognize international responsibility until the middle of the 16th century AD. It may also result from legitimate actions, so international attention focused on international responsibility that cares more about the proportion of work leading to harm to a person of international law and compensation for it without focusing if the source of the wrong was wrong, and from that the basis of international responsibility shifted from error to equality in bearing burdens and mucus .

Key words: law, system, state, legal, relative

ملخص:

كل نظام قانوني يقر بأن أشخاص القانون تتحمل مسؤولياتها لما تشكل تصرفاتها تقييدا لحقوق ومصالح الأشخاص الأخرى للقانون، بيد أن إثارة مسؤولية الدولة ولوقت طويل كانت صعبة في ظل العلاقات غير المتكافئة بين الدولة وأشخاصها، فلم يقبل الاعتراف بمسؤولية الدولة على أساس أنها سيادة والحكام لا يخطئون ومنه لا يسألون. ورغم أن العلاقة بين الدول تبدو نظريا متكافئة لقيامها على مبدأ التماثل في الشخصية القانونية أي التساوي في تحمل الالتزامات واكتساب الحقوق، إلا أن القواعد الدولية العرفية لم تقر بالمسؤولية الدولية إلا في منتصف القرن 16 ميلادي. ونظرا لأن الضرر لا يترتب دائما عن الخطأ فقط، بل قد ينجم كذلك عن أعمال مشروعة، لذا تركز الاهتمام الدولي على المسؤولية الدولية التي تعنتي أكثر بنسبة العمل المؤدي للضرر لأحد أشخاص القانون الدولي والتعويض عنه دون التركيز إن كان مصدر الضرر الخطأ، ومنه تحول أساس المسؤولية الدولية من الخطأ إلى المساواة في تحمل الأعباء وكذا المخاطر.

الكلمات المفتاحية: قانون، نظام، دولة، شرعية، نسبية.

وعلى اعتبار أن المعاهدات الدولية أكثر الأعمال الدولية شيوعاً وأهم مصادر الالتزام في القانون الدولي حتى أن المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية رتبها في المرتبة الأولى، فإنها تطرح وبشكل قوي مسؤولية الدولة عن أعمالها وأعمال أشخاصها المتعارضة مع المعاهدات الدولية في حالة حدوث أضرار من جرائها لأشخاص القانون الدولي الأخرى؟.

ومن جهة أخرى تثير المعاهدات الدولية التي تدمجها الدولة في نظامها القانوني الداخلي وتمس بالحقوق المكتسبة لأفراد الدولة مسألة مدى تحمل الدولة لمسئوليتها الناجمة عن تنفيذ تعهداتها الدولية؟.

وعليه فقولبتنا لهذه التساؤلات سنتجلى في العناصر التالية:

أولاً: إقرار مبدأ مسؤولية الدولة عن المعاهدات الدولية.

I- النفور من المسؤولية الدولية على أساس الخطأ.

II- الارتكاز على المسؤولية الموضوعية.

ثانياً: شروط المسؤولية الدولية عن المعاهدات الدولية.

I- العمل غير المشروع دولياً.

II- نسبة العمل للدولة

III- الضرر

ثالثاً: آثار مسؤولية الدولة عن المعاهدات الدولية.

I- رفع دعوى المسؤولية.

II- إصلاح الضرر (التعويض)

أولاً: إقرار مبدأ مسؤولية الدولة عن المعاهدات الدولية

ترتكز المسؤولية في القانون الدولي على مبدأ المساواة بين الدول في الشخصية القانونية، والاعتراف

للدولة بسلطات واسعة يستوجب تحمل المسؤولية وفقاً للمبدأ القائل حيث توجد السلطة توجد

المسؤولية. غير أن التعامل الدولي يكشف عن النفور من قيام المسؤولية الدولية على أساس الخطأ،

ويؤسسها على المساواة في تحمل الأعباء وكذلك المخاطر.

I - النفور من المسؤولية الدولية على أساس الخطأ

يعود تأسيس المسؤولية الدولية على الخطأ للفقهاء غروسيوس (1) الذي أعلن أن الدولة لا تسأل إلا إذا أخطأت وخطؤها يثبت بخطأ حاكمها، ومنه فمسؤولية الدولة عن أخطاء حاكمها تعد مسؤولية مباشرة.

بعدها تطور الأمر وأصبحت الدولة تسأل أيضا عن أعمال موظفيها الذين يعملون استنادا لتفويض الحاكم ووفقا لتعليماته، أي تنشأ المسؤولية إما من خطأ الحاكم أو الموظف.

لكن النظرية انتقدت في مطلع القرن العشرين خاصة من العميد دوجي (2) الذي أصر أن الدولة ليس لها إرادة لتكون مهملة أو طائشة، ولما نقول الدولة ارتكبت خطأ فهذا يعني أن احد ممثليها أو موظفيها هو الذي ارتكب الخطأ، وهنا مسؤولية الدولة لا يمكن أن تكون إلا نوعا من المسؤولية عن أعمال الغير ذلك أن خطأ الدولة ليس شخصي.

هذه الانتقادات أدت لقيام النظرية الحديثة في الخطأ، والتي لا تركز على خطأ الدولة بل على خطأ الشخص الطبيعي الذي بسلوكه المنحرف تتحمل الدولة المسؤولية، أي أن هذه النظرية لم تكتف بنسبة العمل غير المشروع للدولة لإثارة المسؤولية، بل اشترطت إثبات خطأ ممثليها.

أما غالبية الفقه والقضاء فقد اكتفوا بنسبة العمل المخالف لالتزام دولي إلى الدولة حتى تثار المسؤولية الدولية، فعلى حد تعبير القاضي الإيطالي ANZILOTTI : «يكفي أن يكون العمل المنسوب للدولة مخالفا للوجبات الدولية الوضعية التي التزمت الدولة القيام بها نحو الدولة الأخرى» (3).

كما أن البحث في سلوك العاملين في الدولة قد لا تقبله الدولة وتعتبره تدخلا في شؤونها الداخلية. وعليه فنظرية الخطأ القديمة تدخل تعقيدا في العلاقات الدولية، بحيث تدفع للاعتقاد الوهمي بحقيقة شخصية الدولة، ونظرية الخطأ الحديثة تدخل في التحري عن عناصر داخلية في الدولة يصعب السماح بها في العلاقات الدولية الراهنة.

لذلك فقد هجرت هذه الأفكار هجرا يكاد يكون نهائيا سواء في القانون الدولي أو حتى الداخلي، وتم التوجه نحو المسؤولية الموضوعية التي لا تركز على الخطأ، بل على المساواة في تحمل الأعباء، وعلى المخاطر أيضا.

II - الارتكاز على المسؤولية الموضوعية

أدت طبيعة المجتمع الدولي وكذا قواعد القانون الدولي لتجاوز المفهوم الكلاسيكي للمسؤولية الشخصية القائمة على أساس الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، والاهتمام بالمسؤولية الموضوعية التي تعنى بإصلاح الضرر دون البحث في الأسباب.

وقد تقوم المسؤولية الموضوعية للدولة على أساس الإخلال بمصالح مشروعة أي خرق التزام دولي، أو بعبارة أخرى القيام بعمل غير مشروع تقوم عليه دلائل يمكن إثباتها بسهولة بمعنى أن المسؤولية الدولية مؤسسة على رابطة السببية بين نشاط الدولة والعمل غير المشروع وفقا لقواعد القانون الدولي.

في هذا السياق تكون مسؤولية الدولة الوجه المقابل لحريتها، وما تتمتع به من مساواة قانونية على غرار نظيراتها الأخرى (4)، ويبدو أن المسؤولية في هذه الحالة تعد جزءا من الإخلال بقواعد القانون الدولي، وضمان احترام قواعده، وتكريسا للمساواة في تحمل الأعباء نظير التمتع بالمساواة في اكتساب الحقوق، كما قد تترتب المسؤولية الدولية نتيجة إهمال أو تهاون الدولة في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الضرر، وهذا يشكل امتناعا عن القيام بعمل ما طبعا دون أن يكون هناك قصد الإضرار.

وتظهر المسؤولية الموضوعية للدولة حتى عند عدم وجود فعل غير مشروع، إذ يمكن أن يتم التعويض عن الأضرار الناجمة عن أعمال مشروعة، وقد سجلت لجنة القانون الدولي منذ 1978 في برنامج عملها موضوع المسؤولية الدولية نتيجة الأضرار التي تحدثها أعمال غير محصورة في القانون الدولي، لكنها وجدت صعوبة في تحديد نظام عام للموضوع بسبب اختلاف وجهات النظر، وهذا ما أدى إلى انتشار معاهدات دولية مختلفة تنظم المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن أفعال مشروعة (5).

وينتشر هذا النوع من المسؤولية كثيرا نتيجة التقدم العلمي والتقني الذي يمكنه أن يلحق بالإنسان وبالبيئة عموما أضرارا أو مخاطر، ولهذا سمي هذا النوع من المسؤولية بالمسؤولية الدولية على أساس المخاطر *risque la responsabilité pour*. وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي كرس هذا الصنف من المسؤولية الدولية نذكر منها:

- اتفاقية باريس عام 1960 المتعلقة بالمسؤولية المدنية في المجالات النووية والتي دخلت حيز النفاذ عام 1968، فالدولة وفقا لهذه الاتفاقية تتحمل التبعات المستحدثة عن تجارها النووية.

اتفاقية لندن - موسكو - واشنطن في 29 مارس 1972 المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن الأضرار الفضائية، فعلى الدولة التعويض عن الأضرار التي لحقت بالغير سواء كان النشاط المؤدي إليه تحت إدارة شركة أو مؤسسة خاصة أو حكومية. ونظرا لكون النشاطات الفضائية موجهة لفائدة الإنسانية من أجل تعزيز الأمن وحماية المحيط، فهي تعود بأرباح طائلة على أصحابها لذا وكما يقول ANZILOTTI من واجب الدولة التي تغامر أو تخاطر بقيامها بتلك الأفعال السهر على التنظيم الصارم والمراقبة اللازمة لهذه النشاطات، ومنه فهي تتحمل المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن تصرفاتها المشروعة.

(6).

- اتفاقية جنيف لعام 1958 المتعلقة بأعالي البحار التي تمكن الدولة من اعتراض سبيل السفن التجارية الأجنبية في أعالي البحار لتفتيشها والتأكد من هويتها إذا كانت هناك أسباب معقولة للاشتباه فيها، وفي حالة عدم تأكد الشبهة يجب تعويضها عن الأضرار التي لحقت بها بسبب التعطيل.

- اتفاقية تنظيم النشاطات المتعلقة بالثروات المعدنية بالمتجمد الجنوبي في جوان 1988، والتي تنص على المسؤولية الدولية عن وقائع لا يمكن بأية حال اعتبارها وقائع غير شرعية.

- اتفاقية بروكسل عام 1962 المتعلقة بنقل المواد النووية، واتفاقية بروكسل في 29 نوفمبر 1969 المتعلقة بإصلاح الأضرار الناجمة عن تلوث البحر بالمواد الهيدروكربونية.

- اتفاقية فيينا عام 1986 حول التعليمات السريعة للحادث النووي والمساعدة في حالة الحادث النووي أو الإشعاعي، حيث ألححت الاتفاقية بشكل كبير على الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة والمتمثلة أساسا في أخذ الحيطة والانتباه من مخاطر التلوث.

وفي أغلب المعاهدات الدولية المتعلقة بمخاطر التلوث يبقى فرض المسؤولية الدولية وفقا لمبدأ (7) (Pollueur- payeur).

وتمكن أهمية هذا النوع من المعاهدات خاصة في تسهيل الإجراءات بما في ذلك عبئ الإثبات، وبالتالي ربح الوقت عند المطالبة بالتعويض، فيكفي أن تثبت العلاقة بين الأضرار

والنشاط المقصود بالإضافة إلى العلاقة بين النشاط والمؤسسة المحدثة للضرر ومنه الدولة المسؤولة عن إصلاح الأضرار.

ثانيا: شروط مسؤولية الدولة عن المعاهدات الدولية

على اعتبار أن المسؤولية الموضوعية لا تركز على الخطأ، فإنه يكفي أن يتم إثبات نسبة العمل غير المشروع دوليا إلى الدولة، وكذا الضرر المترتب عنه، وبالتالي إمكانية رفع دعوى المسؤولية والحصول على التعويض.

1 - العمل دوليا غير مشروع *Le fait internationalement illicite*

نظرا لغياب اتفاقية دولية جامعة تخص المسؤولية الدولية رغم الجهود المبذولة من قبل لجنة القانون الدولي منذ مؤتمر جنيف عام 1930، والذي فشل في تبني معاهدة المسؤولية الدولية بسبب الاختلافات بين المشاركين في المؤتمر، ورغم أنها استأنفت أعمالها بداية من 1955 مستندة على التقارير المتتالية لكل من: Wriphagen، R.B. Quentin Baxter، A.Ago، F.V. Garcia-Amador، J.Barboza، W.Arangio على إجماع حقيقي بين أعضائها، ونقص وضوح الجزء الثاني من المشروع المتعلق بنتائج الفعل غير المشروع. بالإضافة لعدم التجانس بين مقترحات ممثلي الدول. لذا فإننا نعود إلى نص المادة الثالثة من مشروع لجنة القانون الدولي الذي يوضح أن العمل يكون غير مشروع إذا كان: (8)

أ- تصرف الدولة يشكل إهمالا بالاستناد لقواعد القانون الدولي.

ب- تصرف الدولة يشكل خرقا للالتزام دولي.

وعليه فالعمل غير المشروع الذي يعد شرطا لقيام المسؤولية الدولية هو العمل الذي يشكل إخلالا بقاعدة من قواعد القانون الدولي، أي أن مقياس المشروعية يكمن في قواعد القانون الدولي وليس الداخلي إذ هذا الأخير بكل فروع (الدستوري، التشريع العادي، الفرعي) يعرض على القانون الدولي لتفحص مشروعيته من عدمها، لذا فقد يكون العمل مشروعاً داخليا ولكنه مخالف للالتزام دولي. والعمل غير المشروع دوليا قد يكون عملا إيجابيا لما يكون الالتزام سلبيا يقضي بالامتناع عن القيام بعمل ما، وقد يكون سلبيا حين يكون الالتزام إيجابيا يفرض القيام بعمل ما.

ولهذا فترك القيام بالعمل أو إهماله يشكل عملا غير مشروع، وأفضل مثال قضية مضيق كورفو التي تتلخص وقائعها في ارتطام سفينتين حربيتين بريطانيتين عام 1946 أثناء المرور بمضيق كورفو المرزوع بالألغام مما أدى إلى وفاة 44 شخص وجرح 42 آخرين وخسائر مادية معتبرة. فطالبت بريطانيا من محكمة العدل الدولية إثبات مسؤولية ألبانيا هذه التي قبلت اختصاص محكمة العدل الدولية لاحقا. وأصبح منذ هذه القضية يمكن قبول ولاية محكمة العدل الدولية بموجب القبول اللاحق (9) (Forum program) .

محكمة العدل الدولية لم تتمكن من إيجاد أساس للمسؤولية في الخطأ، لكنها اكتفت في قرارها الصادر في 9 أبريل 1949 بما للدولة من سلطة على إقليمها تمكنها من اكتشاف ما يحدث فوقه، وما يقع عليها من التزام بعدم السماح باستعمال مياهها الإقليمية لغرض أعمال معادية لحقوق الدول الأخرى، ومنه فعدم تنظيف ألبانيا للمضيق الذي يعد جزءا من مياهها الإقليمية وعدم إقامة أجهزة إرشاد لمواقع الألغام يشكل إهمالا خطيرا يجعل ألبانيا مسؤولة دوليا، وبالتالي عليها تعويض الأضرار (10).

لما كان أساس عدم مشروعية العمل هو قواعد القانون الدولي فإن مصادر المشروعية هي مصادر القانون الدولي، والتي تتمثل أساسا فيما نصت عليه المادة 38 من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولية، وإن كان النص يعود لعام 1920 إلا أنه براغماتي يستفاد منه في التعرف على تدرج المصادر وهي: المعاهدات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون، أحكام المحاكم، الفقه، قواعد العدالة والإنصاف، وإذا كان الخلاف كبير حول بعض المصادر، إلا أن المتفق عليه أن الاتفاقيات الدولية والعرف هي قواعد تطبيق كما ذهب القاضي WALDOCK تلقائيا (11).

ومن ثمة يجب التمييز بين العمل غير المشروع والأعمال غير الودية التي لا تحمل وصف العمل غير المشروع، بل قد تكون مجرد خرق لمجاملة دولية.

II - نسبة العمل غير المشروع للدولة

لولادة المسؤولية الدولية لا يكفي أن يكون العمل ضارا غير مشروع، بل يجب أن يستند أو ينسب إلى دولة ما، ولكن السؤال المطروح هو: هل تتحمل الدولة المسؤولية الدولية عن أفعال كل سلطاتها ووحداتها وأيضا أعوانها وكذا أفرادها؟.

تسأل الدولة عن نشاطها التشريعي والقضائي والإداري إذا كان هذا النشاط غير مشروع دوليا، وأحدث أضرار لدولة أخرى، أو لأفرادها لأن القاعدة العامة تقضي بعدم جواز التهرب من الالتزامات الدولية بدعوى الاختصاص الداخلي.

1 مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها التشريعية

تشريع الدولة لا يعد قانونا ساريا في مواجهة الدول الأخرى، بل مجرد وقائع مادية، وهذا ما عبرت عنه المحكمة الدائمة للعدل الدولية في 25 ماي 1926 في قضية مصالح بعض المواطنين الألمان في سيليزيا العليا البولندية: «إن القوانين الداخلية تعد في نظر القانون الدولي، وفي رأي المحكمة بمثابة وقائع مادية أو أعمال معبرة عن سلوك الدول ونشاطها شأنها شأن الأحكام القضائية والإجراءات الإدارية» (12).

أي لا يمكن للدولة أن تتذرع باستقلال البرلمان، أو سوء استخدام الإجراءات التشريعية للتملص من الالتزامات الدولية، وقد تأكد هذا منذ 1872 في قضية تحكيم الألباما حيث أرادت بريطانيا التملص من المسؤولية عن الأضرار التي سببتها السفينة Enrica 290 المعروفة بالألباما Alabama بدعوى أن المشرع الإنجليزي لا يمنع مثل هذه العقود التي باعت بموجبها السفينة للقسم الجنوبي لأمريكا وقت الحرب بين الجزئين الشمالي والجنوبي.

أما أمريكا فقد اعتبرت تصرف بريطانيا تدخلا في الشؤون الداخلية، وخرق لمعاهدة واشنطن عام 1871 المتعلقة بالبند الثلاثة للحياد في حالة الحرب الأهلية.

وفي الأخير حكمت محكمة التحكيم المؤلفة من خمسة محكمين منهم ملك إيطاليا، رئيس سويسرا الكونفدرالية، إمبراطور البرازيل بمبلغ قدره 15500000 دولار بالذهب (13).

وقد أكدت المادتين 26 و 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ذلك بنصها على وجوب أن ينفذ الأطراف المعاهدة بنية حسنة، كما لا يجوز لأي طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذ المعاهدة (14). وفي نفس السياق نصت المادة 13 من مشروع لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة حول حقوق الدول وواجباتها: «على كل دولة أن تنفذ بحسن نية الالتزامات التي تفرضها عليها المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وليس لها أن تحتج للتدخل من هذا الواجب بأحكام دستورها أو تشريعها» (15).

ويكون العمل التشريعي غير مشروع دوليا إما نتيجة القيام بعمل، فالتشريع الذي تصدره الدولة ويحرم الأجانب من حق التزمتم الدولة باحترامه هو تشريع ملزم في الداخل، لكنه غير مشروع دوليا ويلزمها بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنه، وكذلك امتناع الدولة عن إصدار تشريع تلزمها به معاهدة دولية، أو أي مصدر آخر للقانون الدولي يعتبر عملا غير مشروع ينسب للدولة وتتحمل وزره.

2-مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها القضائية

مثلما هي أعمال السلطة التشريعية مجرد وقائع مادية في نظر القانون الدولي فكذلك الأحكام القضائية، ويظهر ذلك إما في إصدار أحكام قضائية متناقضة مع الالتزامات الدولية، أو في الامتناع عن إصدار أحكام ملزمة الدولة بإصدارها.

فالنسبة للصورة الأولى قد يصدر القاضي الداخلي حكما يقضي بمنح حقوق سيادية كاملة للدولة في المنطقة المجاورة للبحر الإقليمي، أو يجري محاكمة شخص جرى تسليمه على جرائم عديدة غير واردة في قرار التسليم علما أن المحاكمة لا تتعدى الجريمة التي سلم من أجلها المطلوب تسليمه.

وقد يكون العمل سلبيا أي بالامتناع عن إصدار حكم، وهو ما يسمى إنكار العدالة حيث يرفض القضاء بشكل أو بآخر إصدار حكم في القضية أو يسوف ويماطل في الإجراءات، ومن أمثلة الأعمال القضائية التي تصدت لها محكمة العدل الدولية حكم القاضي الأسباني بإفلاس شركة الكهرباء في قضية برشولنة تراكشن (1964-1970) (16)، وعليه فاستقلال القضاء والحجية التي تتمتع بها أحكامه تتعلق بالقانون الداخلي وحده.

3- مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها التنفيذية

تنسب للدولة وتساءل عن أعمال سلطتها التنفيذية، ومنه عن أعمال موظفيها دون تمييز في السلم الإداري، فالقرار الإداري الذي أتخذ لتنفيذ تشريع مخالف لمعاهدة دولية لا ريب هو قرار مشروع داخليا، لكنه غير مشروع من وجهة نظر القانون الدولي.

وصور النشاط الإداري الذي ينسب للدولة لا حصر لها، ويكفي أن نذكر على سبيل المثال: المسائل المتعلقة بعقود الامتياز (قضية مافروما تيس في 31 أوت 1924)، والقروض ومسائل التعديت على أموال الأجانب سواء بالمصادرة أو نزع الملكية للمنفعة العامة، أو التأميم والأساس هنا هو احترام الحقوق المكتسبة.

كما تنسب للدولة أعمال السلطات العسكرية وقت السلم ووقت الحرب، ومن أمثلة القضايا في هذا السياق قضية الأنشطة الحربية وشبه الحربية في نيكاراغوا عام 1989، حيث قضت محكمة العدل الدولية بمسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية لخرقها التزاماتها الدولية المتمثلة في (17):

- المادة 4/2 من ميثاق الأمم المتحدة
- المادة 20/18 من ميثاق تنظيم الدول الأمريكية.
- المادة 8 من الاتفاقية المتعلقة بحقوق وواجبات الدول.
- المادة 1،3 من الاتفاقية المتعلقة بحقوق وواجبات الدول في حالة الحرب الأهلية.

III الضرر: يعد الضرر الركن الأكثر أهمية فحيث لا ضرر لا مسؤولية، وحسب أحد مقرري لجنة القانون الدولي السيد Roberto Ago إذا كان الفعل غير المشروع دولياً لم يترتب ضرراً فالمسؤولية تغدو أفلاطونية ولا يمكنها أن تؤدي للتعويض (18).

وحتى في المسؤولية على أساس المخاطر، فالضرر هو المؤدي للتعويض، وقد يكون الضرر مادياً أو أدبياً، كما يكون مباشراً أو غير مباشر.

1- الضرر المادي والضرر الأدبي (المعنوي)

وجود الضرر المادي بالنتيجة يؤدي للتعويض، لكن الجدل قام حول تعويض الضرر المعنوي، وحتى مطلع القرن 20 م لم يكن مقبولاً التعويض عن الضرر المعنوي، فحسب تصريح للمحكم RALSTON في 1905 أعلن أن الألام والدموع لا تقوم بالمال: « les sentiments ne sont pas mesurables en bolivars ou en livres (sterling) ».

لكن بداية من قضية ليزيتانيا Lusitania في 1923 التي تتلخص وقائعها في أن ليزيتانيا سفينة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية أغرقها غواصة ألمانية فطالبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتعويض عن الضرر الأدبي باسم زوجات العرقى اللاتي أصبن بصدمات نفسية نتيجة انقطاع العلاقة الزوجية فجأة.

منذ هذه القضية تم إقرار مبدأ التعويض عن الأضرار الأدبية التي قد تكون أكثر أهمية من الأضرار المادية لأن الدول كأشخاص قانونية يههما الشرف والكرامة والسمعة الدولية أكثر مما يههما العنصر المالي، وهي بذلك لا تتحمل أي مساس أو إساءة لها أو لمواطنيها في الخارج، وهذا ما أكده القاضي الإيطالي ANZILOTTI « L'élément économique est bien loin d'avoir dans les rapports entre Etats un poids semblable à celui qu'il a entre les particuliers l'honneur et la dignité de l'Etat l'emportent de beaucoup sur les intérêts matériels » (20).

2- الضرر المباشر والضرر غير المباشر

مبدئياً وعلى ضوء التعامل الدولي فالضرر المعتبر دولياً هو الضرر المباشر، وهذا ما تقرر منذ قضية تحكيم الألباما عام 1872 ليبقى فقط تحديد ما هو الضرر المباشر؟. حسب الأستاذان Allain Pellet، Patrick Daillier : الضرر المباشر هو الأثر الناجم بالضرورة عن العمل غير المشروع، أي الضرر مرتبط بعلاقة سببية مع الفعل المحدث للضرر.

أما القاضي الإيطالي ANZILOTTI فيرى أن الضرر المباشر هو الضرر الذي يمكن اعتباره منطقيًا الأثر المباشر للفعل المنسوب للدولة (21).

لكن هذا لم يمنع من الحكم بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة ففي حكم المحكمة التحكيمية الألمانية-البرتغالية في 1930 أعلنت المحكمة أنه: «من غير العدل أن يترك الضحية يتحمل ثقل الأضرار الناجمة عن الفعل الأول غير المشروع خاصة إذا توقع مرتكب الفعل عند ارتكابه للفعل الأضرار المباشرة وغير المباشرة» (22).

ثالثًا: آثار مسؤولية الدولة عن المعاهدات الدولية

إن جبر الضرر الناجم عن عدم وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية خاصة الاتفاقية يستلزم المطالبة من المضرور من خلال دعوى المسؤولية بالتعويض عن الأضرار التي تكبدها.

1 - رفع دعوى المسؤولية

قد يصيب الضرر الدولة بحد ذاتها أو أحد مواطنيها، فإذا كان الضرر على الدولة فلا مشكل لأنها أحد أشخاص القانون الدولي، وهذا يمنح لها حق التقاضي وفقا لما يسمح به قبول ولاية محكمة العدل الدولية.

لكن المسألة تبدو معقدة نوعا ما لما تصيب الأضرار الأفراد، فهنا لكي تباشر دعوى المسؤولية أمام القضاء أو التحكيم الدولي بموجب ما يخول للدولة من حماية دبلوماسية لمواطنيها يشترط ما يلي:

1- أن يكون المتضرر من العمل غير المشروع المنسوب للدولة المدعى عليها متمتعًا بجنسية الدولة المطالبة بالتعويض منذ وقت وقوع العمل الضار إلى حين الفصل في الدعوى، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدائمة في النزاع بين استونيا وليتوانيا عام 1939، وفي قضية نوتيبوم.

وتجدر الإشارة أن الحماية الدبلوماسية في القانون المقارن حق للدولة تمارسه وفق ما تراه مناسبًا وليس حقًا لرعاياها عليها، فهي ليست ملزمة بالقيام به ولا مجبرة، بل تختار القيام بالحماية أو تمتنع عنه تبعًا لمصالحها كدولة.

كما أكد القضاء الدولي وجوب قيام الدعوى على مصلحة مشروعة، فقد رفضت محكمة العدل الدولية اختصاصها بالنظر في قضية جنوب غرب أفريقيا عام 1962 لانعدام مصلحة مشروعة مباشرة لكل من إثيوبيا وليبيريا.

2- أن يكون سلوك المضرور سليما لا شائبة فيه ذلك أنه إذا أصيب المضرور بالضرر بسبب خرقه لقوانين الدولة المضيفة فإنه لا تقبل دعوى دولته.

3- أن يستنفذ المتضرر كافة وسائل التقاضي التي تضعها القوانين الداخلية للدولة المشكو منها.

ومن جهة أخرى قد يتضرر الأفراد من التزام الدولة بالمعاهدة الدولية خاصة في الحالات التي تعتمد فيها المعاهدة دون الرجوع لا للشعب مباشرة عن طريق الاستفتاء، ولا عن طريق ممثليه، فهل تتحمل الدولة مسؤوليتها عن الأضرار المترتبة أمام قضائها مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختصاص إبرام المعاهدات الدولية يعد من أعمال السيادة؟.

لوقت طويل كانت المعاهدات الدولية تستبعد من خضوعها لرقابة القضاء بدعوى أنها تشكل مظهرا من مظاهر السيادة (23). لكن بداية من سنة 1966 صدر أول قرار قضائي يتضمن تقدير مسؤولية الدولة عن المعاهدات الدولية في قضية الشركة العامة للطاقة الراديو كهربائية من طرف مجلس الدولة الفرنسي، مع رفضه التعويض لعدم توافر شرط خصوصية الضرر أي أن يخص الضرر عددا محددًا من الأفراد (24).

لكن في قضية بيرقا (Burgat) أكد مجلس الدولة في قراره الصادر في 29 أكتوبر 1976 مسؤولية الدولة ممثلة في وزارة الخارجية عن الأضرار التي لحقت بفريق بيرقا ملاك شقة أجرت للسيدة Jauvin زوجة الممثل الدائم للهندوراس لدى اليونسكو، لكن الزوجان حولها مقرا لبعثه الهندوراس، مما جعل فريق بيرقا يطالبهما برفع إيجار الشقة بموجب المرسومين الصادرين في جوان وسبتمبر 1976، وأمام رفض الزوجين طالب الفريق بفسخ عقد الإيجار، فدفعت السيدة بالحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الزوجان بموجب اتفاقية المقر المبرمة بين الحكومة الفرنسية ومنظمة اليونسكو، وفي ذات القرار أكد مجلس الدولة شروط مسؤولية الدولة عن المعاهدات الدولية وهي (25):

- أن تكون المعاهدة قد تمت المصادقة عليها ونشرت أي أصبحت لها قوة القانون.
- ألا تكون نية المشرع في الاتفاقية أو في قانون التصديق قد انصرفت إلى استبعاد التعويض.

أن يكون الضرر خاصا وعلى درجة كبيرة من الخطورة.

وفي المقابل عكف الفقه على إيجاد مبررات لتحمل الدولة لمسئوليتها عن الأضرار التي تحدثها الاتفاقيات التي تعدها، واهتدى إلى أن المعاهدات المصادق عليها تدمج في النظام القانوني الداخلي، ومنه تعد بمثابة قانون داخلي، ومن ثمة يجب أن تخضع لنظام المسؤولية مثلها مثل كل القوانين الداخلية وفقا لما أقره مجلس الدولة الفرنسي في قراره بتاريخ 14 جانفي 1938 بمناسبة نظره في قضية شركة منتجات الحليب *la fleurette*، حيث تم إقرار التعويض عن الأضرار التي لحقت الشركة على أساس التساوي في تحمل الأعباء العامة أو المساواة أمام القانون (26).

II - التعويض (إصلاح الضرر)

من الآثار الأساسية للمسؤولية الدولية الالتزام بإصلاح ما يقع على عاتق الدولة المسؤولة، وهو أحد المبادئ الأساسية التي أكد عليها القضاء الدولي في أكثر من مناسبة منها قضية كورزو *Chorzow* في 1928 حيث قررت المحكمة الدائمة للعدل الدولية أنه: «من مبادئ القانون الدولي، بل من قبيل النظرية العامة للقانون أي أن كل إخلال بالالتزام يضع على عاتق صاحبه واجب الإصلاح» (27). ويسود التعويض في القانون الدولي مبدأ التعويض معوض لا معاقب، أي أنه لا يأخذ مفهوم العقاب، بل هو مجرد إصلاح للضرر، فقد رفضت محكمة التحكيم صراحة طلب حكومة البرتغال بفرض تعويض ذو طبيعة عقابية في قضية خرق حياد أنغولا من طرف ألمانيا، وأكدت مبدأ التعويض عن الضرر فحسب، ويتخذ التعويض أشكلا عديدة هي:

- 1- إعادة الحال إلى ما كانت عليه متى كان ذلك ممكنا مثلا رد الأموال محل المصادرة.
 - 2- التعويض بمقابل نقدي.
 - 3- اتخاذ إجراءات داخلية مثل مساءلة الموظف القائم بالفعل الضار ومعاقبته.
 - 4- التعويض المعنوي مثل الأسف والاعتذار، تحية العلم المهان بمراسيم خاصة.
- وكون القضاء الدولي قضاء تعويض أكثر منه قضاء إلغاء، فإنه نادرا ما يتصدى لإلغاء العمل المسبب للضرر (28).

واستنادا للمبدأ القاضي بمساواة التعويض للضرر، فإنه لا يجوز التعويض بأقل من الضرر أي يجب أن يتضمن التعويض ما فات من ربح وما لحق من خسارة، فإذا حجزت دولة سفينة صيد دون وجه حق فيجب أن يشمل التعويض خسائر توقف السفينة عن العمل وعن فوات الربح الذي كان يمكن أن تحصل عليه من عملها.

كذلك فحتى الأضرار المعنوية مثل الألام والمعاناة يتم تقدير لها تعويض مناسب، بيد أن الخلاف الواقع هو حول مدة حساب التعويض، فمرات يبدأ من تاريخ وقوع الضرر، وأخرى من تاريخ المطالبة أو من تاريخ صدور الحكم.

فكما لا يجوز التعويض بأقل من الضرر فإنه لا يجوز أيضا بأكثر منه لأن غير هذا سيؤدي لإثراء المتضرر دون وجه حق.

لكن في هذا السياق ربما تطرح مسألة التعويض عن الضرر غير المباشر أي الأضرار التي لا تنشأ حصرا عن العمل المولد للمسؤولية، بل يعود قسم منها إلى أسباب أجنبية أخرى.

وقد طرحت هذه القضية بمناسبة تحكيم الألباما، إذ عرضت الولايات المتحدة الأمريكية مسألة تعويضها عن الأضرار المباشرة، كما طالبت بتعويضها عن الأضرار غير المباشرة التي لحقت بها كدولة، والمتمثلة أساسا في إطالة مدة الحرب وارتفاع أسعار النقل البحري والتأمين البحري بسبب الهلع الذي أحدثته الألباما، لكن محكمة التحكيم رفضت الحكم بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة مؤكدة أن الأضرار غير المباشرة لا تصلح أساسا كافيا يستند إليه للتعويض بين الدول حسب قواعد القانون الدولي التي تطبق في مثل هذه الأحوال (29).

لكن في المقابل حكمت المحكمة التحكيمية الألمانية-البرتغالية عام 1930 بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة.

خاتمة

- من خلال دراستنا لموضوع مسؤولية الدولة عن المعاهدات الدولية نسجل بعض الثغرات نذكر منها:
- لا يوجد نص واحد يحكم مسؤولية الدولة عن أعمالها خاصة إثر فشل مشروع لجنة القانون الدولي، والاستعاضة عنه باتفاقيات جزئية.
 - عدم وجود قواعد أو معايير واضحة للتمييز بين الضرر المباشر والضرر غير المباشر.
 - الاختلاف فيما يتعلق بمواعيد حساب التعويض.
- ومن أجل إثراء الموضوع نقترح ما يلي:
- إعادة إحياء مسعى لجنة القانون الدولي لتدوين قواعد المسؤولية الدولية، وتسهيل التعامل مع الموضوع.
 - إلزام الدولة بالمعاهدات الدولية له آثار مهمة، لذا لا بد أن تأخذ الدولة كل الاحتياطات اللازمة، وقد يعد إشراك الشعب مباشرة، أو على الأقل عن طريق ممثليه (البرلمان) في إبرام المعاهدات فرصة لتلافي تحمل الدولة التزامات ربما يرفضها الشعب.
 - أما إن غم الأمر على الدولة أثناء مرحلة المفاوضات التي يجب أن تستعد لها مسبقاً، فلها أن تختار الالتزام مبدئياً بالمعاهدة (التوقيع بالأحرف الأولى، التوقيع مع شرط الرجوع) حتى تأخذ الدولة فرصة ثانية لفحص مدى توافق المعاهدة مع مصالحها من عدمه.
 - يجب تكوين مختصين في كل سلطات ووحدات الدولة مهمتهم دراسة، وبحث الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة من أجل تقادي التعويضات الباهضة التي قد ترتبها تصرفاتها على عاتق الدولة.
 - حرص رعايا الدولة على إعطاء الصورة الأكثر نضجا وإدراكا لحجم التصرفات التي يقومون بها في الدولة المضيفة يضعف من عبئ تحمل دولة الجنسية لتبعات تصرفاتهم.

References:

- (1) See: Nguyen Quoc Dinh + Patrick Daillier-Allain Pellet, *Droit International Public*, L.G.D.J, Paris, 1999, pp. 740-741.
- (2) Dr. Ahmed Abdel Hamid Ashoush and Dr. Omar Abu Bakr Bakhshab, mediator in public international law, University Youth Foundation, Alexandria, 1990, p. 523.
- (3) Dr. Ahmed Abdel Hamid Ashoush and Dr. Omar Abu Bakr Bakhshab, previous reference, p. 524.
- (4) Confusion between legal equality and actual or material equality must be avoided, for legal equality means giving all states one legal status (of course, full sovereign states), and the most important consequence of this equality is equality in bearing obligations (burdens) and the acquisition of rights.
- (5) The J.Barboza report, a member of the International Law Commission, affirmed international responsibility for the harmful effects of unlawful acts in international law.
- (6) Mohamed Bou Sultan, *Principles of Public International Law, Part I*, University Press Office, Algeria, 1994, pp. 151-152.
- (7) See:
Nguyen Quoc Dinh + Patrick Daillier-Allain Pellet, *OP.CIT.*, P 764.
- (8) See: Article 3 of the International Law Commission draft on International Liability:
«Il y a fait internationalement illicite de l'Etat lorsque:
a) un comportement consistant en une action ou une omission est attribuable, d'après le droit international à l'Etat.
b) que ce comportement constitue une violation d'une obligation internationale»
- (9) Dr. Al-Khair Kashi: *Researches in the International Judiciary*, Arab Renaissance House, Cairo, 1999, p. 250.
- (10) See:
La CIJ fonde cette obligation sur: «certains principes généraux et bien reconnus tel que le principe de la liberté des communications maritimes et l'obligation pour tout Etat de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d'actes contraires aux droits d'autres Etats ». Voir: David Ruzie, *droit international public*, 14^{ème} édition, Dalloz, Paris, P 211.
- (11) Dr. Jamal Abdel Nasser Maneh, *Public International Law*, Dar Al-Ulum for Publishing and Distribution, Algeria, 2005, p. 242.
- (12) See: Nguyen Quoc Dinh + Patrick Daillier-Allain Pellet, *OP.CIT.P.* 748.
- (13) See David Ruzie, *O P. CIT.*, P 199.
- (14) The Decree of Accession of Algeria to the Vienna Convention on the Law of Treaties was issued on October 13, 1987, CR 42 dated October 14, 1987, and the instrument of accession was not deposited with the United Nations Secretariat in accordance with Article 83 of the Agreement only on November 8, 1988.
- (15) Dr. Ahmed Abdel Hamid Ashoush and Dr. Omar Abu Bakr Bakhshab, previous reference, p. 532.
- (16) Dr. Al-Khair Kashi, *Evaluation of the Optional Condition System of the International Court of Justice*, Arab Renaissance House, Cairo, 1999, pp. 43 and p. 128.
- (17) See David Ruzie, *O P. CIT.*, PP 224-225.
- (18) See: Nguyen Quoc + Patrick Daillier- Allain Pellet, *OP. CIT.*, P 765
- (19) See: *I bid.*, P 769.
- (20) See: *I bid.*, P 769
- (21) See: *I bid.*, P 768
- (22) Dr. Ahmed Abdel Hamid Ashoush and Dr. Abubakr Bakhshab, previous reference, p. 534.
- (23) Dr. Sulaiman Muhammad Al-Tamawi, *Administrative Judiciary, Book Two*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Cairo, 1996, pp. 21-51.
Dr. Ammar Awabdi, *Theory of Administrative Responsibility, An Original, Analytical and Comparative Study*, Diwan of University Publications, Algeria, 1998, pp. 49-91.

- (24) Dr. Masoud Shihoub, Responsibility for Breaching the Equality Principle and its Applications in Administrative Law, University Press Office, Algeria, 1999, pp. 113-118.
- (25) George Foudel, Pierre Qoulqaya, Administrative Law, Part I, translation of Mansour El-Kady, University Foundation for Studies, Publishing and Distribution, Beirut, 2001, pp. 535-537.
- (26) Dr. Masoud Shihoub, Previous Reference, pp. 96-97.
- (27) See: David Ruzie, OP. CIT., P 207.
- (28) In the case of the free zones between France and Switzerland before the Permanent Court of Justice, in June 1932 the court decided, based on the arbitration agreement, to consider French law null and void.
- (29) See: Nguyen Quoc + Patrick Dailler- Allain Pellet, OP. CIT., P 781

الجماعات والإدارة والسلطة المحلية... في ظل العولمة قراءات في مأسسة التجربة الليبية
Groups, administration and local authority ... In light of globalization, readings
institutionalize the Libyan experience

الدكتور ميلاد مفتاح الحراشي جامعة بنغازي ليبيا

Available online at <https://www.maspolitiques.com/ojs/index.php/ajps/article/view/142>

The system of "congresses and popular committees" that expired since the announcement of a resurrection in Libya in 1977, has not been able, within 34 years, to provide the Libyans with realistic descriptions of requirements for developing local authority and administration, and developing the phenomena of political action towards consolidating the idea of societal principles that converge around freedom, Justice, welfare, the state of institutions, law, and grassroots partnership in development, and the restructuring of community structures in Libya, and that there are continuous entitlements rests with the political system, and re-arranging it through the institutional required for the exercise of political processes, and the establishment of the state of law and institutions and Partnership in local governance.

The system of exercising power during the "Qaddafi rule" era of popular conferences, committees, and productive, professional, and service associations and links "was not able to persuade the Libyan population to accept it, develop it, or re-institutionalize it, due to its lack of political and theoretical realism, and that these methods do not belong to the environment Libyan, the environment of the times, freedoms and partnerships, and the end of totalitarian regimes.

The confusion that the political practice of democracy witnessed across the regions in the era of "Gaddafi rule" and the mechanisms of political decision-making and its implementation, or stalling, or ignoring it, is due to the lack of compatibility and balance between its inputs and outputs, and the absence of mechanisms for examination and executive, legislative and judicial balance. The gradual exit of the state from the scene of political construction operations, and its inability to present a broad democratic project that meets the demands of freedom and participation in national decision-making.

Key words: public administration - local authority - local administration - central - decentralization

ملخص:

نظام " المؤتمرات واللجان الشعبية" الذي انتهت صلاحيته منذ الإعلان عن قيامة في ليبيا سنة 1977، لم يكن قادراً، خلال 34 عاماً أن يقدم لليبيين وصفات واقعية لمتطلبات لتطوير السلطة والادارة المحلية، وتنمية ظواهر العمل السياسي نحو ترسيخ فكرة المبادئ المجتمعية التي تلتقي حول الحرية، والعدل والرفاهية ودولة المؤسسات والقانون والشراكة القاعدية في التنمية، وإعادة هيكلة البناءات المجتمعية في ليبيا، وأن هناك استحقاقات مستمرة تقع على عاتق النظام السياسي، وإعادة ترتيبه من خلال المؤسساتية المطلوبة لممارسة العمليات السياسية، وقيام دولة القانون والمؤسسات والشراكة في الحكم المحلي .

أن منظومة ممارسة السلطة خلال حقبة "حكم القذافي" من مؤتمرات ولجان شعبيه واتحادات وروابط إنتاجيه ومهنيه وخدمية " لم تكن قادرة علي إقناع الساكنة الليبية علي تقبلها، أو تطويرها، أو إعادة مأسستها، نظراً لعدم واقعيتها السياسية والنظرية، وعدم انتماء تلك الأساليب إلي البيئة الليبية، وبيئة العصر والحرية والشراكات، وانتهاء الأنظمة الشمولية.

والإرباك الذي شهدته الممارسة السياسية للديمقراطية، علي نطاق المناطق في حقبة "حكم القذافي" وآليات اتخاذ القرار السياسي وتنفيذه، أو تعطله، أو تجاهله، إنما سببه يرجع إلي عدم وجود توافق وتوازن بين مدخلاته ومخرجاته، وغياب آليات الفحص والتوازن التنفيذي والتشريعي والقضائي. وخروج الدولة التدريجي من مسرح عمليات البناء السياسي، وعجزها علي تقديم مشروع ديمقراطي واسع يلبي مطالب الحرية والمشاركة في صنع القرار الوطني.

كلمات مفتاحيه: الإدارة العامة - السلطة المحلية - الإدارة المحلية - المركزية - اللامركزية

مقدمة

لقد أصبحت الإدارة المحلية وحكم الجماعات المحلية جزءاً مهماً في عمليات التنمية الوطنية الشاملة، ومتطلبات التموضع العالمي الاقليمي للديمقراطية. وفي ظل العولمة Globalization أصبح بُعداً عالمي يتجاوز الوضع المحلي إلى العلاقات مع الدول الأخرى، إذ إن التنمية والاستقرار، مجال حكم الجماعات المحلية، في أي منطقة يُعدان عاملين محسوسين في الانفتاح على العالم الخارجي وبناء العلاقات الخارجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

أي أن الإدارة المحلية لم تعد شأنًا محلياً ، بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من بناء العلاقات الخارجية. وتأسيساً على ذلك فقد تأسست منظمات عالمية تعنى بالتنمية المحلية، وعقدت المؤتمرات والندوات العالمية لمناقشة التنمية المحلية ومحاولة تبادل المعلومات من أجل تحقيق معدلات أعلى في التنمية المحلية.

فلقد عرف علماء الإدارة (الإدارة المحلية) بأنها أسلوب إداري يتم بمقتضاه تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلي يشرف على إدارة كل وحدة هيئة محلية تمثل الإدارة العامة على أن تستقل هذه الهيئات بمراد مالية ذاتية وترتبط بالحكومة المركزية بعلاقات يحددها القانون.

كما يعرفها فريق ثان بأنها أسلوب من أساليب التنظيم الإداري للدولة يقوم على فكرة توزيع السلطات والوظائف بين الأجهزة المركزية والمحلية وذلك لغرض أن تتفرغ الحكومة المركزية لرسم السياسة العامة للدولة إضافة إلى إدارة المرافق الوطنية في البلاد، وأن تتمكن الأجهزة المحلية من تسيير مرافقها بكفاءة. ويعرفها فريق ثالث بأن الإدارة المحلية تعني الوظيفة الإدارية بين الأجهزة المركزية والمحلية بما يمكن الأجهزة المحلية من إدارة مرافقها بصورة مستقلة في إطار تنظيم قانوني.

وهناك فريق رابع يعرف الإدارة المحلية بأنها أسلوب من أساليب التنظيم الإداري يراد به توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية في الدولة (الحكومة) وبين الهيئات الإدارية المحلية المنتخبة والمتخصصة على أساس إقليمي لتباشر ما يعهد به إليها من مسائل تخص مصالح السكان المحليين تحت رقابة السلطة المركزية.

والواقع أن هناك قواسم مشتركة بين تعريفات الإدارة المحلية وكلها تتفق على أن الإدارة المحلية صورة من صور اللامركزية الإدارية الإقليمية التي تقوم على استقلال الهيئة الإدارية المحلية عن الهيئة المركزية ، ويتضح استقلال الهيئة المحلية اللامركزية من خلال ممارستها لشخصيتها المعنوية المتمثلة في الاختصاصات التي تباشرها الرقابة الإدارية من الهيئة المركزية على الهيئات اللامركزية لضمان

وحدة الدولة ولتحقيق قدر أدنى من مستويات أداء الخدمات في الوحدات المختلفة. وفي ضوء ذلك فإن مصطلحي المركزية واللامركزية يحتلان مكانة مهمة في أدبيات الإدارة المحلية. بل هما بمثابة الترمومتر الذي نقيس به، كما سنرى، مستويات الحكم المحلي أو الإدارة المحلية. ويظل بيت القصيد من الاهتمام بحكم الجماعات المحلية والمناداة بأهمية الإدارة والسلطة المحلية لتعلق ذلك بمسألة الديمقراطية ومقتضياتها، في ظل عولمة المعرفة وأنظمة الحكم المحلي، وتفتتت مظاهر المركزية ومثالبها السياسية على الاستقرار والتنمية.

والمركزية واللامركزية هي من أهم عناصر دراسة الحكم المحلي والإدارة المحلية على الرغم من التعارض النظري بين مفهومي المركزية واللامركزية إلا أنه لا يمكن القول إن هناك مركزية مطلقة أو لا مركزية مطلقة، بل هناك تداخل واضح بينهما. فبينما تسود المركزية في الدولة البسيطة كليبيا، فإن اللامركزية تتسع في الدول المركبة كدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ويقصد بالمركزية قصر وظيفة الدولة على أعضاء الحكومة في العاصمة (الوزراء) أو قصرها في يد شخص معين كرئيس الدولة أو رئيس الوزراء، دون مشاركة من هيئات محلية أخرى، وللمركزية واللامركزية أنواع وخصائص.

1 - المركزية الإدارية: Centralization وهي عبارة عن صورة بدائية للمركزية الإدارية، وبمقتضاها تتركز السلطة كلها في أيدي الوزراء في العاصمة، ومن ثم يتعين على ممثلي السلطة المركزية في المناطق أو الأقاليم أن يعودوا إلى الوزارات في كل صغيرة وكبيرة.

2 - اللامركزية الإدارية: Deconcentration ويتضح هذا النوع من المركزية من خلال قيام الوزراء في العاصمة بتفويض سلطة البت النهائي في بعض الأمور للمناطق والأقاليم دون حاجة إلى الرجوع إلى الوزارة، حتى تتحقق السرعة التي لا غنى عنها في إنجاز الوظيفة، خاصة في الأماكن النائية عن العاصمة، ولكن سلطة البت هذه لا تتم بالاستقلال عن الوزارة، بل يمارس الموظف سلطته تحت إشراف الوزارة، وتأخذ هذه الصورة شكل إدارة الفرع في الوحدات المحلية.

3 - اللامركزية السياسية: وهي عبارة عن توزيع الصلاحيات والاختصاصات بين السلطة المركزية وهيئات أخرى مستقلة عنها قانوناً، ويمكن دراسة اللامركزية من خلال اللامركزية السياسية، أو اللامركزية الإدارية، هي وضع دستور يقوم على أساس توزيع الوظائف الحكومية المختلفة التشريعية والتنفيذية والقضائية بين الحكومة الاتحادية في العاصمة وحكومات الولايات أو الجمهوريات أو الكانتونات، أو غيرها من الوحدات السياسية، ويوجد هذا النوع من اللامركزية في الدول المركبة مثل

الولايات المتحدة الأمريكية ، والاتحاد السوفيتي السابق ، وسويسرا ، وهذا الأسلوب يناسب الدول الكبيرة الحجم، وتلك التي تتعدد فيها القوميات واللغات والثقافات.

عموماً، اللامركزية الإدارية هي أسلوب يقوم على توزيع الوظيفة الإدارية بين الجهاز الإداري المركزي وهيئات أخرى مستقلة، وهي بذلك تختلف عن اللامركزية السياسية في كونها تقتصر على الوظيفة الإدارية فقط، وفي إمكان قيامها في الدول البسيطة والدول المركبة على حد سواء، ويقوم توزيع الوظيفة الإدارية على أساس موضوعي أو إقليمي، ومن ثم هناك نوعان من اللامركزية الإدارية هما:

أ - اللامركزية المرافقية: ويتم توزيع السلطة هنا على أساس موضوعي ، حيث تكون هناك هيئات مستقلة تمارس صلاحيات واختصاصات معينة على مستوى الدولة ككل أو في نطاق إقليم أو أكثر من أقاليمها، وتعرف هذه الهيئات بالمؤسسات أو الهيئات العامة ، وينطبق عليها مفهوم اللامركزية الإدارية بحكم استقلالها عن الحكومة المركزية أو السلطات المحلية، واضطلاعها باختصاصات محددة على أساس وظيفي، وهو أسلوب يستهدف إدارة المؤسسات العامة على أسس تجارية، الأمر الذي يقتضي إبعادها عن المؤثرات السياسية وتحرير أسلوب إدارتها من بعض الإجراءات المتبعة في الجهاز الحكومي.

ب - اللامركزية الإدارية الإقليمية تعتمد توزيع الصلاحيات والاختصاصات على أساس إقليمي بين الأجهزة الإدارية المركزية وهيئات مستقلة تعمل في وحدات إقليمية. وبمقتضى هذا الأسلوب أن يقسم إقليم الدولة إلى وحدات إقليمية تقوم على إدارة شؤون كل وحدة منها هيئة مستقلة عن الحكومة المركزية في نطاق رقعتها الإقليمية وفي حدود ما يخوله القانون من صلاحيات واختصاصات. على أن ترتبط هذه الهيئات بالحكومة المركزية بقدر من العلاقات التي تكفل وحدة الدولة السياسية والإدارية، وهذا النوع من اللامركزية الإدارية هو ما يطلق عليه بالإدارة المحلية أو الحكم المحلي.

وأخيراً، فإن الدراسة تتوقع إن تنجح في تقديم تأصيل معرفي لأهمية حكم الجماعات المحلية في ظل العولمة والديمقراطية ومقتضياتهما من خلال الأقسام التالية: أولاً: تأصيل نظري ومفاهيمي للسلطة المحلية ويشمل التعريف والمضمون للسلطة المحلية، الإدارة السلطة المحلية، و السلطة المحلية والحكم الذاتي، والسلطة المحلية واللامركزية الخدمية، ثانياً: استطلاع لتجربة نظام " المؤتمرات واللجان الشعبية" ويشمل تطور ونهاية نظام التوحد الإداري والسياسي في ليبيا، ثالثاً: المجتمع المحلي المدني و مأسسة دوره الوظيفي، ويشمل المجتمع المحلي المدني: ماضي وحاضر المجتمع

السياسي Political Society:، المجتمع المدني Civic Society:، والمجتمع المهني Professional

Society، رابعاً: أطار مقارن لطبيعة حكم الجماعات والسلطة والإدارة المحلية في ليبيا

أولاً: تأصيل نظري ومفاهيمي للسلطة المحلية

السلطة المحلية تعد أسلوباً من أساليب التنظيم الإداري التي تتبعها الدول عادة في أداء وظائفها لتقديم خدماتها للمواطنين، إذ بموجب ذلك يناط بالسلطات المحلية ممارسة بعض وظائف السلطات المركزية بواسطة إشراك أجهزتها في أداء بعض الوظائف وتقديم الخدمات للجماعات المحلية. وهذا الأسلوب يعد لصيقاً بالديمقراطية وممارستها على أكبر نطاق واسع.

ونقصد في سياق هذه الورقة بالسلطة المحلية بمكونات وصلاحيات الإدارة المحلية لأنها تمتلك سلطة التنفيذ المحلي، وهي امتداد للسلطة الإدارية العليا أو ما يسمى بالمركزية الإدارية.

والسبب في ذلك أهمية وجود إدارة محلية تعكس السياسات الوطنية العامة والمحلية والتي بدورها تعطى معنى للسلطة المحلية أو الحكم المحلي في منطقة ذات كثافة سكانية، ولعلاقة ذلك بالديمقراطية ومقتضياتها وأساليبها.

وإنه من المعروف إن أداء الوظائف وتقديم الخدمات حكراً على السلطات الإدارية المركزية وحدها، غير أن التطورات الديمقراطية المتصاعدة، وتشعب الاختصاصات وتوسع الخدمات وتزايد الأعباء الملقاة على كاهل السلطات المركزية يفرض عليها واقعاً جديداً يتم بموجبه تنازل هذه السلطات عن بعض اختصاصاتها، وإلقاء ببعض أعبائها على المجالس المحلية المنتخبة في الوحدات الإدارية المحلية المنتخبة والمتخصصة على أساس محلي لتباشر ما يناط بها من اختصاصات تحت رقابة السلطة المركزية.

وقد تعاضم في الوقت الحاضر دور السلطات المحلية، في ليبيا وفي العالم اجمع، في إدارة شئون الوحدات الإدارية المحلية، فأصبح الأصل هو توزيع الوظيفة الإدارية وتقاسم أعبائها بين السلطات المركزية والسلطات المحلية، وإشراك الأخيرة في أداء الخدمات التي كانت تقدمها السلطات المركزية للجماعات المحلية.

وهكذا يتم تقاسم الوظيفة العامة وتقديم الخدمات بين السلطة التنفيذية وهيئات عامة مستقلة، وتقديم الخدمات التي كانت تقدمها السلطة المركزية على مستوى المحليات.

و يتضح الفرق بين نظم الإدارة المركزية التي تقوم على وحدة الشخص الاعتباري الذي يقوم بكافة أعباء الأداء ممثلاً في السلطة المركزية، وبين نظم الإدارة اللامركزية التي تسمح بالتعددية الاعتبارية إلى "جانب شخص السلطة المركزية"، وتتجلى أهمية الأسلوب الإداري اللامركزية من خلال إشراك

الجماعات المحلية المنتخبة بإدارة أنفسهم بأنفسهم عن طريق مجالس محلية منتخبة، مما يسهل للمواطنين المحليين سرعة إنجاز معاملاتهم الإدارية التي كان يتطلب تدخل السلطات المركزية والتخفيف من المعاناة التي كان تعاني منها الجماعات المحلية هذا من ناحية، وهو من ناحية أخرى يؤدي إلى التخفيف من أعباء السلطات الإدارية المركزية، فضلاً عن تنمية شعور المواطنين والجماعات المحلية بأهميتهم عند إشراكهم في إدارة شئون محلياتهم، مما يعزز روح المواطنة والشراكة القاعدية في نظام الحكم.

أولاً: التعريف والمضمون للسلطة المحلية

اختلفت آراء فقهاء القانون العام حول تعريف السلطة المحلية، ولم يتفقوا على تعريف موحد لها، فكل منهم تعريف يُعبر عن رأيه وفقاً للنظام السياسي السائد الذي يعيش فيه أو يراه مناسباً له. وهذا الاختلاف حول تعريف السلطة المحلية يرجع إلى اختلاف وتباين النظم السياسية والاجتماعية التي نشأ في ظلها النظام الإداري من جهة، وإلى اختلاف وجهات نظر فقهاء القانون حول العناصر المكونة لها، والأهمية التي يخضعها القانون على أي عنصر من هذه العناصر من جهة أخرى. الفقهاء الإنجليز عرفوا الحكم المحلي بأنه: "حكومة محلية تتولاها هيئات محلية منتخبة، مكلفة بمهام إدارية وتنفيذية تتعلق بالسكان المقيمين في نطاق محلي محدد، ولها الحق في إصدار القرارات واللوائح المحلية".

يوضح هذا التعريف بأن هناك بعض الخصائص التي يقوم عليها نظام الإدارة المحلية "الحكم المحلي" وذلك من خلال تحديد طبيعة المسائل الإدارية والتنفيذية التي تضطلع بها هيئات الحكم المحلي، والوسائل القانونية التي من خلالها تمارس هذه الهيئات مهامها، وذلك بتحويلها سلطة إصدار القرارات واللوائح، كما أن التعريف أبرز عنصر الانتخاب باعتباره يمثل ضماناً من ضمانات استقلال هذه الهيئات.

الفقيه الفرنسي (أندريه دي لوبادير)، عرف اللامركزية المحلية بأنها "هيئات محلية تمارس اختصاصات إدارية وتتمتع باستقلال ذاتي"، ونسي أيضاً اللامركزية الإقليمية مستقلة عن اللامركزية الخدمية، إذ عرفها بقوله: "أنها هيئات محلية لا مركزية، تمارس اختصاصات إدارية، وتتمتع باستقلال ذاتي، وهذا التعريف جاء مقتضياً ومقصوراً على اللامركزية الإقليمية دون الخدمية، إلا أنه وضح طبيعة الاختصاصات التي تمارسها هذه الهيئات، كما أشار إلى ركن الاستقلال.

والخلاف بين المفهومين يعتبر خلافاً في المصطلح، دون القول بأن النظام المحلي الإنجليزي هو درجة من درجات اللامركزية السياسية، حيث الأخير لا يعرف نوعاً واحداً من الوحدات الإدارية المحلية، لا من حيث الشكل ولا من حيث التنظيم، وأهم هذه الوحدات: المحافظات، المدن التي في مرتبة المحافظات، المراكز الحضرية، المراكز الريفية، المدن المتوسطة، والمدن الصغيرة. وتتميز الوحدات الإدارية الفرنسية، مثلاً، بوحدة النمط، حيث تماثل الوحدات في مستويين هما المحافظات والبلديات. وهذا الفرق بين التنظيمين، يفسر بأن النظام الفرنسي في هذا المجال هو أبسط وأقل تعقيداً من النظام الإنجليزي، ولكن مجالس المحافظات والمدن والقرى والمراكز في إنجلترا ليست ولايات أو مقاطعات سياسية.

فإنجلترا دولة بسيطة لا مركبة، ومجالسها المحلية لم تصل لا دستورياً ولا عرفياً إلى المستوى الذي وصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية في ممارستها للوظائف السياسية أو القضائية أو الإدارية. عربياً فقد اختلف الكثير من المفسرين حول تحديد مفهوم الإدارة المحلية، ولم يتفقوا على تعريف موحد إذ خلط البعض منهم بين مفهوم الإدارة المحلية ومفهوم اللامركزية الإدارية، وبين الإدارة المحلية الإقليمية والإدارة الخدمية حيث عرّف الفكر الإداري للسلطة المحلية بأنها: " توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات محلية أو مصالحه مستقلة، بحيث تمارس هذه الهيئات وظيفتها الإدارية تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية. "

وفيا ليبيا تنوعت تجربة سلطة المحليات وفقاً لطبيعة النظام السياسي الذي كان سائداً فيها. ففي فترة الملكية تمتعت المناطق بنظام الولايات والبلديات والمتصرفيات والمديريات لقيادة المصالح المحلية، وفي فترة الجمهورية لفترة 1969 تنوع الحكم المحلي للجماعات من طريقة نظام المحافظات والبلديات وفروعها إلى نظام "اللجان الشعبية" للبلديات، والي نظام "الشعبيات" والتي سقطت في ثورة السابع عشر من فبراير لسنة 2011 نظراً لعدم عمليتها وطغيان العامل المركزي والقيادي عليها، وعدم جدوى آليات مدخلاتها ومخرجاتها، وعدم تحقيقها لحكم الجماعات المحلية المنتخبة. هذا والجدير بالذكر أنه ظل الأنف الذكر كانت هناك قوانين وتشريعات كثيرة تعزز وتطالب بحكم الجماعات المحلية ولكنها كانت قوانين معطلة.

وتجدر الإشارة إلى أن التعريف الأخير، الذي أوردناه في سياق المقارنة، الذي حدد بتعبير دقيق معظم عناصر الإدارة اللامركزية، قد أهمل العملية الانتخابية.

ومن الباحثين من عرف الإدارة المحلية بأنها " أسلوب من أساليب العمل الإداري الذي ينصب على توزيع اختصاصات الوظيفة بين السلطة المركزية وبين هيئات أو مجالس منتخبة أو مستقلة عن السلطة المركزية، ولكنها تباشر اختصاصاتها في هذا الشأن تحت إشراف ورقابة الدولة المتمثلة بسلطتها المركزية. " وهذا التعريف أكثر شمولية للإدارة المحلية، حيث بين أهم الشروط التي يقوم عليها نظام الإدارة المحلية، إذ جاء مؤكداً على توزيع الاختصاصات بين الهيئات المركزية والهيئات المحلية المنتخبة، وهذا ما ذهب إليه الغالبية من المفسرين، وأكدت على انتخاب الهيئات المحلية لضمان الاستقلالية عن السلطة المركزية، بعكس بعض المفسرين الذين استبعدوا ضرورة انتخاب الهيئات المحلية، مكتفين في تعريفهم بذكر الاستقلال.

ويلاحظ يقوم على التعريف استهدف التحديد وتجنب الخلط بين الإدارة المحلية كمصطلح ونظام إداري، وبين ما يتشابهه معه من مصطلحات وأنظمة إدارية أخرى، كما أنه ركز اهتمامه على غرض توزيع الاختصاصات والواجبات بين الأجهزة المركزية والإدارة المحلية، وهناك من فسّر الإدارة المحلية " بأنها هيئات إقليمية أناط بها القانون القيام بوظائف إدارية محددة تمارسها في النطاق الجغرافي المحلي، مستقلة عن السلطة التنفيذية، وتحت رقابة السلطة المركزية. " وقد أعطى هذا التعريف معنى أكثر فهما للإدارة المحلية وأهميتها، وأبرز بعض عناصرها مثل توزيع الوظائف الإدارية، والأخذ في الاعتبار عند توزيعها بالاتجاه القائل بأسلوب التحديد الحصري لتلك الوظائف، كما تضمن الاعتراف باستقلال الإدارة المحلية في إدارة شؤونها تحت رقابة السلطات المركزية.

ومن خلال التعريفات القانونية السابقة للسلطة المحلية، نجد أنها في جوهرها متقاربة إلى حد كبير، وإن تباينت في الألفاظ وفي بعض الجزئيات، وهذا يرجع إلى أن بعض المفسرين عند وضعه تعريفاً للسلطة المحلية قد أخذ بالمفهوم الواسع لها، والبعض الآخر أخذ بالمفهوم الضيق، نظراً لاختلاف النظام السياسي والاقتصادي الذي تطبقه كل دولة عن الأخرى.

هذه المطالعة تُعرف السلطة المحلية بأنها تعني " توزيع أعباء الوظيفة الإدارية للدولة بناءً على قانون بين الهيئات التنفيذية المركزية وبين الهيئات المحلية المنتخبة على مستوى الوحدات الإدارية المتمتعة بالشخصية الاعتبارية، وتمارس اختصاصاتها ومهامها وفقاً لمواردها المالية عن طريق المجالس المحلية المنتخبة وتحت إشراف ورقابة السلطة المركزية والدستور. "

ونعتقد أن هذا التعريف يبرز الأسس والمقومات التي تنهض عليها السلطة للجماعات المحلية، من حيث إناطة بعض الاختصاصات والمهام الإدارية للمجالس المحلية المنتخبة ذات الشخصية الاعتبارية المتمتعة بالاستقلال المالي والإداري في حدود القانون، والتي تباشر مهامها واختصاصاتها بما يتفق وإمكانياتها المالية المحلية تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية. ولذلك فإن دراسة مفهوم السلطة المحلية يقتضي التمييز بينها وبين المصطلحات التالية: السلطة المحلية وعدم مركزية الإدارة، السلطة المحلية والحكم الذاتي، السلطة المحلية والحكم المحلي، والسلطة المحلية واللامركزية والخدمية: أولاً: الإدارة والسلطة المحلية

السلطة المحلية تعني من الناحية القانونية " اللامركزية الإدارية والمالية". فاللامركزية الإدارية والمالية أصلاً تقوم على أساس توزيع المهام والاختصاصات بين السلطة المركزية في العاصمة والسلطة المحلية في الوحدات الإدارية الإقليمية ذات الشخصية الاعتبارية. وفي ظل هذا النظام يقسم إقليم الدولة إلى وحدات إدارية إقليمية محددة ذات شخصية اعتبارية، ويتولى إدارة كل وحدة مجلس محلي منتخب بشكل كلي أو جزئي، ويمارس اختصاصاته تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية. وتختلف المركزية الإدارية والمالية عن اللامركزية المصلحية (الخدمية) من حيث أن نظام اللامركزية الإدارية يقصد به توزيع الوظيفة الإدارية على أساس مناطقي وتمارس اختصاصات الوظيفة الإدارية في إطار إقليم معين. أما نظام اللامركزية الخدمية فيقصد به توزيع الوظيفة الإدارية على أساس موضوعي. حيث يقوم على أساس إنشاء هيئات عامة مستقلة تحدد اختصاصاتها على أساس موضوعي، أو منح مرفق وطني الشخصية الاعتبارية والقدر المناسب من الاستقلال. و تمارس هذه الاختصاصات على مستوى كل مناطق الدولة أو على مستوى المنطقة الواحد أو عدة مناطق وهي التي تعرف بالهيئات العامة.

ومع ذلك فإذا كان النظام السابق يعتبر كل منهما مظهراً لمشكلة واحدة تتصل بتوزيع الوظيفة الإدارية بين هيئات مستقلة، إلا أنه لا يجوز الجمع بين الاصطلاحين كمترادفين، حيث يمكن أن تقوم اللامركزية الإدارية الخدمية في وحدات شاسعة لا تتوافر لسكان كل منها عناصر التجانس ووحدة الانتماء، في حين أنه يشترط لقيام اللامركزية الإدارية "الإقليمية" أن تضم كل وحدة من وحداتها الأساسية مجتمعاً متجانساً يجمع بين أفراد وحدة المصالح ووحدة الانتماء، كما أن الانتخاب لا يعتبر شرطاً لقيام اللامركزية الإدارية الخدمية بينما يعد شرطاً أساسياً في اللامركزية الإدارية الجهوية.

أيضا يمكن التمييز بينهما على أساس أن اللامركزية الإدارية الجهوية يظهر فيها الاعتماد على عنصر المكان بصفة رئيسية، بينما يكون عنصر الغرض هو أساس قيام اللامركزية الإدارية الخدمية، فإذا كانت اللامركزية الإدارية وفقاً للنطاق الجغرافي تتصف دائماً بالمحلية وهذه هي الصورة الأولى لها (اللامركزية الإدارية الجهوية)، فإنها وفقاً للغرض من إنشائها تتصف دائماً بالتخصص الفني الذي لا يحجب مدى اختصاصها المناطقي كصورة ثانية لها (اللامركزية الإدارية الخدمية).

وبتعبير آخر أن الجماعات المحلية تنشأ بتأثير عوامل سياسية أهمها انتشار الأفكار الديمقراطية والتحول الديمقراطي، ومبادئ الحرية السياسية التي تتادي بوجود منح الجماعات المحلية حق حكم نفسها بنفسها، في حين أن الإدارة الخدمية تنشأ لأسباب وعوامل فنية هي الرغبة في إدارة المرافق العامة بطريقة فنية سليمة تكفل تحقيق أوفر إنتاج ممكن بأقل تكاليف ممكنة، ولذلك فإن الإدارة والسلطة المحلية تتمتع بحقوق وحریات أوسع مدى من التي تتمتع بها الإدارة الخدمية أو إدارة المرافق.

فيلاحظ مثلاً أن أعضاء المجالس المحلية يختارون بطريق الانتخاب بواسطة سكان المدينة بأنفسهم بينما يختار أعضاء الإدارة والسلطة الخدمية - كقاعدة عامة - بطريق التعيين بواسطة السلطة المركزية، كما أن الوصاية الإدارية التي تمارسها السلطة المركزية أشد وأقوى على إدارة المرافق الخدمات من التي تمارس على القائمين عليها.

ثانياً: السلطة المحلية وعدم مركزية الإدارة.

وهناك خلط مفاهيمي بين نظام السلطة المحلية وبين نظام عدم مركزية الإدارة رغم الاختلاف فيما بينهما، إذ كل منهما يختلف عن الآخر من عدة أوجه، فنظام عدم التركيز الإداري أو المركزية الوزارية هو في الأصل صورة من صور المركزية الإدارية، إذ يعتمد على أساس قيام الهيئات والأجهزة المركزية "الوزارات" - مثلاً - بتفويض بعض اختصاصاتها لفروعها في الأقاليم، بغرض تخفيف العبء عن كاهل الهيئات والأجهزة المركزية في العاصمة.

وفي هذا النظام يكون توزيع الاختصاصات في نطاق السلطة المركزية، أي بين ديوان عام الوزارة وفروعها في الأقاليم مثلاً، بحيث يكون للرئيس في المركز الحق في تفويض مرؤوسيه في الفروع بعض اختصاصاته لمباشرتها في إدارة الفروع نيابة عنه في الحدود الممنوحة لهم بالتفويض، كما يحق للرئيس إلغاء التفويض أو سحب تلك الاختصاصات من مرؤوسيه ليمارسها بنفسه أو الحد منها أو زيادتها أو تقييدها على النحو الذي يراه أما نظام السلطة المحلية فإنه يقوم على أساس نقل السلطات والاختصاصات الإدارية المركزية وفقاً للقانون إلى هيئات محلية منتخبة ممثلة بالمجلس المحلي

المنتخب. بمعنى أن الهيئات المحلية تمارس تلك السلطات والاختصاصات أصالة بقوة القانون وليس نيابة عن السلطات المركزية، وباستقلالية عنها في الحدود التي ينص عليها القانون. وتجدر الإشارة إلى أن عدم التركيز الإداري يمكن أن يكون أسلوباً إدارياً في ظل نظام اللامركزية الإقليمية إذا كانت المناطق تتمتع بالإدارة والسلطة المحلية دون الوحدات الإدارية الأدنى مستوى، ففي هذه الحالة يكون لنظام عدم التركيز مكانة مهمة بين المناطق والوحدات الإدارية الأدنى مستوى التي تخضع لها. وفي ظل هذا النظام يمنح رؤساء هذه الوحدات بعض صلاحيات أمناء المجالس المحلية من خلال التفويض وفقاً للقانون، أما إذا كانت كل الوحدات الإدارية بمختلف مستوياتها قد توفرت فيها أسس ومقومات السلطة المحلية فلا مجال للأخذ بهذا الأسلوب فيما بين تلك المستويات الإدارية الإقليمية على أساس أن التفويض هو عبارة عن استثناء يرد على الأصل ولا يمكن للمفوض أن يفوض غيره، كما أن الاختصاصات الممنوحة بموجب التفويض يمكن سحبها أو تقييدها أو إلغاؤها أو الحد منها، أو إلغاء التفويض ذاته بقرار إداري. أما توزيع الصلاحيات والاختصاصات الإدارية في نظام السلطة المحلية فتمنح بقانون، ولا يمكن الحد منها، أو إلغاؤها أو سحبها إلاً بقانون، وهذه هي أهم الفوارق بين نظام السلطة المحلية ونظام عدم التركيز الإداري.

ثالثاً: السلطة المحلية والحكم الذاتي

تباينت الآراء حول التفرقة بين السلطة المحلية والحكم الذاتي الذي يعد نموذجاً من نماذج اللامركزية الإقليمية فهو يقوم على الأسس نفسها التي يقوم عليها نظام السلطة المحلية. إذ يرى بعض المحللين أن الحكم الذاتي هو شكل من النظم اللامركزية التي لا يمكن أن ترتقي إلى اللامركزية السياسية في الدولة المركبة، ولا تهبط إلى اللامركزية الإدارية، فهو صيغة من صيغ الحكم والإدارة، ويحتل مكانة وسطى بين نظامي اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول البسيطة قد تمنح إقليمياً من أقاليمها اختصاصاً تشريعياً، وحينئذ يجوز إطلاق اصطلاح الحكم المحلي أو الحكم الذاتي على هذا النظام، لأن الدولة وإن كانت بسيطة إلاً أنها تنتهي إلى نوع من اللامركزية السياسية بالنسبة إلى بعض الأقاليم لا جميعها.

إلى جانب ذلك فإن الكثير من الدول جمعت بين السلطة المحلية والحكم الذاتي وأكثرها نجاحاً إيطاليا الموزعة على تسعة عشر إقليمياً منها أقاليم عدة متمتعة بالحكم الذاتي لخصوصيتها أو لظروف خاصة كما هو كان في العراق والسودان.

رابعاً: السلطة المحلية والحكم المحلي.

تباينت الآراء حول أسس التفرقة بين السلطة المحلية وبين الحكم المحلي والتي تستند إلى بعض الاعتبارات التاريخية، وقد استخدم البعض اصطلاح الحكم المحلي، ويقابلون بينه وبين اصطلاح السلطة المحلية "الإدارة المحلية".

وإستخدام البعض مصطلح الحكم المحلي لمجرد الإيهام بضخامة الاختصاصات التي تمنحها السلطة المركزية للأجهزة المحلية، والتي تديرها ذاتياً وباستقلالية. واصطلاح الحكم المحلي في واقع الأمر نشأ في بريطانيا، في ظروف تاريخية خاصة جعلت للهيئات الإقليمية اختصاصات أقوى من الاختصاصات التي تتمتع بها الهيئات الإقليمية في فرنسا. وبعض المحللين والباحثين يفرقون بين الإدارة المحلية والحكم المحلي على أساس الفروقات بين الحكم المحلي في بريطانيا والإدارة المحلية في فرنسا (14)، إلا أن تلك الآراء لم تكن علمية للتفريق على أساس الصلاحيات سواء أكانت اختصاصات محددة وتمارسها الهيئات المحلية في بريطانيا أم اختصاصات عامة وتمارسها الهيئات المحلية في بعض الدول الأوروبية، ومن ثم تم التخلي عن تلك الآراء وظهرت بعض الاتجاهات الفقهية للتفريق بين الإدارة المحلية والحكم المحلي على أساس أن الحكم المحلي هو نتيجة للامركزية السياسية ولا يطبق إلا في إطار الدولة المركبة، وهو عبارة عن جملة الصلاحيات التي تتمتع بها الدول أو الإمارات أو الولايات أو الكونتونات الداخلة في الاتحاد الفيدرالي والمنقولة لها من الحكومة الاتحادية.

والجدير بالذكر أن اللامركزية السياسية تعد شرطاً من شروط قيام الاتحاد الفيدرالي وليست منحة من البرلمان المركزي، وإنما تتنازل من الدول أو الولايات المتحدة عن بعض وظائفها السياسية للحكومة الاتحادية مع احتفاظها ببعض الآخر منها، فماذا يمكن أن نسمي ذلك؟ هل يمكن تسميته حكماً محلياً؟ للإجابة على هذا التساؤل يرى بعض الفقهاء أن الحكم المحلي في الدول البسيطة يتحقق عندما يتم نقل بعض صلاحيات التشريع إلى المجالس المحلية، والتي من خلالها يمكنها إصدار قرارات تشريعية تسهم في صنع السياسات المحلية، ولذلك يرى أصحاب هذا الرأي أن الإدارة المحلية تنحصر في نطاق الوظيفة الإدارية

وفي تقديرنا أن أهم نقطة يدور حولها الخلاف في هذا المجال هي السلطات السياسية للهيئات المحلية في الدولة البسيطة، والتي يربطها الكثير من المتخصصين في القانون الدستوري بمنح تلك الهيئات إمكانية إصدار قرارات تشريعية لها قوة القانون في نطاقها الإداري.

إضافة إلى ذلك أن اللامركزية السياسية هي تقاسم الوظيفة السياسية بين الحكومة الاتحادية والحكومات

المتحدة، وتتحصر غالباً في الشؤون الداخلية وتتضمنها قواعد دستورية، بحيث لا تستطيع الحكومة الاتحادية أن تعدلها أو تلغيها بإرادتها المنفردة. على عكس ما ذهب إليه بعض المفسرين الذين يربطون اللامركزية السياسية فقط بإمكانية التشريع على المستوى المحلي، أو الذين يحصرونها في الدول المركبة، مع أن الحالة الأولى نجدها في الدول البسيطة وفي ظل نظام السلطة المحلية. ففي السودان والعراق والنمسا وألمانيا مثلاً تتمتع الهيئات المحلية بحق إصدار قرارات تشريعية في مناطق الحكم الذاتي فيها، وفي ظل الوحدة الوطنية للدولة، ولذلك فإن الحكم المحلي يعبر عن الإدارة المحلية ويمكن الأخذ به في الدولة المركبة والدولة البسيطة على حد سواء، من وجهة نظر علم السياسة، ويعتمد ذلك على مدى الصلاحيات والمرونة في الاستقلالية التي يمنحها التشريع وفقاً للقناعة السياسية للهيئات المركزية.

ثانياً: استطلاع لتجربة نظام " المؤتمرات واللجان الشعبية"

من خلال أنظمة المحليات في ليبيا (1977-2011)

في ظل التداخات العربية والإقليمية والعالمية وما آلت إليها أوضاع العمل السياسي للأنظمة السياسية العربية، وبعد سقوط دعوات الغرب ورهانه على ما يسمى بالإصلاح السياسي، وقيام الثورات العربية المعاصرة، ومنها ثورة السابع عشر من فبراير لسنة 2011 في ليبيا، كل المجتمعات العربية مطالبة بإعادة النظر في الأداء السياسي للأجهزة التشريعية والتنفيذية علي مستوى المحليات والجهويات، وليبيا ليست استثناء.

فإنظام " المؤتمرات واللجان الشعبية" الذي انتهت صلاحيته منذ الإعلان عن قيامة في ليبيا سنة 1977، لم يكن قادراً، خلال 34 عاماً أن يقدم لليبيين وصفات واقعية لمتطلبات لتطوير السلطة والإدارة المحلية، وتنمية ظواهر العمل السياسي نحو ترسيخ فكرة المبادئ المجتمعية التي تلتقي حول الحرية، والعدل والرفاهية ودولة المؤسسات والقانون والشراكة القاعدية في التنمية، وإعادة هيكلة البناءات المجتمعية في ليبيا، وأن هناك استحقاقات مستمرة تقع على عاتق النظام السياسي، وإعادة ترتيبه من خلال المؤسساتية المطلوبة لممارسة العمليات السياسية، وقيام دولة القانون والمؤسسات والشراكة في الحكم المحلي.

أن منظومة ممارسة السلطة خلال حقبة "حكم القذافي" من مؤتمرات ولجان شعبيه واتحادات وروابط إنتاجيه ومهنيه وخدمية " لم تكن قادرة علي إقناع الساكنة الليبية علي تقبلها، أو تطويرها، أو إعادة مأسستها، نظراً لعدم واقعيتها السياسية والنظرية، وعدم انتماء تلك الأساليب إلي البيئة الليبية، وبيئة

العصر والحريات والشراكات، وانتهاء الأنظمة الشمولية.

والإريك الذي شهدته الممارسة السياسية للديمقراطية، علي نطاق المناطق في حقبة "حكم ألقاذي" وآليات اتخاذ القرار السياسي وتنفيذه، أو تعطله، أو تجاهله، إنما سببه يرجع إلي عدم وجود توافق وتوازن بين مدخلاته ومخرجاته، وغياب آليات الفحص والتوازن التنفيذي والتشريعي والقضائي. وخروج الدولة التدريجي من مسرح عمليات البناء السياسي، وعجزها علي تقديم مشروع ديمقراطي واسع يلبي مطالب الحرية والمشاركة في صنع القرار الوطني.

والنظام السياسي السابق المطبق في ليبيا كانت من أهم مشاكله وحدة نُظمه الإدارية والسياسية، وهذا التوحد وضع مفاهيم الإدارة العامة التقليدية في صراع متواصل مع هذه الخصائص. هذا الصراع قاد، وباستمرار إلى تصادم بين نظاماً سياسياً وإدارياً متوحداً في مواجهة قوى البيروقراطية، والفساد وغياب الشفافية السياسية، في غياب صرخ للسلطات العامة منها التنفيذية والقضائية والقضائية، وفصلها عن بعضها، الأمر الذي افسد جوهر العمل السياسي، من خلال تأثير العامل القيادي المباشر في الوظائف التشريعية والتنفيذية، وإقصاء المواطنين وفئات محليات منظمات المجتمع المدني، وغياب المعارضة المشروعة من الشراكة في الحكم والسلطة.

الإشكال بشكل ابسط مما سبق، المشاركة السياسية المتعثرة، والعمل السياسي الموسمي، و صياغة القرار الغير قابل للتنفيذ، وعملياً، كل المواطنين لا يتمكنوا من أن يناقشوا كل شيء بحكم عوامل الزمن والوقت، وطبيعة القضايا التي تطرح، ولأن وسائل العمل التنفيذي لا تستطيع هي الأخرى أن تتواجد في مساحات النقاش والتداول، والتجربة تفيد أيضاً أن عملية اتخاذ القرارات كانت تتم في غياب الوسائل التنفيذية، ولا تعلم بها إلا بعدما تأتيها لكي تنفذها! الأمر الذي سبب الإحباط لدي الليبيين لعدم تمكنهم من صنع تجربة سياسية تستوعبهم وتستوعب مطالبهم في الحرية والاستقلال والعدالة والديمقراطية والحكم المحلي للمواطنة.

مسارات النظام السياسي السابق لم تميز بين مصير مدخلاته ومخرجاته، من حيث التنفيذ، والرقابة وعدم الاستقرار الإداري، في ظل تغييب متعمد لمؤسسة تشريعية مستقلة منتخبة محلية أو مركزية، أيضاً الإشارة إلي "مؤتمر الشعب العام" انه مجرد لجنة صياغة، الأمر الذي أفقده الصفة التشريعية، والذي أدي إلي قصور واضح في إيجاد سياق دائم للتداول القراري والصياغة، واتخاذ القرارات. أيضاً وحدة تطبيقاته السياسية والإدارية والتي أسقطت معها عمليا أهمية الجماعات المحلية وتمتعها بالسلطة والإدارة المحلية المنتخبة.

فكل الأساليب التي كان يعتمد عليها النظام السياسي السابق لا تُعبر على أن هناك نظاماً سياسياً يمكن رصد مخرجاته بمنتهى الموضوعية ! في حين أن المبادئ النظرية للديمقراطية لا تمنع ذلك ولا تمنع التطوير، خصوصاً إذا كان التطوير يؤدي إلي المزيد من التوسع في ممارسة السلطة وعدم تضيقها أو خنقها بيروقراطياً ! فالرقابة التشريعية مثلاً لا يمكن رؤيتها نتائجها الايجابية في ظل الممارسة السياسية السابقة، فالذي يشرع هو الذي يراقب كل ما يقدمه من تشريعات، وليست رقابة عبر تقارير ووجهات نظر، أو رصد، أو تعليمات إكراهية، نظراً لغياب نظرية التوازن التنفيذي والتشريعي القراري، والقضائي ديمقراطياً .

وفي بداية العقد الأول من الألفية الثالثة لم يكن هناك اكتراث بالنظام السياسي من طرف الليبيين لعدم مصداقية طبيعة النظام السياسي، وفشله في تقديم الحلول للمطالب السياسية، وفي الحريات من إعلام وحرية صحافة، وحرية تشكيل الأحزاب والجمعيات، ومجالس منتخبة ديمقراطياً. كل ذلك مهد الطريق أمام قيام ثورة السابع عشر من فبراير لسنة 2011. ومن هذا نستنتج إن تأثير العامل القيادي القوي علي مجريات العمليات السياسية التنفيذية والتشريعية في ليبيا وضع النظام السياسي في خانة الشخصنة وابتعاده عن المؤسسة. لاحقاً، التحليل يقدم عرضاً للمجتمع المحلي المدني، وكيفية مؤسسة دوره الوظيفي استعداداً لدوره البرلماني المرتقب في ليبيا.

ثالثاً: المجتمع المحلي المدني و مؤسسة

دوره الوظيفي

المجتمع المحلي المدني: ماضي و حاضر

المجتمع المحلي المدني في ليبيا في ظل "حقبة حكم القذافي" (1969-2011) لم يكن متاحاً بشكل حر ومستقل، وغالباً ما كانت تسجل انتهاكات حكومية ضد فعالياته خلال الفترة، وبالرغم من أن "مؤتمر الشعب العام" آنذاك أصدر قانون الجمعيات الأهلية، وصنع لها اتحاد سمي باتحاد الجمعيات الأهلية، إلا أنه رُفض وتمت إعادته إلي "مؤتمر الشعب العام" نظراً للتضييق الذي شمله القانون علي المجتمع المحلي المدني وتنظيماته، ولا يمنح هامشاً للحرية له وعدم استقلالية حركته، وربط العديد من مناشطها بمؤسسة الدولة.

ولم يتحول جدل المجتمع المدني في ليبيا إلى جدل شعبي، خلال حقبة "حكم القذافي" وإنما تخندق في الأوساط الأكاديمية والنخبوية، وأصبح المجتمع الأكاديمي بيده زمام زمن الطرح والتأطير والأدلجة بدون شراكة جموعية ذات قيمة مضافة إلى طبيعة قضية المجتمع المدني، بالرغم من الدعوات

الوهمية لمشروع ليبيا الغد، التي قادها النظام من خلال مشروعه الإصلاحى للحقوق والحريات، ومقومات المجتمع المدني في ليبيا. فقط المنظمة الوحيدة التي تقود ذلك الجدل ولسنوات عديدة، ولوجودها كانت مؤسسة "ألقذافي للتنمية عبر مؤسسة ألقذافي العالمية للجمعيات الخيرية" بدون شراكه فعليه من مختلف الوسائط المجتمعية المحلية الليبية الأخرى.

فالمجتمع المحلي المدني، وجدله في ليبيا، لم يتخطى حدود الكتابة عنه في المهجر أو بضع المقالات الأكاديمية التي شهدتها الحركة الثقافية في بلادنا خلال العقد الأول من الألفية الثالثة، أو أحاديث وأطروحات الإعلام الرسمي، التي لم تجد صدًى للتناول الأكاديمي . فلم يتجذر هذا الجدل في القطاعات العريضة المشكلة لمنظمات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات أهلية وخيرية وتخصصية، ولم يلقى صدًى واسعاً في وسائل الإعلام والصحافة المختلفة بالعمق الذي ينبغي أن يكون عليه النقاش، هذا من الناحية الواقعية المجتمعية .

إما من الناحية الدعوية والإصلاحية فهناك: الدعوات الإعلامية والأكاديمية والفكرية التي اعتمدت، وعبر وسائل الإعلام المختلفة، والمنابر السياسية المؤقتة، التي أُلغيت فيما بعد، على " إعادة توصيف منظومة الحقوق والحريات المدنية في ظل وجود وقيام مجتمعات محلية مدنية حقيقية تبتعد على التبعية لمؤسسات الدولة ". إلا إن هذه الدعوات اصطدمت بواقع لم يُعد له مُسبقاً لاستقبال مثل هذه الفجائية الذهنية والفكرية، والتي تتطلب في أحيان كثيرة إلي برامج تعتمد على التنشئة السياسية والاجتماعية، أو قيام ثورة جديدة!

وحتى الجهات ذات العلاقة بالمنظمات الأهلية والمدنية التابعة للدولة لم تباشر باختصاصاتها في نشر وتوطين ثقافة المجتمع المدني في ليبيا. فتحول جدل المجتمع المحلي المدني إلى جدل مبتور من طرف أحادي باتجاه غالبية عريضة لا تعي معاني المجتمع المحلي المدني ومتطلباته، وأهمية دوره في التنمية، وفي السياسات العامة والقضايا الوطنية.

فعلى المستوى التشريعي المجتمع المحلي المدني في ليبيا كان يفتقر إلى حزمة تشريعية، وقانونية تحدد، وأهدافه، وغاياته، وحقوقه، وواجباته وكذلك علاقته بمؤسسات الدولة والمواطنة. فحتى مؤتمرات الجمعيات الأهلية فاقدة الأهلية للتعبير عن جوهر قضاياها وفلسفة تنظيم نفسها، فهي لم تسهم في إنتاج مقترح تشريعات ينظم حقوقها وواجباتها وتحديد وضعها في المنظومة المؤسساتية للدولة . كل ذلك لا يهيئ تنظيمات ووسائط المجتمع المدني عموماً في أن تسهم في إعادة صياغة العقد الاجتماعي لمنظمات المجتمع المدني.

وعلى مستوى العلاقات الخارجية، فهذه المنظمات لا يعلم ولا يعرف عنها أحداً في الخارج، اللهم "مؤسسة ألقذافي للجمعيات الخيرية". فالأمم المتحدة تعترف بحوالي 1700 منظمة أهلية دولية وإقليمية وتتم دعوتها بشكل دائم للمناقشات والمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية، خصوصاً عندما يكون الأمر يتعلق بالسياسات العامة للدول، فهل المنظمات الأهلية في ليبيا لها دور وعلاقات تفاعلية خارجية؟

وعلى مستوى التمويل، فحدث ولا حرج. بكل تأكيد في ظل غياب مدونة التشريعات الخاصة بالمجتمع المدني ومنظماته يظل التمويل مأزق يسهم في تأزيم حركة المجتمع المحلي المدني في ليبيا. على سبيل المثال من الذي يمول وكيف؟ وكيف يتم التصرف بالتمويل؟ ومن المستفيد من عمليات التمويل؟ وكيف تحدد الأصول الثابتة والمنقولة لهذه المنظمات المحلية؟

بتقديرنا أن المكاسب كبيرة من إثراء حركة المجتمع المدني المحلي في ليبيا خصوصاً في أوساط الأفراد الأكثر ضعفاً وأقل نمواً، فنشاطها الإنمائي العام من توفير البرامج والرعاية وحماية البيئة وحقوق الإنسان والمشاركة في خطط التنمية والسياسات العامة لا يقل أهمية عن نشاط مؤسسات الدولة الرسمية.

والأزمة التي عاشها المجتمع المحلي المدني في ليبيا، خلال حقبة "حكم ألقذافي"، في كونه كان مغيباً إلى درجة الإقصاء في خطط التنمية وبرامجها، ولم نسمع عن شراكة أهلية في إعداد الاستراتيجيات التنموية في ليبيا، والحديث هنا يقصد به المشاركة والشراكة القاعدية وليست الهرمية. بمعنى آخر، غياب الاستعداد لدى العديد من الفئات المجتمعية في ليبيا لقبول الربط بين عقلانية وجدوى المجتمع المدني ومنظومة الحقوق والحريات المدنية. كل هذا يسهم، وباستمرار، في توسيع الهوة بين ما يود إن يذهب إليه المشروع المدني، والواقع الفكري والمفاهيمي والمعرفي للتركيبية المجتمعية الليبية، والتي لا تزال تحنو إلى ثقافة التقاليد والأعراف وتقديس الدولة الأبوية والقبيلة ودورها العسبوي. ومن باب النهوض بمنظمات المجتمع المحلي المدني وتخطي أزمته، وكاستحقاق من استحقاقات ثورة السابع عشر الربانية لسنة 2011، ينبغي مخاطبته ودعوته خصوصاً في "عصر ما بعد الكتابة والقراءة" والتثاقف عن بعد، فمعظم الدول وجدت نفسها مضطرة للاستعانة بالمنظمات الأهلية والمدنية وتقدر دورها، فهذه المنظمات تسعى إلى رعاية الإنسان والطبيعة وحماية حقوقهما. فلا ينبغي أن يزعجنا الفكر الإداري المعاصر عندما يعرف منظمات المجتمع المحلي المدني بأنها "مؤسسات مستقلة عن سلطة الدولة" لأنها من جوانب أخرى تتميز بالأهداف الإنسانية والتعاونية والتنموية، فهي منظمات غير

ربحية، أو حتى ممارسة العمل السياسي بمعناه الواسع بقدر ما تعمل على تقديم الإسهامات الاجتماعية والتنمية والتعليمية والتنقيفية والحقوقية.

أن أزمة المجتمع المحلي المدني في ليبيا تكمن في مكوناته الثقافية ومحدودية ثقافته في النظرية والممارسة في ظل إقصاء متعمد أو غير متعمد لجزءه في آتون معركة التنمية، حتى في ظل شعارات نظرية غير ذات بعد عملي وإجرائي.

أن دراسة ظاهرة الحراك السياسي و المجتمعي في ليبيا في السنوات الأخيرة تعتبر مجالا خصبا للتحليل العلمي في حقل علم الظاهرة السياسية، خاصة في ظل متغيرات السياسة الدولية، و ظهور مفاهيم جديدة على صعيد تطور مفهوم المجتمع المحلي المدني وحقوق الإنسان والديمقراطية والدمقرطة والمشاركة السياسية والتغيير القيادي والاجتماعي، والتمكين والثورات العربية المعاصرة. هنا، ونظرا لحدثة منظومة الأفكار التي يطرحها المشروع المدني الليبي، من الصعوبة بمكان، من الناحية المنهجية، طرح فرضية بعينها لهذه المنظومة الفكرية والتي تغطي نواح عديدة، منها ما هو سياسي واقتصادي ومدني وحقوقى، والمواطنة والدولة البديلة، ومنها ما هو اجتماعي مدني يمثل مشروع دولة ورؤية مجتمعية تتطلع إلي صياغة مؤسسات تنهض بالدولة والمجتمع معا .

والإشكالية التي تحدثنا من التوغل أكثر في هذه المنظومة الفكرية لمشروع المجتمع المدني المحلي المحتمل في ليبيا، مدى توفر حزمه نقدية تحليلية لجزئيات غاية في الدقة منها على سبيل المثال مدى إمكانية تحقيق نجاحات مفصلية للمشروع المدني دعواته الحالية له؟ وإلي أي مدى يمكن أن يجد له صيغة توافقيه داخل محيط اجتماعي، وسياسي شائك يتداخل فيه الشعبي بالسياسي، والإصلاحي بالثوري/ والمدني بالقبلي العصبوي، وهل المشروع المدني المحتمل كان مطلباً ذاتياً أم رغبة شعبية، أو مطلباً فرضته قوى خارجية لمتطلبات مرحلة جديدة؟ وهل هنالك قوى خفية أو قوى ناعمة تعارض أو تقبل هذا الطرح؟

وفي عهد انتفاضة السابع عشر من فبراير لسنة، وفي المرحلة الانتقالية بدأ العمل بمأسسة المجتمع المدني، بعد أن لعب دورا مميزا خلال فترات الحرب والتحرير، خصوصا في المجال الإغاثي والتنقيفي، واللاجئين، والوطني. فلقد انتشرت الأحزاب والمؤسسات المدنية، ولكنها لا تزال تعاني من فقدانها للجانب المؤسسي، إلا أنها تسير في الاتجاه الصحيح، والتوقع بنجاحها أكثر من نجاح العملية الانتخابية السياسية المقبلة .

مأسسة المجتمع المحلي المدني في ليبيا

إن الانقلاب لمفاهيمي الذي أفرزته ثورات تونس ومصر وليبيا للعديد من المفاهيم الثقافية السياسية ومنها مقولات المجتمع المدني، والدعوات التي تصاحبه من أحدثت نوعاً من إعادة التفكير والفهم لمتطلبات ومراحل جديدة ينبغي استيعابها. ففكرة المجتمع المدني ببساطة جمعيات غير ربحية، دفاعية وإنسانية وخيرية الأهداف والوسائل، تعمل على تحقيق ما تعجز على تحقيقه الدولة القائمة، إلا إن المشكل هو إضافة فلسفة الأحزاب وقيامها ضمن ثقافة المجتمع المدني وهذا خلط مفاهيمي لا يغفر أبداً !!

إن مرحلة انتقال الدولة المتحررة من الشخصية إلى مرحلة المؤسسة تتطلب وضوح النوايا المبادئ، و الأهداف والمفاهيم والسياسات وصراحة المؤسسات وصدق النوايا، والشفافية والمصالح، من خلال الانتماء والهوية لقيم الوطن السرمدية، ليس ذلك فقط، ولكن التشابك مع الوطن ومصالحه، وفئاته بعيداً عن الإقصاء والتهميش والإبعاد والتخوين، المجتمع يتكون من جماعات وكل جماعة لها خصائص المجتمع، إذا كل جماعة هي مجتمع بذاته. من هذا الاستدلال نستنتج إن عمليات الانتقال من مرحلة الشخصية إلى مرحلة المؤسسة للدولة الليبية تحتاج منا التحديد والتوصيف الموضوعي، وهو صلب الفكرة المؤسساتية والتأسيس، والمجتمع الذي تعنيه هذه المطالعة (1) المجتمع السياسي (مجتمع السلطة) (2) المجتمع المدني (3) المجتمع المهني.

المجتمع السياسي Political Society:

وهو الوعاء الذي يجمع كل من يتعاطى العمل السياسي السري أو العلني برمته من خلال الأحزاب، والمعارضة، وأعضاء النظام السياسي القائم هم العاملين في المؤسسات الحساسة للنظام السياسي القائم: الانتخابات، الترشيح للعمل السياسي، أعضاء المؤسسة التشريعية والتنفيذية والقضائية، انخراط الشعب في العمل السياسي في مواسمه، وهذا هو المجتمع السياسي، لأنه بمثابة مجتمع السلطة، أو مجتمع ممارسة القوة والسيادة من خلال أعضائه المكلفين، بمعنى كل من يكلف بممارسة سلطة سياسية من طرف الآخرين، أو بشكل مستقل، يصبح عضواً من أعضاء المجتمع السياسي. فالمجتمع السياسي هو مجتمع السلطة، وهو وعاء لكل من يمارس السلطة التنفيذية والتشريعية برغبة أو نيابة عن الآخرين. ولعل قائل يقول إن الأحزاب هي أجسام شرعية للمجتمع المدني، وهذا القول لا تتفق معه هذه المطالعة. المجتمع المدني وتأسيسه عبارة مؤسسات غير ربحية، وليست لها علاقة بمؤسسات الدولة والسلطة (مجتمع السلطة) والأحزاب في حراكها جزء لا يتجزأ من المجتمع السياسي، لأنها تتنازل من أجل برامجها ومعتقداتها وسياساتها وأفكارها، وهدفها المركزي هو المشاركة في عملية التداول على

السلطة وإعادة بناء المجتمع السياسي من جديد من خلال برامجها !

المجتمع المدني Civic Society:

كل أدبيات المجتمع المدني تتفق في إن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في تأصيلها المفاهيمي عبارة عن تجمع غير رسمي سلطوي تسعى إلى المساهمة في الحراك المجتمعي النهضوي، وتستهدف الإنسان وكرامته ومصالحه المدنية الحياتية، وليست السياسية، وهي جمعيات ومؤسسات وتنظيمات خيرية ذات النفع العام، ومنفصلة في النشأة عن الدولة ومؤسساتها ، ومؤسسات السلطة. وهي تذهب إلى مجالات الثقافة والإعلام وحقوق الإنسان والحريات العامة ، والتعليم والصحة، والبيئة والعلوم والإغاثة والآداب والى كل المناشط الاجتماعية والإنسانية للمواطن الفرد والجماعة والتي لا تخضع لمؤسسة الدولة أو السلطة، بمعنى منظمات دفاعية خيرية غير ربحية.

القول بذلك إن عكس المدنية هي البدائية ، وهؤلاء السابق ذكرهم تطلعوا إلى رؤية المجتمع المدني ليحميهم من توحشية الدولة وغلو مؤسسات المجتمع السياسي (مجتمع السلطة) ويطورهم نظرا لرفضهم لحالة أو مرحلة البدائية والتحول إلى الزمن المدني . مؤسسات المجتمع المدني لا يعينها المجتمع السياسي (مجتمع السلطة) لأنها تعمل في بيئة مخالفة لمؤسسة السلطة، وهي تعمل على تحقيق العديد من المنافع والتي عجزت مؤسسة السلطة على تحقيقها . بمعنى آخر هي منظمات لجماعات مصالح وضغط لفئات غير ربحية همها المبدئي المواطن وتفعيل دوره المجتمعي.

المجتمع المهني Professional Society:

فواعل المجتمع المهني تختلف اختلاف كلي عن غيرها من المجتمع السياسي والمدني : فأعضاء المجتمع المهني هم أولئك الأفراد الذين ينتمون إلى وسائط مهنية يتلقون من خلالها مقابل مادي ومزايا ربحية، وينتمون إلى قطاعات عامة أو خاصة ، ويتوزعون من خلال النقابات والاتحادات والروابط المهنية، حق وحرية التشكيل هذه لها علاقة بالمحافظة علي مكتسبات أعضائها من توحش وظلم وغبن المؤسسة التنفيذية في الدولة.

وهي تنظيمات لا يعينها المجتمع السياسي(مجتمع السلطة)، فهي مرتبطة بالمهنة وتطويرها والمحافظة على حقوق ومصالح منتسبيها. فهي تعبير عن الحرية وحرية تكوين التنظيمات لأصحاب المصالح المهنية . فالمجتمع المهني مختلف عن المجتمع السياسي والمدني من حيث الأهداف، والبيئة، والوسائل والتكوين، والاهتمامات، والمقاصد العامة.

لقد درجت العادة في كل المجتمعات أن لكل مهنة نقابة أو اتحاد أو رابطة نظرا لارتباط هذه المهن

بعمليات الإنتاج السلعي أو الخدمي، ومواجهة تقلبات مؤسسة السلطة التنفيذية (المجتمع السياسي) في تعاملها مع قطاع الإنتاج المهني العام، والمقاصد العامة للمجتمع المهني هي المحافظة على المهنة وحقوق ومصالح أصحابها لإحداث التراكم الإنتاجي المهني، والمعرفي كرافد وطني من روافد الانتقال من مرحلة الشخصنة للدولة الليبية إلى مرحلة المأسسة

رابعاً: أطار مقارن لطبيعة حكم الجماعات المحلية السياسية والمدنية في ليبيا

في نظام العهد البائد المنهار ، وفي عهده تم إلغاء " اللجان الشعبية" في المناطق الليبية والتي قُدمت ضمن ما كان يسمى ظلماً "بسلطة الشعب" ، تحول قطاع الإدارة والسلطة المحلية في ليبيا إلى مرتع خصب للأمراض الإدارية واختفاء مركزيتها المحلية المطلوبة، خصوصاً بعد أن تحولت اختصاصاتها إلى الإدارة المركزية في السلم الإداري للدولة في ليبيا! هذه المغادرة المفاجئة من مفهوم الإدارة والسلطة المحلية إلى مركزية الإدارة المحلية، ونقلها إلى خارج موطنها الأصلي أربكت منظومة مصالح المواطنة في العديد من المناطق الليبية.

لقد أدى غياب التنظيم الإداري المحلي، وغياب السلطة المحلية إلى جملة من الاخفاقات في تحقيق مصالح المواطنة اليومية، ونقص ذلك تواجد الجسم المركزي الذي تولى السيطرة على نظام الإدارة المحلية وتوجيهها، ومن ثم العمل على رعاية مصالح الأفراد اليومية. ولقد كانت هناك اطر للإدارة، ولكنها لا تملك من الصلاحيات الممكنة لتمكينها من أداء واجباتها والتي رُحلت إلى الإدارة الأعلى والمعروفة بنظام "اللجان الشعبية" القطاعية العامة علي مستوى الدولة الليبية. وعندما تفشل الإدارة والسلطة المحلية تفشل معها منظومة الإدارة والسلطة المركزية في الدولة.

فليبيا قارة مترامية الأطراف ولا نتخيل في يوم من الأيام أنه بالإمكان أن تُسيطر، الإدارة المركزية على مستوى الهرم القطاعي وبنجاح تام، على قضاء المصالح الدنيا وانجازها كما تنجزها الإدارة المحلية. فالفوضى والتسيب الإداري والانحراف والفساد الإداري والرشاوى والمحسوبية وتفشى أمراض البيروقراطية المحلية وتعطل مصالح المواطنة واستمرار مسلسل الشكاوى وعدم الرضى عن الأداء الإداري العام، كانت نتائج لا يمكن تجاوزها بسبب غياب الإدارة والسلطة المحلية المنضبطة والمقننة ونظمها المركزية المحلية.

إن نجاح الإدارة العامة في أي مجتمع من المجتمعات لا يتحقق إلا بعد تواجد الإدارة والسلطة المحلية وآلياتها على المستوى القاعدي للدولة المعاصرة .على سبيل المثال سوف لن نجد ما يمكننا من الحكم

على نجاح الإدارة العامة في كل من باريس أو واشنطن أو برلين أو مدريد لا ته ليست ثمة من شواهد على ذلك ولكن يمكننا أن نتلمس ذلك في المناطق العامة لهذه الدول والتي يرتقى فيها أداء الإدارة والسلطة المحلية أكثر منه في عواصم هذه البلدان .

أن الاهتمام بتطوير أساليب وأدوات الإدارة العامة على المستوى المركزي قد أسهم كثيراً في عدم إيلاء الإدارة المحلية العناية الأكبر. كان ثمة غياب الإدراك أن مفهوم الإدارة والسلطة المحلية، من خلال الجماعات المحلية، يستهدف في أساسه خدمة الأطراف وليس المركز، وبالتالي فإن المركز مهمته رعاية قواعد الإدارة والسلطة المحلية في المناطق لا أن يتحول إلى بديل عنها، وهذا هو حال الإدارة العامة في ليبيا .

فعالم الشفافية اليوم والعولمة بكل تأثيراتها لا يسمح بتدني مستويات الإدارة والسلطة المحلية في العديد من الدول، لأن الإدارة المركزية هي المرتع الخصيب للفساد وشراء الذمم والتسيب الإداري وتشوية مبادئ وأخلاقيات الوظيفة العامة، وإذا نجحت هذه الثقافة، فاعنها مرشحه للنفوذ إلى الإدارة والسلطة المحلية .

لقد كانت آلية عمل " نظام اللجان الشعبية" في النظام السابق لممارسة السلطة المحلية غير مقننة ولم ترتقي إلى مستوى الإدارة العامة المطلوب ترسيخا لعلم الإدارة العامة يرفع مصلحة الجماعة المحلية، ولم تقدم تلك الآلية مخرجات تلبي حاجات الجماعات المحلية وحقوقها في تسيير برامجها المحلية. فكانت عبارة عن اطر وقوالب نظرية تمارس من خلالها الاحتفالات والمهرجانات وبعيدة كل البعد عن فلسفة السلطة والإدارة المحلية.

أن فلسفة المجالس المحلية للمناطق الليبية انجاز ضخم ، يضم الجماعات المحلية ، إلا أننا نخاف عليها من العديد من التحديات، ومنها الصراع القبلي وتغلب روح الانتهازية وتغليب المصالح الخاصة على العامة وغياب الشفافية في ممارسة العمل الإداري الوطني، وكذلك عدم السيطرة على المال العام وصعوبة السيطرة على موارد المحليات، ولكن ذلك لا يعوض الخسارة من غياب الإدارة المحلية وبمركزيتها المحلية وعدم استمراريتها وتحت مسمى جديد لها. والسؤال هو كيف يتم بناء نظام أدارى مركزي ومحلى بدون قاعدية نُظم الإدارة المحلية؟

الإجابة، بتواجد ودعم ركائز الإدارة والسلطة المحلية فأنا نقصد بها تقريب وتسريع وقضاء مصالح المواطن في اقرب الآجال وعدم نقلها إلى جهة خارج نشؤ المصلحة ذاتها ، تحقيقا للمشاركة والشراكة في العمليات السياسية الديمقراطية . على سبيل المثال لماذا تكليف الإدارة المركزية على مستوى الهرم

القطاعي للدولة بتنفيذ مطالب المواطنة المحلية ، في حين أن مثل هذه المهام والواجبات مناطه بها الإدارة والسلطة المحلية، ولا تحتاج إلى صلاحيات من خارج مناطقها. فالآلية التي تعتمد على قضاء معظم احتياجات المواطنة المحلية مركزياً يكلف الخزانة العامة الأموال الطائلة ، والتي لو وُظفت لصالح تطوير الإدارة والسلطة المحلية لكانت النتائج متعاضمة.

فالنتيجة على سبيل المثال على مستوى المناطق سوف تتأثر كثيراً في ظل غياب الإدارة والسلطة المحلية، والتي هي الأولى بمواكبة خطواتها، وهي التي سوف تكون المعنية بمتابعتها وبمراقبتها والإشراف عليها ورعايتها. فتغيب الإدارة المحلية في المناطق الليبية كانت له العديد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية. اقتصادياً. عناصر وفواعل الإدارة المحلية هي التي تحدد المردود الاقتصادي من التنمية وبرامجها، وهي الوحيدة المؤهلة لذلك لكونها تقود مناطقها وبشكل يومي، وغيابها يفقد هذه المكاسب معانيها.

سياشياً، الإدارة المحلية جزء من الممارسة السياسية اليومية لأي نظام سياسي ديمقراطي، لعلاقة ذلك بمصالح المواطنة والجماعات المحلية غير القادرة أن تقضي مصالحها من خارج مناطقها. والإدارة المحلية من أسس النظام السياسي والمجتمع السياسي (مجتمع السلطة) ولا تستقيم الممارسة السياسية الوطنية بدون أدوات وآليات الإدارة والسلطة المحلية. وغياب الإدارة والسلطة المحلية يعزز العزوف الاجتماعي على قضاء المصالح، وانتشار الإحباط المصلي وفقدان الأمل في الحصول على مصالح أساسيه وبأقل التكاليف. إذا غياب الإدارة والسلطة المحلية في المناطق يكلف المجتمع المزيد من الخسائر، ويحدث الإرباك الإداري.

نعم أن الوضع الحالي للإدارة العامة في ليبيا كان يتخذ منحى المركزية المفرطة وقهر الإدارة المحلية ومحاولة تحطيمها ، ونعم أيضاً أن اللامركزية لها العديد من المساوي، ولكن هذا التباين في المحاسن والمساوي بين الأسلوبين لا يُبرر تهميش أهمية الإدارة والسلطة المحلية ودورها الفعال إيجاباً في البناءات الوطنية المحلية.

قائمة إرشادية لتطور أساليب الإدارة والسلطة المحلية في ليبيا

أساليب الإدارة المحلية 1952-1969

نظام الولايات 1952-1963 (المملكة الليبية المتحدة)

-ولاية برقة- ولاية فزان- ولاية طرابلس الغرب

-الولاية البلديات (بلدية) - المتصرفيات (متصرفية) -المديريات (مديرية)
نظام البلديات 1963-1969 (المملكة الليبية)
-البلدية-الفرع البلدي- المحلات
نظام المحافظات 1969-1973 (الجمهورية العربية الليبية)
المحافظة-البلدية- الفرع البلدي- المحلات
نظام البلديات 1973-1977 (الجمهورية)
البلدية- الفرع البلدي- المحلات
نظام اللجان الشعبية للبلديات 1977-1997
الشعبيات-الفروع- المحلات
نظام مركزية الإدارة المحلية 1997-2011
-مراقبات للعمل الخدمي وإلغاء حكم الجماعات المحلية
نظام المجالس المحلية للبلديات سابقا 2011-2012 (الجمهورية الليبية)

References:

- Serafi Muhammad. Corruption between reform and administrative development. Alexandria: Horus International Foundation, 2008.
- Ibrahim Abbas, Natto and Henry Alborz, Basic Concepts in Management Science, (New York: John Wiley & Sons, 1985.
- Ahmed Rashid, Theory of Public Administration (Cairo: The Arab Renaissance House, 1969.)
- Ahmed Rashid, An Introduction to Local Administration, Cairo: The Arab Book Authority, 1975.(
- Ismail Sabri Makled, Studies in Public Administration, Cairo: Dar Al-Maaref, 1973.
- Ahmad Saqr Ashour, Public Administration: A Comparative Environmental Entrance, Beirut: Arab Renaissance House, 1979.
- Muhammad Al-Hamawandi, Autonomy and Administrative and Political Decentralization Systems: A Comparative Study, Cairo: Dar Al-Mustaqbal Al-Arabi, 1990.
- Hassan Mohamed, Awada, Local Administration and its Applications in the Arab Countries: A Comparative Study, University Foundation for Studies and Publishing, Beirut: First Edition, 1983.
- Abdel Wahab Samir Mohamed, Local Governance and Modern Trends with the Case Study of Egypt, Center for Public Administration Studies and Consultations, Cairo, 2006.
- Abdul Qadir Al-Sheikhly, Theory of Local Administration and the Jordanian Experience, The Arab Institute for Studies and Publishing, Al-Muhtaseb Library, Amman, 1983.
- Harold Kuntz and Cyril O'Neill, Principles of Public Administration, translated by Mahmoud Fathi Omar ,, Lebanon, Lebanon Library, 1966.
- Fawzi Abdullah, Local Government and Local Administration, Emirates University Press, 1983.
- Muhammad Al-Tawil and others, History of Public Administration in Saudi Arabia, Riyadh, Institute of Public Administration, 1997.

التدخل الإنساني لحماية الأقليات بين القانون الدولي العام و نظرية الاستنقاذ في الإسلام
**Humanitarian intervention to protect minorities between public international law
and the theory of saving in Islam**

بومعالي نذير المركز الجامعي بالمدينة-الجزائر

Available online at <https://www.maspolitiques.com/ojs/index.php/ajps/article/view/143>

Abstract:

The colonial states used the method of protecting their minorities as an excuse to extend their colonial control over many countries and colonies, such as the intervention of the colonial European countries in the affairs of the Ottoman state and its states, and thus the power policy and international relations were always in the state of innovation of new concepts and terms that added to their dictionary, So that the right to intervene instead of the principle of non-interference became a clear manifestation in the years following the turn of the Cold War page, as the invasion of Panama in 1989 was the prelude to a new pattern in international politics in addition to what happened in northern Iraq after the 1991 war, and also what happened in Somalia and What happened in The Balkans - Bosnia and Herzegovina - in 1995 AD, in Kosovo in 1999 CE, and Macedonia in 2001 AD [1], and the bond in all of this was a principle for peace that was announced by the Secretary-General of the United Nations, Mr. Boutros Ghali in 1992 CE, as he was the rule The basic principle of humanitarian intervention, which expanded the powers of the United Nations in this field by inviting Member States and major countries in particular to play an important and significant role in order to materialize this principle, such as allocating military units ready to intervene under the United Nations flag.

Key words: protection, humanitarian intervention, UN, Security Council, invasion.

ملخص:

إن الدول الاستعمارية استخدمت أسلوب حماية أقلياتها ذريعة لبسط سيطرتها الاستعمارية على العديد من الدول و المستعمرات مثل تدخل الدول الأوربية الاستعمارية في الشؤون الدولية العثمانية و دويلاتها، و هكذا فإن سياسة القوة و العلاقات الدولية كانت دائمة في حالة ابتكار لمفاهيم و مصطلحات جديدة تضيفها إلى قاموسها، بحيث أصبح حق التدخل بدلا من مبدأ عدم التدخل من المظاهر الواضحة في السنوات التي أعقبت طي صفحة الحرب الباردة حيث أن غزو بنما سنة 1989م كان فاتحة لنمط جديد في السياسة الدولية إضافة لما حصل في شمال العراق بعد حرب 1991م، و كذلك ما حصل في الصومال و ما حدث في البلقان البوسنة و الهرسك- عام 1995م و في كوسوفو عام 1999م و مقدونيا عام 2001م([1])، و كان السند في هذا كله مبدأ من أجل السلام الذي كان قد أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة السيد بطرس غالي سنة 1992م فقد كان هو القاعدة الأساسية لمبدأ التدخل الإنساني و الذي وسع من صلاحيات الأمم المتحدة في هذا الميدان من خلال دعوة الدول الأعضاء و الكبرى خاصة إلى لعب دور مهم و كبير لأجل تجسيد هذا المبدأ مثل تخصيص وحدات عسكرية جاهزة للتدخل تحت علم الأمم المتحدة

الكلمات المفتاحية: حماية، تدخل انساني،أمم متحدة،مجلس الأمن،غزو.

لقد لجأت العديد من الدول الأوروبية قبل الحرب العالمية الأولى حماية مواطنيها أو أقلياتها الدينية من حالات الاضطهاد الذي لحق بها، و قد كان يعقب كل حرب من الحربين العالميتين مجموعة من المعاهدات و الاتفاقيات التي تضمن حقوق الأقليات و حرياتهما. إن مبدأ التدخل الإنساني لأجل الحماية الدولية لحقوق الإنسان عامة و لأجل حماية الأقليات بشكل خاص قد أخذ مداه و وصل في تطبيقه إلى أوسع نطاق و هذا بسبب تصاعد موجة الاضطرابات و كثرة الصراعات العرقية و الطائفية و التي من نتائجها الأعداد الهائلة من اللاجئين و الهجرات غير الشرعية.

إن الدول الاستعمارية استخدمت أسلوب حماية أقلياتها ذريعة لبسط سيطرتها الاستعمارية على العديد من الدول و المستعمرات مثل تدخل الدول الأوروبية الاستعمارية في الشؤون الدولية العثمانية و دويلاتها، و هكذا فإن سياسة القوة و العلاقات الدولية كانت دائمة في حالة ابتكار لمفاهيم و مصطلحات جديدة تضيفها إلى قاموسها، بحيث أصبح حق التدخل بدلا من مبدأ عدم التدخل من المظاهر الواضحة في السنوات التي أعقبت طي صفحة الحرب الباردة حيث أن غزو بنما سنة 1989م كان فاتحة لمنط جديد في السياسة الدولية إضافة لما حصل في شمال العراق بعد حرب 1991م، و كذلك ما حصل في الصومال و ما حدث في البلقان البوسنة و الهرسك- عام 1995م و في كوسوفو عام 1999م و مقدونيا عام 2001م^[1]، و كان السند في هذا كله مبدأ من أجل السلام الذي كان قد أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة السيد بطرس غالي سنة 1992م فقد كان هو القاعدة الأساسية لمبدأ التدخل الإنساني و الذي وسع من صلاحيات الأمم المتحدة في هذا الميدان من خلال دعوة الدول الأعضاء و الكبرى خاصة إلى لعب دور مهم و كبير لأجل تجسيد هذا المبدأ مثل تخصيص وحدات عسكرية جاهزة للتدخل تحت علم الأمم المتحدة و قد تم إقرار هذا في اجتماع قمة مجلس الأمن يوم 31 يناير 1992م و هذا بحضور رؤساء دول و حكومات الدول الأعضاء الدائمين، و الذي اعتبرت فيه الديمقراطية و حقوق الإنسان الأساس الأيديولوجي الوحيد في العلاقات الدولية، و سارت الجمعية العامة للأمم المتحدة على نفس المنوال الذي رسمه مجلس الأمن فتبنت القرارات التي تبيح مبدأ التدخل الإنساني من خلال إنشاء منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان لاستقبال شكاوى المواطنين و الجماعات من انتهاكات الأنظمة السياسية لحقوق الإنسان، و هو المنصب الذي اعترضت عليه دولة الصين و اعتبرته تدخلا صريحا في سيادة الدول و سلطانها الداخلي^[2].

إن التدخل الإنساني تذرعا بحماية الأقليات و حقوقها قد يغير من المبادئ التي تأسست عليها هيئة الأمم المتحدة و منها عدم التدخل في السياسة الداخلية للدول و أنها على قدم المساواة في السياسة كما نص على ذلك ميثاقها. و عليه فقد رأيت تقسيم بحثي هذا إلى ثلاثة مباحث على النحو الآتي:

المبحث الأول: القانون الدولي و التدخل الإنساني.

المبحث الثاني: التدخل الإنساني وفكرة السيادة.

المبحث الثالث: حق التدخل الإنساني في الإسلام . نظرية الاستنقاذ في الفقه الإسلامي.

المبحث الأول

التدخل الإنساني في القانون الدولي

المطلب الأول: مفهوم التدخل الإنساني في القانون الدولي

قد تعاني أقلية ما من بعض الظلم و الاضطهاد في بقعة ما من المعمورة، و هذا يعد مبررا لتدخل بعض الدول من أجل حماية هذه الأقلية و تمكينها من ممارسة و التمتع بالحقوق المقررة لها بمقتضى القانون الدولي، و لكن هل يمكننا القول بأنه يحق للدول المتدخلة التدخل العسكري و الإنساني من أجل حماية حقوق الأقليات المهتدة بالزوال و الاندثار؟

إن ظاهرة التدخل الإنساني من أجل حماية الأقليات من أقدم الوسائل التي عرفها المجتمع الدولي، فمع ازدياد سوء المعاملة و اضطهاد الأقليات الدينية و انعدام الحرية أحيانا و انحصارها أحيانا أخرى و اقتصارها على طائفة معينة، قامت بعض الدول المهمة بهذه الأقليات نتيجة لارتباطات دينية أو قومية، بين شعوب هذه الدول و أفراد هذه الأقليات المضطهدة بالاحتجاج لدى دول الأقليات، و الأمثلة على هذا كثيرة منها الاحتجاجات المقدمة من قبل روسيا للدولة العثمانية بدعوى اضطهادها للأقليات المسيحية^[3] بالرغم من تعهدها بكفالة حرية الأقليات بموجب المادة (رقم 7) من معاهدة كوتشك كينارجي " Kutchuk Kainargi " عام 1774م، و في بداية القرن التاسع عشر تدخلت كل من فرنسا و النمسا و بريطانيا وبروسيا في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية لأجل اليونانيين 1827م ومن أجل مسيحي سوريا عام 1860م^[4]، إن هذه التدخلات كانت تستند إلى نصوص و معاهدات متعلقة بحماية الأقليات و خاصة الدينية منها لولا أنه من السذاجة أن نسلم بهذا فقط دون النظر إلى الأسباب السياسية الخافية التي كانت وراة هذه التدخلات، و لذلك فهي جزء من العدوان على سيادة الدول، و لقد تدخلت في الشؤون الداخلية لها، و لذا فإن هذا المبدأ قد تأرجح بين فئة رافضة له و فئة مؤيدة له.

و الذي لا يخفى على أحد هو أنه توجد طائفتان من الأفراد الذين يراد التدخل لأجل حمايتهم الأولى هي مواطنوا الدولة المتدخلة و المقيمون على إقليم الدولة المتدخل ضدها.

أما الثانية فهي رعايا الدولة المتدخل ضدها، و إذا أردنا تعميم هذا نقول بأن التدخل الإنساني يكثر و يتدخل لحماية فئة معينة و هي الفئة المعرضة للخطر لأجل مساعدتها و حمايتها من المخاطر المحدقة بها بغض النظر عن الجهة المنتمية لها سواء كانت الدولة المتدخلة أو المتدخل ضدها، فهو يركز بوضوح على فئة واحدة معينة من التدخلات و هي التدخلات التي يقاوم بها لغرض حماية المعرضين للخطر أو مساعدتهم و يمكن أن تتعرض العناصر الأساسية للأمن البشري، أمن الناس من الأخطار التي تهدد حياتهم و صحتهم و معيشتهم و سلامتهم الشخصية و كرامتهم الإنساني، للخطر من جراء عدوان خارجي أيضا من جراء عوامل داخل البلد، بما فيها قوات الأمن، إذا فهو يركز على الحاجات الإنسانية للذين يلتمسون الحماية أو المساعدة.

كما أن التدخل الإنساني قد يكون باسم القانون الدولي الإنساني أيضا، هذا القانون الذي مر منذ بداية القرن العشرين و حتى يومنا هذا بتطور هائل، فقد أضيفت عليه الصبغة الإنسانية، و رأى واضعوه بأنه لا يمكن لهذا القانون أن يواصل عدم اكتراثه بحقوق الإنسان، و قد أطلق على القواعد التي تحمي حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة اصطلاح "القانون الدولي الإنساني"، و لكن فقهاء القانون الدولي اختلفوا حول مدلول القانون الدولي الإنساني على قولين:

الأول: القانون الدولي الإنساني بمعناه الواسع: لا يقصد به مجموعة القواعد القانونية الدولية المكتوبة أو العرفية التي تكفل احترام الفرد و رفايته، و بناء على هذا فهو يهتم بقوانين الحرب و حقوق الإنسان و من هذه الأخيرة حقوق الأقليات.

الثاني: القانون الدولي بمعناه الضيق: يقصد به مجموعة القواعد القانونية الدولية المستمدة من الاتفاقات أو العرف الرامية على وجه التحديد إلى حل المشكلات الإنسانية الناشئة بصورة مباشرة من المنازعات المسلحة الدولية و غير الدولية و التي تقيد حق أطراف النزاع في استخدام طرق وأساليب الحرب التي تروق لها، أو تحمي الأعيان و الأشخاص الذين تضرروا أو قد يتضررون بسبب المنازعات المسلحة^[5].

وتعتبر نظرية التدخل من أجل حماية الأقليات مفهوما جديدا و قديما في آن واحد خاصة إذا علمنا أن فكرة التدخل الإنساني ارتبطت بمبدأ حماية الأقليات بعد الحرب العالمية الثانية^[6]، و قد كان أول استخدام لهذه الفكرة من طرف الدول الغربية في بداية الأمر لحماية الأقليات المسيحية في الإمبراطورية

العثمانية فيما عرف في ذلك الوقت بالمسألة الشرقية ثم تطور الأمر إلى أن أصبح التدخل يستخدم لحماية رعايا الدول الغربية خارج حدودها حال تعرضهم لأذى أو في حال اعتقاد الدول الغربية بوقوع ضرر أو مكروه، و لقد دأبت بعض الدول بعد الحرب العالمية الثانية على التدخل استنادا إلى هذه الفكرة دون اللجوء إلى المنظمات الدولية المختصة كهيئة الأمم المتحدة و هذا لكون هذه المنظمات الدولية محدودة الدور بالنسبة لحماية حقوق الإنسان عامة و حماية الأقليات خاصة^[7].

و قد كان لهذا التدخل صورا عدة فبعض الدول تذرعت بهذه النظرية كمبرر للتدخل في النزاعات الداخلية للدول المتدخل فيها خاصة في فترة الحرب العالمية الثانية و ما بعدها^[8]، و كانت دول العالم الثالث مسرحا لهذا التدخل المفروض آنذاك من الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الأوروبية و غالب ما كان يخفي هذا التدخل الانحياز لأحد أطراف النزاعات الداخلية في الدول المتدخل فيها بما يخدم مصالح الدول الكبرى المتدخلة {الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الأوروبية}.

المطلب الثاني

مبررات التدخل الإنساني

هناك من الدول من تذرعت بفكرة التدخل الإنساني مستندة إلى نوعين من المبررات هما:

الفرع الأول: المبرر الأول

إن التدخل الإنساني قد جاء كجانب من جوانب الدفاع عن النفس و هذا بالاستناد إلى نص المادة {51} من ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها لا تبيح فقط اللجوء إلى القوة في حالة عدوان ملح و إنما تسمح لدولة من الدول التذرع بنظرية الدفاع عن النفس لحماية مواطنيها في الخارج.

الفرع الثاني: المبرر الثاني

إن التدخل الإنساني يهدف إلى الدفاع عن قواعد القانون الدولي و هذا بحماية المدنيين من الانتهاكات التي قد تقع في حالة الحروب الأهلية و الثورات التمردية الداخلية^[9].

و قد أباح الفقهاء التدخل لأسباب إنسانية من أجل حماية الأقليات، و وضعوا شروطا لهذا التدخل مانعين بذلك التدخل في شؤون الدولة لأسباب إنسانية إلا في حالات محدودة هي:

1. عندما تعتدي دولة ضد دولة أخرى.

2. عند اغتصاب أجهزة الدولة للحقوق أو التهديد بذلك مما ينذر بحرب أهلية أو بنشوبها فعليا لتصبح حربا دولية.

3. عند انتهاك الدولة للحقوق الإنسانية للأقليات الموجودة على ترابها كالإبادة الجماعية لها مثلا؛ كما اشترطوا أن يكون التدخل جماعيا و ليس فرديا، و ضربوا مثلا لهذا التدخل، بالتدخل الأوروبي الموجه ضد الدولة العثمانية الذي لم يكن في حقيقة تدخلها باسم الإنسانية بل كان تدخلها باسم الاستعمار فكان ذا طابع استعماري هدفه تقسم ترك الدولة العثمانية المنهارة (رجل أوروبا المريض)، فكانت بذلك أمثلة تطبيقية لهذا النظام، فقد تقدمت روسيا باحتجاجات متعددة إلى الدولة العثمانية بدعوى اضطهاد الأقليات الدينية و ذلك تطبيقا لنص المادة السابعة من معاهدة عام 1774م، كما تدخلت الدول الأوروبية لنفس السبب لدى تركيا بشأن اليونان عام 1829م و غيرها، و يمكن تلخيص علاقة هذا النظام بموضوع حقوق الإنسان عامة و حقوق الأقليات بوجه خاص بافتراض وجود أقلية ما، دينية أو عرقية أو لغوية... تعاني من اضطهاد السلطات المحلية لها، و إهدار الحد الأدنى لما يجب أن تتمتع به هذه الأقلية من حقوق مما يدفع بعض الدول للقيام بتدخل إنساني لحماية هذه الأقلية، و ليس هذا فحسب، بل إن بعض الاتفاقات الدولية قد اتجهت إلى ما هو أكثر من ضمان الحقوق و الحريات، فنجدها نصت على منح بعض الأقليات نوعا من الاستقلال الذاتي أو حتى تكوين تنظيمات و كيانات مستقلة^[10].

المطلب الثالث

موقف الفقه الدولي اتجاه التدخل الإنساني

لقد أثير جدل فقهي كبير حول موضوع التدخل الإنساني منذ ظهوره على المساحة الدولية و عليه فقد انقسم فقهاء القانون الدولي إلى مؤيدين له و معارضين له، و بهذا فإن موضوع التدخل الإنساني كوسيلة لحماية الأقليات هو سطو و اعتداء على سيادة الدول المتدخل فيها لعل هذا هو سبب الخلاف الجوهرى بين المؤيدين و المعارضين له، و كانت نقاط الخلاف تدور حول مدى مشروعية التدخل الإنساني لحماية الأقليات، و من له الحق في التدخل، و أسباب التدخل و ضوابطه.

و نرى أن هذه الأسباب هي التي تنتقض من الأساس سيادة الدول المتدخل فيها، لأن الأصل في القانون الدولي هو عدم التدخل و احترام سيادة الدول، و لأن الاستثناء هو التدخل الإنساني لحماية حقوق طائفة الأقليات^[11] عند تحقق الأسباب التي ذكرتها في الفرع السابق، كالتدخل الجماعي طبقا لميثاق الأمم المتحدة وفقا لأحكام الفصل السابع الذي يعطي لمجلس الأمن الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم و الأمن الدوليين^[12]، خاصة إذا علمنا أنه تم الربط بين تحقيق السلم و الأمن الدوليين و المحافظة عليهما و بين احترام حقوق الإنسان و التي منها حقوق الأقليات بنص ميثاق الأمم

المتحدة^[13]، فقد جاء في ديباجته ما يفيد بهذا: "نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالبرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا:

أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار، وأن نضم قوانا كي نحفظ بالسلام والأمن الدولي، وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها ألا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة، وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها، قد قررنا أن نوحّد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض، ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تسمى (الأمم المتحدة)، و قد نصت المادة 54 صراحة على وجوب إعلام مجلس الأمن بما يجري من الأعمال لحفظ الأمن و السلم العالميين^[14]: "يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها."

و أيضاً ما جاء في المادة رقم 55 منه أيضاً: رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار و الرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة و ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على:

(أ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

(ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.

(ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً.

و أيضا جاء النص على نفس المعنى تقريبا في المادة 76 منه في فقرتها (أ) و فقرتها (ج)، عند تعداد الأهداف الأساسية و مقاصد "الأمم المتحدة" المبينة في المادة الأولى من هذا الميثاق هي:

(أ) توطيد السلم والأمن الدولي.

(ج) التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض.

و عموما فقد أجاز بعض فقهاء القانون الدولي التدخل الإنساني في حالة اضطهاد دولة ما للأقليات من رعايتها و اعتدائها على حياتهم و حرياتهم و أموالهم أو حتى عند عدم حمايتها لهم من مثل هذه الاعتداءات سندهم في ذلك أن المجتمع الدولي يتضامن على منع الإخلال بقواعد القانون الدولي و مبادئ الإنسانية من احترام لحياة الإنسان و حرية أي كانت جنسيته أو لغته أو ديانتته، و في المقابل نجد فريقا آخر يرفض فكرة التدخل الإنساني لحماية الأقليات و سنده هو أن التدخل بهذه الصورة فيه مساس باستقلال الدول و سيادتها و حريتها في ممارسة اختصاصها الشخصي في مواجهة رعاياها و في التعامل معهم و لأن قواعد القانون الدولي استقرت على وجوب عدم التدخل في شؤون دولة ما و المساواة في السيادة بين الدول و لأن من خصائص القانون الدولي العام أنه يستند بالأساس إلى سيادة الدول^[15]، فهو قانون تعاون بين الدول المستقلة، فلم يكن لينشأ لو لم تكن هناك دولا ذات سيادة و على قدم المساواة فيما بينها^[16].

و بين هذين الرأيين لهذين الفريقين يأخذ فريقا آخر الأمر بنوع من التوسط في المواقف ليؤكد أن التدخل الإنساني يستند إلى أساس قانوني و أخلاقي و بإقرار من الرأي العام الدولي فلا يمكن السكوت عن التدخل لدواعي إنسانية مطلقا و لا يمكن أيضا السكوت عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسانية التي نراها هنا و هناك و على مرأى من الرأي العام الدولي^[17].

الفرع الأول:الاتجاه المؤيد للتدخل الإنساني

يعتبر أنصار هذا الاتجاه أن فكرة التدخل الإنساني في عمومها فكرة حديثة نسبيا في القانون الدولي، و استخدامها يجوز في حالة الدفاع ورد العدوان عن الإنسانية إذا ما تعرضت أقلية ما أو فئة من رعايا الدولة المتدخل ضدها للاضطهاد.

و قد تبني هذا الاتجاه الفقيه روجيه Rougier و غيره من فقهاء القانون الدولي أو هو الذي ذهب إلى أنه حتى و لو لم توجد قاعدة قانونية تبرر التدخل الإنساني دفاعا عن حقوق الأقليات في دولة من

الدول و اتضح أن هذه الدولة تعامل الأقليات المتواجدة على أراضيها معاملة قاسية و الإنسانية فإن الواجب على المجتمع الدولي و الحال هكذا أن يتدخل لحماية هذه الأقليات المضطهدة. و ممن تبنى هذا الاتجاه أيضا الفقيه ليليش Lillich و الذي يرى بأن التدخل الإنساني مقبول قانونيا و منذ فترة جروسيوس و فانتييل، فقد تكافلت الشعوب لأجل الوصول إلى حد أدنى من الأمن و الاستقرار للإنسانية و رغم أنه يعترف بعدم وجود نص في ميثاق الأمم المتحدة يجيز التدخل الإنساني المنفرد أو الجماعي للدولة، فإنه يؤيد التدخل الإنساني كمبدأ تقليدي لا سيما و أنه لا يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان و منها حقوق الأقليات فما عدا استخدام القوة أو التهديد بها ضد دولة ما يكون التدخل الإنساني مشروعاً^[18].

كما نجده يؤكد (ليليش) على أن التدخل الإنساني قد لاقى قبولا دوليا في عهد الأمم المتحدة، لأنها لم تقم بشجب التدخل الذي حدث في الكونغو [ستاني فيل] لإنقاذ الرهائن، و على اعتبار أيضا أنها لم تعتبر أي تدخل إنساني آخر انتهاكا للمادة 4/2 من الميثاق، بمعنى أن الأمم المتحدة تستحسن التدخل الإنساني و تقبل به في حالات مناسبة^[19]؛ لذلك ذهب البعض إلى تبرير استخدام القوة في حالة التدخل الإنساني منطلقين من مفهومهم للمادة الثانية (2) الفقرة الرابعة (4) من الميثاق التي اشترطت عدم المساس بسلامة أراضي الدولة المتدخل ضدها عند استخدام القوة أو المساس استقلالها أو حتى تعارض هذا التدخل مع مقاصد الأمم المتحدة، و باعتبار أيضا أنه لم يرد بشأنه حظر في المادة ذاتها والفقرة ذاتها.

و لذلك حاول أنصار الاتجاه المؤيد للتدخل الإنساني وضع ضوابط و معايير للتدخل الإنساني فأكدوا على جوازه بناء على اتفاقية أو إذا ما طلبته الدولة المتدخل ضدها^[20] أو في ضوء مبدأ التدخل الإنساني عموما، بالإضافة إلى اشتراطهم حين استخدام القوة لعدم المساس بسلامة الأراضي و استقلال الدولة السياسي^[21].

الفرع الثاني: الاتجاه الرفض للتدخل الإنساني

يرى أنصار هذا الاتجاه عدم مشروعية التدخل الإنساني مستنديين إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية^[22] من ميثاق الأمم المتحدة، و يشددوا على وجوب التمسك بعدم جواز استخدام القوة ضد دولة أخرى أيا كانت المبررات فيما عدا حالة الدفاع الشرعي عن النفس^[23].

ف نجد هذا الرأي يتجه إلى أن تدخل دولة بإرادتها المنفردة بحجة حماية حقوق الإنسان في أراضي دولة أخرى أو كان تستخدم القوة لهذا السبب أمر غير مشروع لأن ما جاء به ميثاق الأمم المتحدة في رأيهم

يفضل العمل الجماعي و بمعرفة الأمم المتحدة و هذا لما في التدخلات الفردية في سيادة الدولة الأخرى المتدخل ضدها بحجة حماية حقوق الإنسان و حقوق الأقليات خاصة من ريبة و شك في مشروعية^[24] فهم يرون أن ما عدا حالة الدفاع الشرعي عن النفس و الدفاع الجماعي بمعرفة الأمم المتحدة، فإن أي تدخل بعد عمل غير مشروع، لأن التدخل الإنساني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسمى دفاعا عن النفس.

و على الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة قد توسع في القانون الدولي إلى درجة تحول التدخل لأغراض إنسانية، غير أن الواقع يحظر التدخل بالقوة إلا ما كان استثناء و بمعرفة الأمم المتحدة و يكون هذا التدخل بالقوة إذا حصل لأجل المحافظة على السلم و الأمن في العالم و عليه فميثاق الأمم المتحدة ضيق كثيرا من نطاق التدخل الإنساني كما أن أنصار هذا الاتجاه يرون من الناحية القانونية وقوع التدخل الإنساني في نطاق ما يمكن أن يسمى بالنظرية السياسية و لم يكن في يوم ما محل إجماع في العمل الدولي كما أن الاعتراف بالتدخل الإنساني ينفذ تماما المادة 2 في فقرتها 4 الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، و لأن التدخل بهذا الشكل (باستعمال القوة)^[25]، و دون اللجوء إلى النظرية السياسية، يعد مخالفا لقواعد القانون الدولي^[26]، خاصة عندما يكون موجها ضد شخصية الدولة المتدخل ضدها أو ضد مصالحها، لأنه باستعراض التدخلات السابقة و التي كانت تحت غطاء حماية حقوق الإنسان و حماية الأقليات بصورة خاصة لوحظ أنها كانت تخفي وراءها مآرب و مصالح خاصة للدول المتدخلة، و آخر مثال يمكن أن نضربه هو عدم اكتراث الولايات المتحدة الأمريكية الكبير و الذي عودتنا عليه دائما لما كان يحدث في البوسنة في تسعينات القرن الماضي لأنه لم يكن لديها مصالح حقيقية من التدخل لوقف المجازر التي كانت ترتكبها الميليشيات و الجيش الصربي ضد المسلمين هناك و بدعم من قوى أوربية على رأسها روسيا البيضاء^[27]، فمصالح الدول الكبرى هي التي يمكن أن نسميها بالأسباب الحقيقية للتدخل باسم الإنسانية في سيادة الدول المتدخل ضدها و هذه الأسباب قد تكون سياسية أو اقتصادية أو إستراتيجية^[28].

لقد تدخلت بريطانيا و فرنسا و روسيا سنة 1827م لحماية المسيحيين في اليونان ضد دولتهم (باعتبارهم حاملي جنسيتها) بدعوى قيام الدولة العثمانية بمذابح استهدفت اليونانيين ذوا الديانة المسيحية، تدخلت فرنسا و لبنان سنة 1860م لحماية المسيحيين أيضا ضد الدولة العثمانية التي كانت لبنان إحدى مقاطعاتها و هذا بدعوى تعرضهم لمذابح وحشية^[29]، وكان الدولة العثمانية كانت وظيفتها تقتيل رعاياها وخاصة من المسيحيين و هذا ما لا يعقل فلا يعقل أن تكون المبررات واحدة و من نفس الدولة

المتدخلة (فرنسا، بريطانيا..). و هي تعرض المسيحيين لمذابح على يد دولتهم (الدولة العثمانية)؛ فهذه التدخلات لم تكن حقيقتها تدخلات إنسانية، بل كانت تدخلات ذات طابع استعماري بحت، الهدف من ورائها إنهاء الدولة العثمانية و التمهيد لتقسيمها بعد ذلك و هو ما حدث بالفعل مستقبلا عندما قسمت ولايات الإمبراطورية العثمانية و الدول الإسلامية التي كانت تحت حمايتها بين هذه الدول المستعمرة كفرنسا و بريطانيا و البرتغال و ايطاليا و ها هو أحد الرافضين لفكرة التدخل الإنساني و الأمين العام السابق للأمم المتحدة السيد "بطرس غالي" يؤيد نفس الفكرة السابق ذكرها حينما يقول: " لا شك أن نظرية التدخل دفاعا عن الإنسانية كانت تخفي وراءها مآرب و أطماع استعمارية، فباسم الدفاع عن الإنسانية، تدخلت الدول الأوربية في أمور الإمبراطورية العثمانية و لكن من ناحية أخرى فإن هذه النظرية بلا شك أسهمت في بلورة نظرية حقوق الإنسان و الأقليات، إذ أن القواعد الخاصة بحماية حقوق الإنسان و الأقليات قد طبقت في الدول الجديدة التي سلخت من الإمبراطورية العثمانية مثل: بلغاريا، رومانيا، صربيا مونتغروا..."^[30].

الفرع الثالث: الرأي الشخصي في مسألة التدخل الإنساني

ليس بالضرورة استخدام القوة في أحوال التدخل الإنساني لأنه بالإمكان أن تتدخل دولة ما إنسانيا لإنقاذ رعايا دولة ما بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لوجود انتهاكات لرعايا هذه الدولة وهذه صورة من صور التدخل الإنساني دون اللجوء إلى القوة، كما يمكن أن يكون التدخل يطلب لعرض المسألة على جهات مختصة دوليا كمحكمة العدل الدولية.

و لأن استعمال القوة لحماية حقوق الإنسان ومنها حقوق الأقليات يعني انتهاكا صارخا لمجموعة من المبادئ القانونية الدولية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة فنصبح كمن يعالج التجاوزات بالتجاوزات ومنها انتهاك سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما.

غير أن الفقه الدولي يكاد يتفق حول نقطة جوهرية وهي التدخل الإنساني ولكن بإشراف الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية الأخرى لأنه في المقابل لا يمكن أن يبقى المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام تجاوزات خطيرة تهدر الحقوق الإنسانية لشعب من الشعوب في مكان ما من هذا العالم وفي وقت من الأوقات، فإذا قلنا بعدم مشروعية التدخل الإنساني لأنه تعد على سيادة الدول فكذلك نقول بوجود التدخل الإنساني في حالات تخول بحق التدخل فيها الأمم المتحدة فيكون بذلك تدخل إنسانيا شرعيا ولكن الذي لا يقبل هو التدخل الفردي للدول القوية اتجاه الدول الضعيفة بدعوى حماية الأقليات وبدون

تفويض من هيئة الأمم المتحدة أو من الهيئات الإقليمية الأخرى ذات الصلة مع التأكيد على عدم استعمال القوة إلا في مدى ضيق جداً وبإشراف دولي أيضاً.

لقد تضمنت المادة (27) من الاتفاقية الدولية لحقوق المدنيين والسياسية التزام الدول الأطراف في هذه المعاهدة بعدم إنكار حق الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية أو دينية أو لغوية قائمة في دولة ما، ولكن ويمقتضى القانون الدولي العام فإن الدولة ليس لها الحق في استخدام القوة أو التهديد بها في حالة التدخل الإنساني لأن التهديد باستعمال القوة من الوسائل غير المقبولة في العلاقات الدولية وإلا أصبح التدخل الإنساني بهذا الشكل و بهذه الصيغة عدواناً^[31].

إنه و حتى الأمم المتحدة يفرض عليها ميثاقها عدم التدخل وفقاً للفقرة (7) من المادة (02) منه وخاصة في المسائل التي تعد من صميم الاختصاص الداخلي للدول وما يرد من استثناء على هذه القاعدة . قاعدة عدم التدخل . إنما هو ما يراه مجلس الأمن كتدبير وقائي في حالة تهديد الأمن والسلم في العالم وبعض المصالح الدولية التي يكون التدخل بموجبها لا مناص منه ولكن ليس شرطاً أن يكون هذا التدخل باستعمال القوة العسكرية ابتداءً فلا بد من استنفاد كل الوسائل السياسية الأخرى كتقديم الشكاوي من قبل دولة ضد دولة أخرى منتهكة لحقوق الأقليات أو كمارسة الضغوط الاقتصادية أو الحملات الإعلامية أو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول المنتهكة لحقوق الأقليات وحتى غلق الموانئ في وجه سفنها والمطارات في وجه طائراتها إلا ما كان كحد أدنى من التعامل.

إن التداخل بين مصالح الدول هو ما أدى إلى هذا الاختلاف بين تأييد فكرة التدخل الإنساني ورفضها، كما أنه لا يمكن أن نقف عند حرفية مبدأ عدم التدخل دون النظر إلى مسوغاته الإنسانية أحياناً فقد يظهر المجتمع الدولي إلى الخروج عن المبدأ إلى الاستثناء صيانة للمصالح الدولية وحماية للحقوق الإنسانية للأقليات خاصة إذا كان ترك التدخل الإنساني يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم في العالم.

إنه وعلى الرغم من التطور الذي شهده ميدان حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في الآونة الأخيرة فقد طغى الجانب السياسي في التدخل على الجانب الإنساني في جانبه التطبيقي وأصبحت الانتقائية سمة ظاهرة في التعامل مع هذا المبدأ اتجاه الأقليات من جانب القوى العظمى فقد أصبحت تتعامل مع مبدأ التدخل الإنساني عبر منظور سياسي متكامل، الأولوية فيه للمصالح الذاتية لهذه الدول العظمى وحلفائها، كما أن هذه الانتقائية تنطلق في أحيان كثيرة من انتماءات هذه الدول العظمى نحو الأقليات المتدخل بشأنها كالانتماء الديني أو اللغوي أو العرقي مما يشكك في صدقية فكرة التدخل الإنساني، فلا

تدخل لإنقاذ بعض الأقليات ذات ديانة معينة أو ذات لغة معينة أو انتماء معين مثلا، وإن حدث فمتأخر جدا، وأحيانا يكون التدخل جد سريع إن كان لأجل طائفة أخرى من الأقليات.

وهذا كله يمكن أن نراه من خلال ما حدث في العشرية الأخيرة فنجد الدول العظمى وبضغط منها على الأمم المتحدة تصدر العديد من القرارات وتحجم عن إصدار قرارات أخرى في صالح الأقليات فقد أصدرت قرارات للتدخل في تيمور الشرقية وقرارات خاصة بالتدخل في الصومال وفي هايتي ورواندا... وأحجمت عن إصدار قراراتها بالضغط من ذات الدول العظمى لصالح الشعب الفلسطيني أو لحماية الشعب الشيشاني من التدخل الروسي، ففي رأيي فكرة التدخل الإنساني بهذه الازدواجية في المعاملة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون إنسانية بل يمكن أن نسميه تدخل انتقائي.

المبحث الثاني

التدخل الإنساني وفكرة السيادة

نتيجة للمتغيرات الجذرية التي حدثت في محيط العلاقات الدولية في مطلع عقد التسعينات برزت في السياسة الدولية مفاهيم و مصطلحات جديدة تتسجم و تتوافق مع ما يسمى بالنظام الدولي الجديد، و من بين هذه المصطلحات، مبدأ التدخل، و الذي يستند إلى منطلقات فكرية و سياسية غربية و التي تعتبر الديمقراطية و حقوق الإنسان مصادرها الأساسية متجاوزة بذلك مبدأ السيادة الوطنية للدول المتدخل فيها باعتبارها شخصا رئيسيا في القانون الدولي، فلم يعد بذلك مبدأ السيادة المطلقة و الخاصة للدول قائما، و لذلك وجب إعادة التفكير و بجدية في مسألة السيادة ليس من أجل إضعاف جوهرها الذي له أهمية حاسمة في الأمن و التعاون الدوليين، و إنما بقصد الإقرار بأنه من الممكن أن تتخذ مسألة السيادة أكثر من شكل و أن تؤدي أكثر من وظيفة، و مثل هذه الرؤية يمكن أن تساعد على حل المشاكل سواء بين الدول أو داخل الدولة الواحدة، لأنه لا يمكن أن نتجاهل حقوق الأفراد و الشعوب التي تستند إلى أبعاد من السيادة العالمية و التي هي ملكية للبشرية عامة، و هذه النظرة و هذا التطور الحاصل في مبدأ السيادة كان دافعا لترويج مفهوم التدخل الإنساني و الحجة كانت حماية الأقليات و الأفراد و الجماعات التي تتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأنظمة السياسية، و على ضوء ذلك جاء التقرير السنوي المقدم من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بطرس غالي في سبتمبر 1991م مؤكدا على حماية حقوق الإنسان، أخذت الآن تشكل إحدى الدعائم الأساسية لقنطرة السلم و أن هذه الحماية تقتضي ممارسة التأثير و الضغط بشكل متضافر على الصعيد الدولي عن طريق المناشدة أو الاحتجاج أو الإدانة و كحل أخير إقامة وجود منظم للأمم المتحدة بأكثر مما كان جائزا بموجب القانون الدولي،

كما أكد المؤتمر البرلماني الدولي المنعقد بالأرجنتين في شهر أكتوبر عام 1991م على أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية التي تقع أساسا في نطاق اختصاص الدول يجب ألا يمنع الأمم المتحدة من اتخاذ تدابير لكفالة احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، و منع الإبادة الجماعية^[32] و المعاقبة عليها.

لقد كان من مبادئ هيئة الأمم المتحدة و التي نصت عليها في المادة الأولى من ميثاقها هو قيام هذه الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء، و الذي يقصد به المساواة القانونية بين هذه الدول، و إقرار الميثاق بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول هو اعتراف صريح بسيادة كل دولة و بعدم اعتبار الأمم المتحدة دولة فوق الدول، غير أن الواقع يقول بأنه لا سيادة كاملة للدول الأعضاء ما عدا طبعا الدول الخمسة التي لها حق النقض و بعض الدول التي هي في طريقها أن تصبح من الدول العظمى و المؤثرة في رسم السياسة العالمية كاليابان و ألمانيا^[33].

إن التدخل لأجل الإنسانية قد يحمل معه أطماعا استعمارية تتبلور شيئا فشيئا، و قد كانت الإمبراطورية العثمانية إحدى ضحايا فكرة التدخل الإنساني لأجل حماية الأقليات فيما عرف آنذاك بالمسألة الشرقية^[34]، كما كانت هذه الفكرة إحدى مبررات هتلر لإشعال فتيل الحرب الكونية الثانية حين شكا سوء معاملة الأقليات الألمانية في تشيكوسلوفاكيا خاصة و في أماكن أخرى من أوروبا بوجه عام^[35]، و بالاستناد إلى نص المادة الثانية في فقرتها السابعة (7/2) من ميثاق الأمم المتحدة فإن التدخل في سياسة الدول الداخلية هو من الأمور غير المشروعة فقد جاء فيها: "على أنه ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم الشأن الداخلي لدولة ما...".

ولأن من مظاهر السيادة التي تتجسد من خلالها الدولة نجد الاستقلال الداخلي و الذي يعني حرية الدولة في إدارة شؤونها العامة، باختيارها لشكل النظام السياسي و اعتمادها لدستور يتفق مع طبيعة هذا النظام السياسي المختار و تحديد كيفية التعامل مع مواطنيها، فالدولة هي سيدة نفسها على أرضها و على شعبها، و لا يحق لأية دولة أو جهة أخرى أن تتدخل في شؤونها الداخلية بشكل قصري، إلا أن تسمح هي بذلك فسماعها بذلك هو مظهر للسيادة أيضا باعتبارها آخذة القرار بذلك و عن طيب خاطر^[36]، و لأنه أيضا من خصائص السيادة أنها لا تتجزأ، فالسيادة لها معنى واحد لا يمكن أن تؤخذ في الحسبان في قضايا معينة و يقفز عليها في قضايا أخرى لأنها ببساطة لا تخدم مصالح القوى الكبرى^[37].

غير أن الواقع على عكس ما ذكرنا فالدول الكبرى أصبحت هي صاحبة القرارات الفعلية كالولايات المتحدة الأمريكية و المعيار الوحيد هو أنك مع الإستراتيجية الأمريكية أم ضدها، فهل حان الوقت لإدخال إصلاحات و تعديلات على ميثاق الأمم المتحدة ؟

إن الثغرة بين السيادة القانونية و السيادة الحقيقية آخذة بالاتساع يوماً بعد يوم، في الوقت الذي نجد فيه إشارات عامة لبدء مجتمع فوق الدول (فوق الدولية)^[38]، فقد أصبحت السيادة في عصر الفوضى الخلاقة التي تدعوا إليها الولايات المتحدة الأمريكية مقتصرة على الدول الكبرى المهيمنة و التي استطاعت أن تسخر القانون الدولي و الشرعية الدولية و مؤسسات المجتمع الدولي لصالحها و في خدمة مصالحها الإستراتيجية، و بالتالي تعززت سيادتها على من سواها من الدول و التي أصبحت سيادتها سيادة شكلية تقبل بمتغيرات السياسة الخارجية للدول المهيمنة بشكل لا تملك معه خيارات أخرى كالندية في التعامل مثلاً، بل الامتثال و الرضوخ لسياسة تصنعها الدول الكبرى المهيمنة و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية و التي أصبحت تعزز سيادتها حتى و لو باستعمال القوة العسكرية على حساب سيادة الدول الأخرى المتدخل في شؤونها الداخلية بدعاوى كثيرة منها دعوى حماية الأقليات^[39]، و بهذا فالسيادة في حاجة إلى إعادة تصنيف جديد تقتضيه الظروف الدولية الراهنة و تأخذ في الحسبان المتغيرات الجديدة.

غير أن ما ذكرته لا يمنع فكرة التدخل الإنساني من التطبيق و الأخذ بها بالأساس و في حدود ضيقة و بإشراف أممي، و بصرف النظر عن تجاوز سيادة الدول فقد يتفهم المجتمع الدولي دواعي التدخل لأغراض إنسانية عندما تنتهك دولة ما حقوق بعض مواطنيها من أفراد الأقليات^[40] بشرط أن يكون التدخل الإنساني من قبل الأمم المتحدة و ليس من قبل الدول الكبرى المهيمنة التي تسيرها المصالح الخاصة لهذه الدول و التي تتعامل بازدواجية في معايير التدخل حسب المصالح الخاصة دائماً و الأدلة كثيرة كالصومال، العراق، كوسوفو، البوسنة...^[41].

لقد أصبح لمفهوم السيادة تعبيرات أقل حدة كتعبير السيادة المقيدة في الحدود المشروعة، و حلت في المقابل فكرة التضامن محل فكرة السيادة المطلقة، فقد انتقل جزء من السيادة المطلقة في اعتقادي إلى الفرد، و أصبحت سيادة الدول ها هنا نسبية و من مكوناتها سيادة الفرد فيها^[42].

إن مبدأ التدخل الإنساني لأجل حماية الأقليات يصطدم ببعض قواعد القانون الدولي و ببعض المبادئ الثابتة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة منها مبدأ حظر استخدام القوة المسلحة في العلاقات الدولية و الذي يؤكد على سيادة الدول و سلامة أراضيها^[43]، فإذا كان التدخل لأجل حماية الأقليات بهذا الشكل ففيه

إهدار لهذا المبدأ الثابت في العلاقات الدولية و الذي من غير أخذه في الحسبان يؤدي إلى انتشار الفوضى التي لا تخدم الإنسانية، هذا المبدأ و غيره من المبادئ التي بني عليها ميثاق هيئة الأمم المتحدة، كما أن هناك مبدأ آخر و هو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و الذي أشرنا له من قبل و الذي لم يستثني أية حالة تشرع التدخل في الشؤون الداخلية للدول و تنقض بذلك هذا المبدأ حتى لو كان هذا التدخل لأجل حماية الأقليات إذ تنص المادة الثامنة من إعلان الأمم المتحدة لحماية الأقليات في فقرتها الرابعة (4/8) على أنه: "لا يجوز بأي حال تفسير أي جزء من هذا الإعلان على أنه يسمح بأي نشاط يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة و مبادئها، بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول و سلامتها الإقليمية و استقلالها السياسي"^[44]، ففي المادة إقرار لحماية الأقليات و لكن بضوابط و تقييدات أهمها عدم الاعتداء على سيادة الدول و التدخل في شؤونها الداخلية بالشكل الصارخ الملاحظ اليوم، مع ضمان سلامة أراضيها و صون استقلالها السياسي، و هذا ما يقودنا إلى القول بضرورة بقاء حماية حقوق الأقليات في إطار الشرعية الدولية و وفقا لمبادئ القانون الدولي العام و برعاية و تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة و بعيدا كل البعد عن هيمنة الدول الكبرى و التي تستعمل قضية الأقليات و حماية حقوقها حصان طروادة لقضاء مصالح خاصة ضيقة متجاوزة بذلك المواثيق الدولية و التي على رأسها ميثاق هيئة الأمم المتحدة و أبجديات القانون الدولي العام و بالتالي فلا إكراه و لا إجبار لدولة ما على احترام حقوق الأقليات بل يكون عن طيب نفس منها^[45]، كما جاء في هذا الإعلان: "...و إنه بالنسبة للدول فيجب أن توفي عن طيب خاطر بالالتزامات و الوعود و الاتفاقيات و المواثيق الدولية المنبثقة عنها من أجل حماية حقوق الأقليات"، كما أنه لا تثار المسألة إلا إذا كانت هذه الدولة ملتزمة باتفاقيات و معاهدات خاصة بالموضوع المثار، و لذلك فإن عمليات التدخل الإنساني لأجل حماية الأقليات ذات أبعاد سياسية بالدرجة الأولى و هذا ما يمكن أن نؤكد به بالنظر إلى العديد من القضايا المتعلقة بالأقليات و حمايتها و التي تقتضي تدخلا إنسانيا و أحيانا يكون مستعجلا لحمايتها إلا أنها تقابل بلا مبالاة دولية و إذا حدث اهتمام بها فيكون متأخرا جدا، و ما حدث في البوسنة و كوسوفا خير دليل على هذا.

المبحث الثالث

نظرية الاستنقاذ في الفقه الاسلامي

المطلب الأول: مفهوم نظرية الاستنقاذ في الفقه الإسلامي

إن نظرية الاستتقاذ^[46] في الفقه الإسلامي هي وسيلة لحماية المضطهدين في دينهم أو المأسورين أو المتعرضين لظلم وذلك برفعه عنهم وتخليصهم منه ودفع الظلم عنهم ونصرتهم وتحرير المستضعفين منهم ومنع تعذيبهم أو إهانتهم لأنه أمر مطلوب ما دام في الإمكان تحقيقه، ولكنه وبتتبع الأحداث على الساحة الدولية المعاصرة يلاحظ عدم مبالاة المسلمين بهذه النقطة وبهذه المسؤولية وفتور همهم وعزائمهم تجاه ما يتعرض له أهل الإسلام وكأن ذلك لا يعينهم. لقد وجد الإسلام في بداية الرسالة أشخاصاً قد فقدوا حريتهم وتعرضوا للظلم والجور فاستضعفوا واستحقروا نتيجة لفقدان حريتهم وحقوقهم الإنسانية ولما كان ديننا الحنيف (الإسلام) دين الحرية والحياة، فقد طلب من المسلمين اتخاذ ما يجب اتخاذه من دفع الظلم والحيث والجرور^[47] حال وقوعه بشتى الوسائل المشروعة والمتاحة^[48].

المطلب الثاني: طرق تنفيذ نظرية الاستتقاذ في الفقه الإسلامي

إن نظرية الاستتقاذ في الإسلام التي تهتم أساساً بحماية الأقليات المسلمة في البلاد غير الإسلامية خاصة وعن المستضعفين عامة هي الجنب التطبيقي لنظرية عامة وهي نظرية الدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية سواء كانت دينية أو دنيوية، ولذلك رسم الإسلام طريقين لتنفيذ هذه النظرية:

الفرع الأول: السبل الشخصية للاستتقاذ

يوجب الإسلام على الأشخاص المضطهدين والمستضعفين القيام بأي عمل يخلصهم من الاستضعاف ويرجع إليهم حريتهم كالهرب، والهجر، أو المقاومة، حتى ولو كانت النتيجة هي فقدان ممتلكات هؤلاء الأشخاص لأن هذه الممتلكات تصبح بلا قيمة لدى منزوعي الحرية، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾^[49].

إنه وبشيء من التفصيل والتوسع في هذا الطريق الأول وهو وسائل الاستتقاذ التي تقع على عاتق الأشخاص المضطهدين أنفسهم نقول أن الإسلام قد حث على الحرية في أسمى أصولها وجعلها شرطاً في ممارسة بعض الشعائر الدينية وطلب من المسلمين التمتع بها وعدم التنازل عنها مهما كلف الأمر، ومن هذه الوسائل:

أ. الصبر والمقاومة: وخير ما نستشهد به هنا هو السيرة النبوية الشريفة فما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابه له عين المقاومة والصبر وأحياناً يكون الصبر مقاومة لعدم الرضوخ والقبول بالحلول الظالمة، فعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: ﴿أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد

بردة في ظل الكعبة فشكونا إليه فقلنا: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، فجلس محمرا وجهه فقال: [قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل فرقين ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليرتد الله هذا الأمر حتى يصير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون] ﴿[50]﴾.

ب. الهجرة إلى دار الإسلام: بعد الهجرة النبوية الشريفة وتأسيس الدولة الإسلامية في المدينة، أصبحت المدينة المنورة دار إسلام، وكانت الهجرة متواصلة نحو هذه الدار حتى فتح مكة، فكان المستضعفون والمضطهدون ينتقلون من إليها فراراً بدينهم بأنفسهم فراراً مما لحقهم من اضطهاد وظلم، ولذلك فقد أجاز الإسلام للمسلم الانتقال من موقع الظلم والاستعباد إلى موقع العدل والحرية خاصة إذا تأكد له عدم قدرته على دفع هذا الظلم بكل الوسائل المشروعة والممكنة، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ ﴿[51]﴾.

ج. استعمال الحيلة: هناك حيل مشروعة وهذا لأنه قد أجاز الإسلام للمسلم عامة اللجوء إليها للوصول إلى غاية وغرض معين في الحالات فمن باب الأولى أن يجيزها للأشخاص المظلومين والمضطهدين لرفع الغبن عنهم، ومن ذلك ما حدث من سيدنا عبد الله بن حذافة حينما أسره الروم وهو في الجيش الذي أرسله إليهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأحضره إلى ملكهم الذي دعا بقدر وصب فيها ماء حتى احترقت، ثم دعا بأسيرين من المسلمين فأخذ بأحدهما فألقى فيها بعد أن عرضوا عليه التنصر فأبى، ثم أمر بأن يلقي فيها (عبد الله بن حذافة) فلماذا ذهبوا به بكى، فقال: ما أبكاك إذا؟ قال: أبكاني أنني قلت في نفسي نلت في الساعة في هذه القدر فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعد كل شعرة في جسدي نفسي تلقى في الله، قال له الملك: هل لك أن تقلب رأسي وأخلي عنك؟ قال: قال له عبد الله: وعن جميع أسارى المسلمين؟ قال: وعن جميع أسارى المسلمين، قال عبد الله: فقلت في نفسي عدو من أعداء الله أقبل رأسه يخلي عني وعن أسارى المسلمين لا أبالي، فدنا منه فقبل رأسه فدفع إليه الأسارى فقدم بهم على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبر عمر بخبره، فقال عمر: حق على كل مسلم لأن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ، فقام عمر فقبل رأسه ﴿[52]﴾.

الفرع الثاني: السبل الدبلوماسية للاستتقاذ

وهو الذي يقع على عاتق كل المسلمين (تمثلهم في ذلك الدولة الإسلامية وحين غيابها كما هو حاصل في عصرنا، تتوب عنها الهيئات الأهلية)، فيتم اتخاذ كل الوسائل الممكنة لاستتقاذ المستضعفين والذود

عنهم كالمفاداة بالمال أو بالأشخاص . في حالة تبادل الأسرى في الحروب . وبالمعاملة بالمثل أو باستعمال الوساطات... وهذه الوسائل كما هو ملاحظ كلها وسائل سلمية، ولكن إذا استنفذت كل هذه الوسائل والطرق ولم تأت بنتيجة قد تتخذ إجراءات قسرية تصل إلى حد استخدام القوة المسلحة وتجيش الجيوش في سبيل هذا الهدف.

وبشيء من التفصيل في وسائل الاستنقاذ التي تقع على عاتق الدولة الإسلامية نقول أنه إذا لم يستطع الإنسان المضطهد والمستضعف تخليص نفسه بنفسه مما لحق به من ظلم كان لزاماً على دولة الإسلام أن تتوب عنه وتقوم مقامه لرفع الظلم عنه وهذا بوسائل متعددة أهمها^[53]:

أ. المعاملة بالمثل: قال تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾^[54] وقال تعالى أيضاً: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾^[55]، فيعتبر مبدأ المعاملة بالمثل من المبادئ التي أكدها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، لذلك يمكن للدولة الإسلامية أن تلجأ إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على رعايا الدولة المضطهدة للمسلمين للضغط عليها من أجل وقف اضطهادها للمسلمين ما لم يتبرأ رعاياها من تصرفات دولتهم المضطهدة للمسلمين وإلا اعتبروا موافقين لها على فعلها هذا.

ب. إبرام المعاهدات: قد تلجأ الدولة الإسلامية إلى استنقاذ المسلمين عن طريق عقد اتفاقيات وإبرام معاهدات دولية، لأن مثل هذه الاتفاقيات والمعاهدات يفترض فيها إلزامها لأطرافها، ومن ذلك ما كان سنة 377 هـ عندما أرسل إمبراطور الروم (باسيل) رسوله مع هدية إلى الخليفة العزيز عقد الصلح هذا بشروط، أهمها: أن يطلق البيزنطيون صراحة أسرى المسلمين، وأن يدعى للخليفة العزيز بجامع القسطنطينية، وأن تضع الحرب أوزارها بين الدولتين لمدة سبع سنين.

ج. طلب استصدار قرارات إدانة من المنظمات الدولية المختصة: قد لا تساوي قيمة قرارات المنظمات الدولية التي نراها اليوم قيمة الورق والحبر الذي كتب به إلا أنها قد تؤثر معنوياً على الرأي العام العالمي لذلك يمكن للدولة الإسلامية عرض موضوع الاستنقاذ لرعايا المسلمين المضطهدين على مثل هذه المنظمات الدولية لاستصدار قرارات بهذا الشأن وهذا ما اتجهت نحو تجسيده منظمة المؤتمر الإسلامي خاصة حول واقع ووضع الأقليات الإسلامية المضطهدة في شتى بقاع العالم^[56]، وعملها الدؤوب في هذا الاتجاه.

د. الفداء مقابل الأسرى: حيث يجوز للدولة الإسلامية استنقاذ المسلمين بفدائهم مقابل أسرى الدولة الأخرى المضطهدين للمسلمين (تبادل الأسرى)، وهذا مما يقع على عاتق الدبلوماسية الإسلامية فهي من صلب مهام الرسل و السفراء^[57].

هـ. الفداء مقابل المال: وقد أجاز هذا العمل فقهاء المسلمين وهو بذل المال في سبيل استنقاذ المسلم، وأنا نجد من بين مصارف الزكاة الثمانية وهو المصرف الخامس والمتمثل في فك الرقاب، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^[58].

الفرع الثالث: التدخل المسلح

إن أساس نظرية الاستنقاذ في شريعة الإسلام هو الأخوة الإسلامية، هذه الأخوة التي قال فيها الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾^[59]، وقال أيضا: ﴿اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾^[60]، فهذه الأخوة يترتب عنها حقوقا وأولها: استنقاذ الضعفاء من المسلمين وقد أجاز الإسلام في سبيل ذلك استخدام القوة المسلحة لو لزم الأمر ذلك، فقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تجيز الانتصار لمن وقع عليه الظلم، قال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا﴾^[61].

كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وفي مناسبات كثيرة فيها الحض على الدفاع عن المستضعفين من المسلمين وفك أسراهم والدفاع عن ذي الحاجة الملهوف ورفع الظلم عن المظلومين منهم ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ترى المؤمنين في تراحمهم و توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى﴾^[62]، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: ﴿المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه و من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته و من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة و من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة﴾^[63]، ومن الخذلان ألا يستنقذه إذا وجب الأمر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا و شبك أصابعه﴾^[64]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم﴾، وهذا كله ينطبق سواء فيما بين المسلمين أنفسهم داخل دار الإسلام أو خارجها.

كما أن فقهاء المسلمين يشددون على ضرورة استنقاذ المسلمين إذا توافرت شروطه ^[65]، فهذا ابن سلام يقول: "فأما المسلمون فإن ذراريهم ونسائهم مثل رجالهم في الفداء، يحق على الإمام والمسلمين فكاكهم واستنقاذهم من أيدي المشركين بكل وجه وجدوا إليه سبيلا، إن كان ذلك برجال أو مال" ^[66]، ويقول الإمام البيضاوي: "ولو أسروا مسلما وأمكن تخليصه بالمقاتلة تعينت على الأظهر" ^[67]، و يقول الشيخ يوسف القرضاوي في السياق ذاته: "الأقليات المسلمة في شتى بقاع الأرض هم جزء منا بحكم أخوة الإسلام فلهم حق المقاومة و المعاضدة و علينا مناصرة المستضعفين و المضطهدين منهم بكل ما أوتينا من قوة و لو أدى ذلك إلى حمل السلاح لإنقاذهم" ^[68].

كما قد أجاز الإسلام استنقاذ البغاة من المسلمين باعتبار انتمائهم لدائرة الإسلام رغم بغيتهم و هذا برفع الظلم عنهم و عن نسائهم و ذراريهم من الأسر إن هم وقعوا فيه و هذا عند تحقق القدرة على ذلك و هذا ما ذهب إليه بعض فقهاء الإسلام مع ربطه بالقدرة على القتال و تنفيذ الاستنقاذ ^[69].

أما إذا جئنا إلى أهل الذمة فالواجب يحتم على المسلمين القيام بعملية الاستنقاذ لصالح هذه الفئة من مواطني الدولة الإسلامية باعتبار أن لهم ما للمسلمين و عليهم ما على المسلمين بما بذلوه من الجزية و بمقتضى ما عقد لهم، و الذي أصبحوا به محميوا الأنفس و الأموال و الممتلكات فيتعين على المسلمين أن يمنعوهم مما يمنعون به أنفسهم، و قد كانت وصايا خلفاء المسلمين عند وفاتهم بأهل الذمة خيرا و أن يقاتل من ورائهم و أن لا يكلفوا فوق طاقتهم، كما أن التاريخ الاسلامي حافل بمثل ما ذكرت، فهذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية عند هجوم التتار على البلاد الإسلامية حدث و أن وقع في أسرهم مسلمين و أهل ذمة (من النصارى و اليهود)، فتدخل شيخ الإسلام ابن تيمية لدى قائد التتار لفك أسرهم، فقبل القائد التتاري بإطلاق سراح المسلمين فقط دون باقي المواطنين و الذين كانوا أهل ذمة للمسلمين، فكان الرفض هو جواب شيخ الإسلام على قائد التتار و لم يقبل بغير إطلاق سراح جميع المواطنين دون تمييز بين مسلم و ذمي فكان له ذلك في آخر المطاف ^[70]، لأنه من أصول العلاقات الدولية في الإسلام نصره الضعفاء، فقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدعو الى عقد الأحلاف لنصرة الضعفاء و الانتصاف لهم من الأقوياء و حماية الأمم و الشعوب و القبائل من الذل و الطغيان و الاستبداد و حماية الحريات الأساسية و خاصة حرية الاعتقاد للمسلمين في خرج حدود الوطن الاسلامي و لغير المسلمين داخله باعتبار مواطنتهم ^[71].

References

First: in Arabic

- .1Ahmed Abu Al-Wafa. The book, Information on the Rules of International Law and International Relations in the Law of Islam, Part 5, First Edition, Cairo: Dar Al-Nahda Al-Arabia, (2001 AD)
- .2Ahmed Al-Rashidi. The principle of sovereignty in the Charter of the League of Arab States.
- .3Ahmed Attia Allah. Political dictionary. Third edition, Cairo: Dar Al-Nahda Al-Arabia (without publication date.)
- .1Oval. The ultimate goal in studying the fatwa. Investigation: Ali Mohieldin Daghi, Part 2, Cairo: Dar Al-Nasr for Islamic Printing, (1982.)
- .2Sultan Sultan. Principles of Public International Law (Part 1). Oran: Dar Al Gharb for Publishing and Distribution, (2002 AD.)
- .3Ibn Taymiyyah, Abdul Halim Ahmed. Total Fatwas c. 28; Collection and arrangement: Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim, Rabat: Al-Maaref Library.
- .7Thomas Bergenthal. human rights. Translation: George Aziz, Cairo: Gharib Library, (1979 AD.)
- .8Al-Janzuri Abdul Azim. Principles of Islamic International Relations and Contemporary International Relations. First Book (Principles of International Islamic Law and Public International Law), First Edition, Library of Modern Instruments: Assiut, Egypt.
- .9Al-Jasur, Nazem Abdul Wahid. Encyclopedia of Politics. First edition, Oman: Majdalawi Publishing and Distribution House (1425AH / 2004AD,)
- .10John ES Gibson. A Dictionary of Human Rights Law. Translation: Samir Ezzat Nassar, Oman: Dar Al-Nisr for Publishing and Distribution, (1999 AD.)
- .11Ibn Salam. Money. Cairo: Al-Azhar Colleges Library, (1968 AD.)
- .12Shihab, Moufid Mahmoud. Lessons in public international law. First edition, Cairo: Arab Renaissance House, (1974 AD.)
- .13Salih Muhammad Badr al-Din. The United Nations and regional organizations. C 2: Helwan: Dar Al-Nasr for Distribution and Publishing, (1999 AD.)
- .1Aisha Ratib. Diplomatic organization and consul. Cairo: The Arab Renaissance House, (1963 AD.)
- .2Abdul Aziz Sarhan. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the supplementary rules thereof, in accordance with the general principles of international law. First edition, Cairo: Dar Al-Nahda Al-Arabia, (1966 AD.)
- .3Abdul Ghani Mahmoud. International Humanitarian Law [A Comparative Study of Islamic Law], First Edition, Cairo: Dar Al-Nahda Al-Arabia, (1991 AD.)
- .4Ezz Al-Din Fouda. Human rights in history and its international guarantees. Cairo: The Egyptian Foundation for Printing and Publishing, (1969 AD.)
- .18Al-Asqalani, Bin Hajar. Injury in distinguishing companions. Investigation, control and indexing: Muhammad Ali Al-Bejawi, Volume Four, First Edition, Beirut: Dar Al-Jeel, (1412 AH / 1992 AD.)
- .19Issam Nour. Contemporary ethnic conflicts. Alexandria: University Youth Foundation, (1424 AH / 2004 AD.)
- .20Ghazwi, Muhammad Salim Muhammad. The crime of genocide. Second edition, Alexandria: University Youth Foundation for Printing and Publishing, (1982 AD.)
- .1Friedman Wolfgang. The evolution of international law. Translation: A committee of professors, Beirut: New Horizons House, (1969 AD.)
- .2Qadri Abdul Aziz. Human Rights in International Law and State Relations [Contents and Mechanisms], Algeria: Dar Houma for Printing, Publishing, and Distribution, (2003 AD.)
- .23Al-Kandahlawi. The life of the Companions c. 1.
- .24Muhammad Jabr Ahmed. International Center for Minorities in Public International Law with Comparison to Islamic Law. Alexandria: Maarif El Maarif, (without publication date.)
- .25Majzoub Muhammad. International organization [theory and specialized global and regional organizations]. Seventh Edition, Beirut: Al-Halabi Human Rights Publications, (2002 AD.)

- .26Mohamed Sami Abdel Hamid. The Origins of Public International Law. [Part 1: The International Community]; Second Edition, Alexandria: University House (1985 AD).
.27Ibn Manzoor. The surrounding Arab tongue. Presented by: Abdullah Al-Ula Yali, Prepared and Classified by: Youssef Khayat, Volume 3, Beirut: Dar Lisan Al-Arab (without publication date).
.28Nevine Abdel Moneim Massad. Minority issues under the neo-liberal.
.1Al-Nawawi. Total Explanation of Polite. Investigation: Muhammad Hussein al-Aqabi, vol. 18, Cairo: Imam Press, (without publication date).
.30Youssef Al-Qaradawi. The Islamic solution is an obligation and necessity. The second edition, Beirut: The Resala Foundation, (1403 AH / 1983 AD).

- .1Claude, I. I. , national minorities: an international problem (Cambridge, mass: Harvard, up, 1955).
.2Patrick Thornberry. International law and the rights of minorities.p:11-15.
.3Robert kagan. Of paradise and power (America and Europe in the new world order).random house, INC, New York, 2004; p: 20.

Third: List of courses

- .1Boutros-Ghali: "Minorities and human rights in international jurisprudence." The Journal of International Politics, Volume 11, Cairo, (1975 AD).
.2The Follower, Muhammad. "Diplomacy in Islam." National Studies Magazine, Issue: 08, Cairo: Al-Ahram Commercial Press, (without the year of publication).
.3Ghassan Al Jundi. Theory of Armed Humanitarian Intervention for the Benefit of Humanity in Public International Law. Egyptian Journal of International Law, Issue: 43, Cairo, Egyptian Society of International Law, (year: 1987).
.4Essam El-Din Hawas. "Autonomy, sovereignty rights and self-determination in the light of the rules of international law with an applied treatment of the situation in the West Bank and Gaza Strip." Egyptian Journal of International Law, No. 36, Cairo, Egyptian Society of International Law, (year: 1980).
.5Editorial Board. "The decisions of the United Nations." Egyptian Journal of International Law, No. 36, Documentation Department, Cairo, Egyptian Society of International Law, (year: 1980).

Fourth: University theses and dissertations

- .1Khaled Hussein Al-Anzi, "Protection of Minority Rights in Public International Law with Application to the Protection of Minorities in Kosovo and Iraq," PhD in Law (Cairo University [College of Law]), (1425 AH 2004 AD).
.2Al-Da'jah, Hassan Abdullah. Implications of globalization for sovereignty. Cairo Institute for Research and Arab Studies, Department of Political Science, (2003 AD).

([1]Essam Nour. Contemporary ethnic conflicts. (Alexandria: University Youth Foundation, 1424 AH / 2004 AD), pp. 30 and beyond.

([2]Al-Jasur, Nazem Abdul Wahid. Encyclopedia of Politics. Previous Reference, Pp .: 117 and beyond.

([3]Qadri Abdul Aziz. Human rights in international law and state relations [contents and mechanisms], (Algeria: Dar Houma for printing, publishing and distribution, year: 2003 AD), p. 101.

([4]Thomas Bergenthal. human rights. Translation: George Aziz, (Cairo: Gharib Library, 1979 AD), p. 37.

((5)Abdel-Ghani Mahmoud. International Humanitarian Law [A Comparative Study of Islamic Law], 1st edition, (Cairo: Dar Al-Nahda Al-Arabia, 1991 AD), pp. 62 and beyond.

) [6]Claude, i, I., National minorities: an international problem (Cambridge, mass: Harvard, up, 1955), p: 120.

((7)Ghassan Al Jundi. Theory of Armed Humanitarian Intervention for the Benefit of Humanity in Public International Law. Egyptian Journal of International Law, Issue: 43, (year: 1987), p .: 161.

([8]Al-Janzuri Abdul-Azim. Principles of Islamic International Relations and Contemporary International Relations. Book 1 (Principles of International Islamic Law and Public International Law), 1st edition (Library of Modern Instruments: Assiut, Egypt), p. : 38.

([9]Muhammad Jabr Ahmed. International Center for Minorities in Public International Law with Comparison to Islamic Law. Ibid., P. 415 and beyond.

([10]Izz al-Din Fouda. Human rights in history and its international guarantees. (Cairo: The Egyptian Institute for Printing and Publishing, 1969 AD), p. 34

([11]Qadri Abdul Aziz. Human rights in international law and state relations [contents and mechanisms], previous reference, p. 104.

([12]Muhammad Jabr Ahmed. International Center for Minorities in Public International Law with Comparison to Islamic Law, previous reference, p. 415.

([13]Abdul Aziz Sarhan. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the supplementary rules thereof, in accordance with the general principles of international law. Previous reference, p. 24.

) [14]Patrick Thornberry. International law and the rights of minorities.p: 11-15.

([15]Editorial Board. "The decisions of the United Nations." Egyptian Journal of International Law, Issue: 36, (year: 1980), p. 284.

([16]Shihab, Moufid Mahmoud. Lessons in public international law. I 1, (Cairo: Dar Al-Nahda Al-Arabiya, year: 1974 AD), p. 24.

([17]Muhammad Jabr Ahmed. International Center for Minorities in Public International Law with Comparison to Islamic Law. Previous reference, p. 422.

([18]Muhammad Jabr Ahmed. International Center for Minorities in Public International Law with Comparison to Islamic Law. Previous reference, p. 427.

([19]Muhammad Jabr Ahmed. International Center for Minorities in Public International Law with Comparison to Islamic Law. Previous reference, p. 428 .

([20] Against it: It seems that this word is not appropriate because it does not make sense for a country to ask to intervene against it, especially if we know what can be accomplished from this intervention, but the idea may be accepted when reformulating the phrase as follows: "Or if the state requests it The one who interferes in it is considered humanitarian relief or humanitarian aid, and this assistance does not need to use force because it is at the request of the country in which he is interfering and not against it.

([21]Muhammad Jabr Ahmed. The International Center for Minorities in Public International Law with Comparison to Islamic Law. Previous reference, p. 430.

([22]Text of Article Two of the Charter of the United Nations: The Commission and its members work in pursuit of the purposes mentioned in Article 1 in accordance with the following principles:

a. The Commission is based on the principle of sovereign equality of all its members.

B. In order for the members of the commission to guarantee to all of them the rights and benefits of membership status, they will, in good faith, fulfill the obligations they have assumed for themselves in this Charter.

C. All members of the commission settle their international disputes by peaceful means in a manner that does not endanger international peace, security and justice.

Dr.. In their international relations, all members of the commission refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any country or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations.

E. All members shall provide all assistance in their capacity to the United Nations in any action taken in accordance with this Charter, and shall refrain from assisting any country against which the United Nations takes action of prevention or repression.

And. The Commission shall endeavor to ensure that non-member states follow these principles to the extent necessary for the maintenance of international peace and security.

Y. Nothing in this Charter shall permit the United Nations to interfere in matters that are at the heart of the internal authority of a State, and there is nothing in it that requires members to present such matters to be resolved by virtue of this Charter, provided that this principle does not prejudice the application of the repressive measures contained in Chapter Seven / See: Salih Muhammad Badr al-Din. The United Nations and regional organizations. Part 2: (Helwan: Dar Al-Nasr for Distribution and Publishing, Year: 1999AD), p. 43.

([23]) This trend is represented by Jurist Brownley, Jurist Thomas, Dr. Muhammad Sami Abdul Hamid, and Dr. Boutros Ghali / See: Muhammad Jabr Ahmed. International Center for Minorities in Public International Law with Comparison to Islamic Sharia. Ibid., P. 424 and beyond.

([24]) Al-Ganzoury Abdel-Azim, Principles of International Islamic Relations and Contemporary International Relations. Book 1: (Principles of International Islamic Law and Public International Law), 1st edition, (Library of Modern Instruments: Assiut, Egypt), p. 32.

([25]) The General Assembly of the United Nations has taken, based on the report of the Sixth Committee (A / 62/353 / A), and what this resolution aimed at was to increase the effectiveness of the principle of the non-use of force in international relations, as it came to emphasize the urgent need to apply this principle (The principle of not using force in international relations) is a general and effective application and to the assistance of the United Nations in this endeavor, and this was at the 81st session on December 04, 1980, / see: Editorial Board. "The decisions of the United Nations." Egyptian Journal of International Law, Issue: 36, (year: 1980), p. : 282.

([26]) Salih Muhammad Badr al-Din. United Nations and regional organizations. Part 2: Previous reference, p. : 127, and also: Abdul Aziz Sarhan. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the supplementary rules thereof, in accordance with the general principles of international law. Previous reference, p. 13.

([27]) Issam Nour. Contemporary ethnic conflicts. (Alexandria: University Youth Foundation, 1424 AH / 2004 AD), p. 37.

([28]) Muhammad Jabr Ahmed. The International Center for Minorities in Public International Law with Comparison to Islamic Law. Previous reference, p. 224.

([29]) The fact of what happened in 1827 and 1860 is that some Ottoman citizens of the Christians rebelled against the authority of their state by lifting arms against it and at the behest of some European colonial states with the aim of seceding from them, so the reaction of the Ottoman state was to try to put down this sedition as any other country does In such circumstances, which is the use of force to suppress the rebellion and restore internal security / see: Muhammad Sami Abdul Hamid. The Origins of Public International Law [Part 1: The International Community]. Previous reference, p. 215 and beyond, and also: Izz al-Din Fouda. Human rights in history and its international guarantees. Previous reference, p. 34.

([30]) Boutros-Ghali. Minorities and Human Rights in International Jurisprudence, previous reference, p. 11.

([31]) Al-Janzuri Abdul-Azim. Principles of Islamic International Relations and Contemporary International Relations. Book 1 (Principles of International Islamic Law and Public International Law), 1st edition, (Library of Modern Instruments: Assiut, Egypt), p. 708.

([32]) Human rights. Questions and Answers p. 21.

Ahmed Attia Allah, the political dictionary. Previous reference, p. : 01.

muhamad jbr 'ahmad. almarkaz alduwalii lil'aqliaat fi alqanun alduwalii aleami mae almuqaranat bialshriet al'iislamiati. marjie sabiq, sa:303 w ma baeduha. [33]) almajdhub mahmd. altanzim aldwlly[alnzuriat w almunazamat alealamiat w al'iqlimiat almutakhasisata]. t7, (byrut: manshur alhalbi alhuquqiati, sant:2002m), sa:194. [34]) mihamd sami eabd alhmyd. 'usul alqanun alduwalii aleamu (j1). marjie sabiq, sa:111, w 'ayda: eabd aleaziz muhamad sarhan. alaitifaqiat al'awrabiat lihimayat huquq al'iinsan w alhurayat al'asiasat w alqawaeid almukamalat laha tibqaan limabadi aleamat lilqanun alduwalii

.marajie sabiq, s:12. [35](Robert kagan . of paradise and power (America and Europe in the new world order).random house , INC, new York , 2004; p:20 . w 'aydaan : butrus ghali .al'aqaliyat w huquq al'iinsan fi alfaqih alduwli. marjie sabiq , s:11 . [36]) salih muhamad badr aldyn.al'umam almutahidat w almunazamat al'iiqlimiat. j2. marjie sabiq, sa:74, w 'ayda: eabd aleaziz sarahan.alaitifaqiat al'awrabiat lihimayat huquq al'iinsan w alhuriyat al'asasiat w alqawaeid almukamalat laha tibqaan lilmabadi aleamat lilqanun alduwli. marjie sabiq, s:15. [37]) aldaejat, hasan eabd allh. aineikasat aleawlamat ealaa alsiyadati. marjie sabiq, s:89. [38]) faridman wlfghangh. tatawur alqanun alduwli. tarjamat :ljinat min al'asatidhati, (byrwt: dar alafaq aljadidata, 1969m), s:44 w ma bedha . [39]) Robert kagan . of paradise and power (America and Europe in the new world order). p:09\10. w 'ayda: aldaejatu, hasan eabd allh. aineikasat aleawlamat ealaa alsiyada . marjie sabiq, s:93. [40]) eisam aldiyn hawas. << alhukm aldhhdhatu w huquq alsiyadat w taqrir almasir fi daw' qawaeid alqanun alduwalii mae muealajat tatbiqiat lihalat aldifat algharbiat w qitae ghaza >>. almajalat almisriat lilqanun aldawali, aleadd: 36, (snt:1980m),s:5 w ma baedaha. [41]) nifin eabd almuneim masead. qadaya alaalyat fi zili alliybiralat aljadidati. masdar sabiq, sa:18 w ma baeduha. [42]) eayishat ratib. altanzim aldiblumasia w alqunsil. (alqahirat dar alnahdat alearabit,1963m), sa:17. [43]) busltan muhmd. mabadi alqanun alduwalii aleam(j1); sa:308. [44]) nas almadat alththaminat fi faqratiha alrabet(8/4), min 'iielan al'umam almutahidat lihimayat huquq al'aqalyat. [45]) busultan muhamad . mabadi alqanun alduwalii aleam(j1); sa:308. [46]) abn munzur. lisan alearab almuhit . taqdim : eabd allh alealaa yali, 'iiedad w tasnif: yusif khiat ,j3, (byruta: dar lisan alearab), s:701. [48]) alnawwy.almajmue sharah almuhdhd. tahqiq: muhamad husayn aleaqaby, j18;(alqahrt: matbaeat al'iimam), sa:151). [49]) surat alnisa',ayat:97. [50]) 'akhrajah albikhariu fi almanaqib biraqm:3343 w 'akhrajah 'abu dawud fi aljhad biraqm:2278 w 'akhrajah 'ahmad fi 'awal musanad albisriiyn biraqm:20148 w biraqm:20121 w fi musanad alqabayil birqm:25959. [51]) surat alnisa',ayat:97. [52]) alesqlany, bin hujr. al'iisabat fi tamyiz alsahaba.tahqiq w dabt w fahrsat : muhamad eali albijawi,almajalid alrrabie ,t1, (bayrut : dar aljil,1412h /1992m),sa:52. w 'ayda: alkindhlwi. hayat alshabt.j1, sa:285 w ma baeduha. [53]) 'ahmad 'abu alwafa. kt

Afficher plus

2634/5000

Nombre maximal de caractères : 5000

Muhammad Jabr Ahmed. International Center for Minorities in Public International Law with Comparison to Islamic Law. Ibid., Pp. 303 ff.

[33]) Majzoub Muhammad. International organization [theory and specialized global and regional organizations]. I 7, (Beirut: Al-Halabi Human Rights Publications, year: 2002), p. 194.

[34]) Muhammad Sami Abdul Hamid. The Origins of Public International Law (Part 1). Previous reference, p. 111, and also: Abdul Aziz Muhammad Sarhan. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the supplementary rules thereof, in accordance with the general principles of international law. Previous reference, p. 12.

[35] (Robert kagan. Of paradise and power (America and Europe in the new world order) .random house, INC, new york, 2004; p: 20.

Also: Boutros-Ghali, Minorities and Human Rights in International Jurisprudence. Previous reference, p .: 11.

[36]) Salih Muhammad Badr al-Din, United Nations and regional organizations. C 2. Previous reference,

p. : 74, and also: Abdul Aziz Sarhan. The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the complementary rules thereof, in accordance with the general principles of international law. Previous reference, p. 15.

[37]) Al-Da'jah, Hassan Abdullah. Implications of globalization for sovereignty. Ibid., P. : 89.

[38]) Friedman Wolfgang. The evolution of international law. Translation: A committee of professors, (Beirut: Dar Al-Afaq Al-Jadida, 1969 AD), p. 44 and beyond.

[39]) Robert kagan. of paradise and power (America and Europe in the new world order). p: 09/10.

Also: Al-Da'jah, Hassan Abdullah. Implications of globalization for sovereignty. Ibid., P. 93.

[40]) Essam El-Din Hawas. "Autonomy, sovereignty rights and self-determination in the light of the rules of international law with an applied treatment of the situation in the West Bank and Gaza Strip." Egyptian Journal of International Law, Issue: 36, (year: 1980), pp. 5 and beyond.

[41]) Nevin Abdel Moneim Massad. Minority issues under the neo-liberal. Previous source, p. 18 and later.

[42]) Aisha Ratib. Diplomatic organization and consul. (Cairo, the Arab Renaissance House, 1963 AD), p. 17.

[43]) Sultan Sultan. Principles of Public International Law (Part 1): p. 308.

[44]) Text of Article Eight in its fourth paragraph (8/4) of the United Nations Declaration for the Protection of Minority Rights.

[45]) Sultan Muhammad. Principles of Public International Law (Part 1): p. 308.

[46]) Ibn Manzur. The surrounding Arab tongue. Presented by: Abdullah Al-Ula Yali, Prepared and Classified: Youssef Khayat, part 3, (Beirut: Dar Lisan Al-Arab), p. 701.

[48]) Al-Nawawi. Total Explanation of the Polite. Investigation: Muhammad Hussein al-Aqabi, vol. 18; (Cairo: Imam Press), p. 151).

[49]) Surah An-Nisa, verse 97.

[50]) Al-Bukhari included it in Al-Manaqib No. 3343, and Abu Dawood included it in al-Jihad No. 2278, and Ahmad included it in the first Musnad al-Basreen number: 20148 and number: 20121 and in the Musnad of the tribes with number 25959.

[51]) Surat Al-Nisaa, verse 97.

[52]) Al-Asqalani, Bin Hajar. Injury in distinguishing companions. Investigation, control and indexing: Muhammad Ali Al-Bejawi, Fourth Volume, 1st Edition, (Beirut: Dar Al-Jeel, 1412 AH / 1992 AD), p. 52. Also: Al-Kandahlawi. The Life of the Companions. C 1, pp. 285 and beyond.

[53]) Ahmed Abu Al-Wafa. Book of Information on the Rule of International Law and International Relations in the Law of Islam, Part 5, 1st edition (Cairo: Dar Al-Nahdah Al-Arabiya, 2001 AD), p. 85 and beyond.

[54]) Surat Al-Nahl, verse: 126.

[55]) Surat Al-Baqara, verse 194.

[56]) Essam Nour. Contemporary racial conflicts. (Alexandria: University Youth Foundation, 1424 AH / 2004 AD), p. 88.

- [57]) Follower Muhammad. Diplomacy in Islam. National Studies Magazine (Issue: 08), Cairo: Al-Ahram Commercial Press, Below the year of publication, p. 86.
- [58]) Surat al-Tawbah, verse: 60.
- [59]) Surat Al-Hujurat, verse 10.
- [60]) Surah Al-Imran, verse 103.
- [61]) Surah An-Nisa, verse 75.
- (62)) Al-Bukhari included it in literature with number: 5552, and Muslim included it in righteousness, relevance and morals with number: 4685 and number: 4686 and number: 4687 and Ahmed included it in the first predicate of the Kufi with number: 17632 and number: 17648 and number: 17667 And number: 17690, number: 17706, number: 17720, and number: 18542.
- [63]) Al-Bukhari included it in Grievances and Anger with number: 2262, and Muslim brought it in righteousness, connection and morals with number: 4677, and Al-Tirmidhi brought it to the border with number: 1346, and Abu Dawood included it in literature with number: 4248, and Ahmed included it in the predicate of the infidels. From the Companions number: 5103 and number: 5388.
- [64]) Al-Bukhari included it in prayer with number: 459, and Muslim brought it in righteousness, connection and morals with number: 4684 and number: 4761, and Al-Tirmidhi brought it out in righteousness and connection with number: 1851 and women in Zakat included it number: 2509 and number: 2513 It was included by Abu Dawood in literature with the number: 4466, and by Ahmad in the first Musnad of the Kufic with the number: 18762, with the number: 18798, with the number: 18829 and with the number: 18874.
- [65]) Conditions for Salvation in Islamic Jurisprudence: 1- That the fight be for God's sake 2- The presence of some vulnerable Muslims in the hands of non-Muslims 3- The occurrence of injustice on these vulnerable people 4- The Islamic State's lack of association with an international treaty 5- Ensuring that the rescue is possible 6- Call and negotiate before intervention The Armed Forces / and for more, see: Ahmad Abu Al-Wafa. Media in accordance with the rules of international law in Islamic law. A5; previous reference, p. 133 and later.
- [66]) Ibn Salam. Money. (Cairo: Al-Azhar Colleges Library, 1968 AD), p. 184.
- [67]) Oval. The ultimate goal in studying the fatwa. Investigation: Ali Mohieldin Daghi, part 2, (Cairo: Dar Al-Nasr for Islamic Printing, 1982), p. 945.
- [68]) Youssef Al-Qaradawi. The Islamic solution is an obligation and necessity. Previous reference, p. 80.
- [69]) Ahmed Abu Al-Wafa. Book on Media, the rules of international law and international relations in Islamic law, part 5; previous reference, p. : 149.
- [70]) Ibn Taymiyyah. Total Fatwas c. 28; p. : 617 and beyond.

[71]) Al-Janzuri Abdul-Azim. Principles of Islamic International Relations and Contemporary International Relations. Book 1 (Principles of International Islamic Law and Public International Law), 1st edition, (Library of Modern Instruments: Assiut, Egypt), p .: 376

Humanities Journal WWW.ULUM.NL Sixth Year: Issue 38: Summer 2008 - 6th Year: Issue 38 Summer